

Katholische Hochschule Mainz

Fachbereich Gesundheit und Pflege

BAGP.19: Bachelor-Thesis und Kolloquium

Podcast als innovative Lehr- und Lernressource

Eine systematische Übersichtsarbeit: Empirischer Forschungsstand zum Einsatz von Podcasts als Lehr- und Lerninstrument im pflegepädagogischen Kontext

Anastasia Huck

Bachelorstudiengang Gesundheit und Pflege

17.04.2024

Abstract

Hintergrund: Neben gesetzlichen Veränderungen beeinflusst die Digitalisierung das Lehren und Lernen an pflegerischen Berufsfachschulen. Angesichts der Popularität von Podcasts entstand das Forschungsinteresse, dessen Potenzial als Lehr- und Lerninstrument im pflegerischen Bildungskontext zu untersuchen.

Zielsetzung: Das Ziel der Arbeit besteht darin, den aktuellen Stand der Forschung zur Nutzung von Podcasts im E-Learning-Kontext zu identifizieren. Unter anderem wird hierauf mithilfe einer allgemeinen Literaturrecherche beleuchtet, auf welche Weise Podcasts in der Lehre eingesetzt werden können. Das Hauptziel ist es, die Auswirkungen des ergänzenden bzw. substituierenden Einsatzes von instruktivem Podcasting auf den Kompetenzerwerb von Lernenden im pflegerischen Bildungskontext mittels einer systematischen Literaturanalyse zu analysieren.

Methoden: Eingeschlossen wurden empirische Studien mit einem quantitativen bzw. Mix-Methods-Design der letzten 15 Jahre. Die Zielgruppe umfasste Lernende in pflegerischer Ausbildung oder im pflegerischen Studium. Interventionen innerhalb der Studien, die in Betracht gezogen wurden, bezogen sich auf den ergänzenden bzw. substituierenden Einsatz von instruktivem Podcasting als digitales Bildungsinstrument. Dabei wurden nur derartige Studienergebnisse berücksichtigt, die den Erwerb von Kompetenzen primär anhand objektiver Maße untersuchten. Hierfür wurden die Datenbanken MEDLINE via PubMed, ERIC via IES, BEME via Taylor&Francis Online und Elsevier via ScienceDirect im Zeitraum vom 08.02.2024 bis zum 10.02.2024 durchsucht. Die Qualitätsbewertung erfolgte anhand spezieller Bewertungskriterien für Bildungsforschung. Die Forschungssynthese wird in narrativer Form auf Grundlage einer tabellarischen Datenextraktion geboten.

Ergebnisse: Insgesamt wurden sechs Studien mit insgesamt 861 Teilnehmenden untersucht, die einen Fokus auf die Wirksamkeit von instruktiven Podcasts zur Förderung des Kompetenzerwerbs bei Lernenden in einem pflegerischen Studium aufwiesen. Die Studien aus den Jahren 2010 bis 2023 variierten im quantitativen Studiendesign und wiesen eine eingeschränkte interne und externe Validität auf.

Diskussion: In Bezug auf Komponenten der Fachkompetenz wie Wissensaneignung und kritisches Denken zeigten die Studien keine signifikanten Unterschiede zwischen Podcast-Nutzung und traditionellem Unterricht, so auch keine nachteiligen Effekte. Lediglich bei der Betrachtung der Podcast-Interventionen wurde eine allgemeine Verbesserung des Wissens und beruflichen Selbstvertrauens verzeichnet. Bedeutsam war ebenfalls die positive Bewertung der Podcasts durch die Lernenden. Limitationen der vorliegenden Arbeit sind eine begrenzte Validität und vorhandene Heterogenität der Studien sowie die zeitliche Begrenzung der Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	VI
Abbildungsverzeichnis.....	VII
Tabellenverzeichnis.....	VIII
Einleitung	1
1 Darstellung der Forschung	2
1.1 Ausgangssituation	2
1.2 Problemstellung	3
1.3 Zielsetzung	4
1.4 Forschungsfragen	4
2 Theoretischer Hintergrund	5
2.1 Lernen	5
2.1.1 Neurowissenschaftliche Funktionsweise des Lernens	5
2.1.2 Definition und Verortung des Kompetenzbegriffs.....	6
2.1.3 Einflussfaktoren auf das Lernen	7
2.1.4 Lerntheorien: Kognitivismus und Konstruktivismus	8
2.2 Konzept: E-Learning.....	9
2.2.1 Digitale Medien als E-Learning Bausteine.....	9
2.2.2 Medienkompetenz und Medienpädagogik.....	11
2.3 Podcast als digitales Medium	12
2.3.1 Einsatz von Podcasts im Bildungskontext	12
2.3.2 Rechtliche und technische Voraussetzungen	14
2.4 Generalistische Pflegeausbildung.....	15
2.4.1 Rahmenbedingungen des Lehrens und Lernens	15
2.4.2 Anforderungen an die Auszubildenden	16
2.5 Zwischenfazit.....	17
3 Methodik.....	18

3.1 Leitende Forschungsfrage	18
3.2 Suchstrategie.....	19
3.2.1 In- und Exklusionskriterien der systematischen Literaturrecherche.....	19
3.2.2 Festlegung von Suchkomponenten	20
3.2.3 Festlegung von Datenbanken	21
3.2.4 Identifikation der Suchbegriffe.....	22
3.2.5 Entwicklung von Suchausdrücken	24
3.3 Literaturselektion und -verwaltung	25
3.4 Definition und Extraktion der Daten.....	26
3.5 Qualitätsbewertung der eingeschlossenen Studien	27
3.5.1 Interne Validität	27
3.5.2 Externe Validität	30
4 Ergebnisse	31
4.1 Studienmerkmale und -population.....	31
4.2 Anwendung der Podcasts	34
4.3 Wirksamkeit der Intervention	37
5 Diskussion	43
5.1 Interpretation der Ergebnisse	43
5.2 Limitation	47
5.3. Chancen und Grenzen für die generalistische Pflegeausbildung	48
6 Fazit.....	49
7 Weitere Informationen	51
Literaturverzeichnis.....	52
Anhang.....	I
I. Stufen der Pflegekompetenz nach Benner	I
II. Medienkompetenzen	I
III. Modell nach PAS.....	II
IV. ADDIE-Modell.....	III

V. Definition der Kompetenzen	IV
VI. Suchausdrücke	V
VII. Dokumentation der Recherche	VII
VIII. Ausgeschlossene Studien	IX
IX. Inkludierte Studien	XI
X. Beurteilungskriterien der internen Validität (IV)	XII
XI. Beurteilungskriterien der externen Validität (EV)	XV
XII. Interne Validität	XVI
XIII. Externe Validität.....	XVI
XIV. Studienmerkmale: Methodik und wissenschaftliche Güte	XVII
XV. PRISMA 2020 Checklist	XVIII
XVI. PRISMA 2020 Checklist Abstract	XXII

Abkürzungsverzeichnis

BFS	Berufsfachschule
IG	Interventionsgruppe
JIM	Jugend, Information, Medien
KMK	Kultusministerkonferenz
MW	Mittelwert
PfIAPrV	Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe
PfIBG	Pflegeberufegesetz
SD	Standardabweichung
UrhG	Urheberrechtsgesetz
VG	Vergleichsgruppe

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Didaktische Relevanz digitaler Medien	10
Abbildung 2: Systematik der Medien	10
Abbildung 3: Flowchart der systematischen Literaturrecherche.....	25
Abbildung 4: Interne Validität der inkludierten Studien (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010)	28
Abbildung 5: Externe Validität der inkludierten Studien (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010)	30

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: In- und Exklusionskriterien der systematischen Literaturrecherche	19
Tabelle 2: Suchkomponenten der systematischen Literaturrecherche	21
Tabelle 3: Datenbanken der systematischen Literaturrecherche	22
Tabelle 4: Identifikation von Stichwörtern	22
Tabelle 5: Identifikation von Schlagwörtern.....	23
Tabelle 6: Gesamtübersicht der inkludierten Studien	33
Tabelle 7: Interventionsdetails innerhalb der inkludierten Studien	36
Tabelle 8: Wirksamkeit der inkludierten Studien	42

Einleitung

Die JIM-Studien (Jugend, Information, Medien) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest präsentieren eine umfassende Datensammlung zur Analyse der Medienverwendung Jugendlicher im Alter von 12 bis 19 Jahren innerhalb Deutschlands (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2023, 2). Die aktuelle JIM-Studie 2023 verdeutlicht, dass die Untersuchungsgruppe mit einem Zugang zu vielfältigen Medien aufwächst. Darunter besitzen 96 % der 1200 befragten Jugendlichen ein eigenes Smartphone (vgl. ebd., 6f.). Ferner erfährt das Internet eine vielfältige Nutzung: von Kommunikation über Gaming und Unterhaltung bis hin zur Informationssuche. Damit gehört dies als fester Bestandteil zu ihrem alltäglichen Leben, das folglich davon geprägt ist (vgl. ebd., 75f.). Im Vergleich zu den Vorjahren wurde zudem eine stabile Nutzung von Podcasts erkennbar. Knapp zwei Drittel (62 %) der befragten Jugendlichen geben an, Podcasts zu hören. Es zeigt sich die Tendenz, dass die Nutzung von Podcasts ab dem 14. Lebensjahr allgemein ansteigt sowie bei Jugendlichen mit höherer formaler Bildung in ihrer Häufigkeit zunimmt (vgl. ebd., 22).

Die vorangegangenen Ausführungen stellen zusammenfassend die digitale Lebenswelt von Jugendlichen mit einem Fokus auf das Thema Podcast dar und zeigen das Voranschreiten der Digitalisierung in Deutschland (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2023). Die Teilnehmenden der JIM-Studie repräsentieren hierbei aufgrund ihres Alters eine Gruppe von sowohl potenziell bestehenden als auch künftigen Lernenden in einer beruflichen Bildung. Aufgrund dieser Situation widmet sich die vorliegende Arbeit der didaktischen Relevanz und dem Potenzial digitaler Medien am Beispiel von Podcasts als innovatives Lehr- und Lerninstrument. Im Fokus steht die Identifikation verschiedener Möglichkeiten der Anwendung von Podcasts als digitales Bildungsmedium, sowie die Analyse ihrer Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung von Lernenden in der pflegerischen Bildung innerhalb bestimmter Anwendungsbereiche.

Zunächst wird die Einführung in die Forschung unter Darstellung der Ausgangssituation, Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit beschrieben. Daraufhin erfolgt die Auseinandersetzung mit dem theoretischen Hintergrund des Forschungsthemas. Hierbei finden sich Erkenntnisse, die in einem Zwischenfazit zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage genutzt werden. Das dritte Kapitel widmet sich dem Vorgehen der gewählten Methodik der systematischen Literaturrecherche, unter Angabe der genauen Suchstrategie, Datenextraktion und Qualitätsbewertung der inkludierten Studien. Danach findet sich eine Darstellung der Ergebnisse mit nachfolgender Diskussion unter Bezugnahme auf vorangegangene Literatur und Limitationen der vorliegenden Arbeit. Im Anschluss werden Chancen und Grenzen für die

generalistische Pflegeausbildung in Deutschland herausgearbeitet. Zuletzt erfolgt ein Fazit mit Beantwortung der Hauptforschungsfrage und ein Ausblick für zukünftige Forschung.

1 Darstellung der Forschung

In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der Gesamtproblematik nach dem systematischen Ansatz des CARS-Modell (Creating a Research Space-Modell): Im ersten Schritt wird eine weiterführende Beschreibung der aktuellen Ausgangssituation gegeben, um die Relevanz der Forschung zu stützen. In Verbindung mit der beschriebenen Situation erfolgt im Anschluss die Darstellung des Forschungsproblems bzw. -interesses. Abschließend wird ein Lösungsvorschlag als spezifischer Beitrag der vorliegenden Arbeit für die Forschung mit Festlegung eines konkreten Ziels und Vorstellung der Forschungsfrage angeboten (vgl. Panfil, 2017, 366f.).

1.1 Ausgangssituation

Im Laufe der Geschichte unterlagen Teilsysteme der Gesellschaft, einschließlich dem Bildungssystem, einem ständigen Wandel. Dabei werden langfristige, tiefgreifende Veränderungen gesellschaftlicher Bedingungen als „Megatrend“ bezeichnet: Ein Begriff, der von John Naisbitt geprägt wurde. Ein bekannter Megatrend der Gesellschaft ist die Digitalisierung, welche bis heute einen großen Einfluss auf den Bildungssektor und dessen Zukunft hat (vgl. Wilbers, 2021, 142ff.). Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Lebenswelt der heutigen Generation und auf ihre Bildung wird nicht nur in den Ergebnissen der JIM-Studie ersichtlich (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2023), sondern die wachsende Bedeutung digitaler Technologien im Bildungsbereich zeigte sich bereits im Handlungskonzept „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz (KMK) von 2016 mit Strategien im Hinblick auf digitale Entwicklungsprozesse an Schulen unter Einbezug jährlicher Fortschrittsberichte zu ihrer Umsetzung (vgl. KMK, o. D.). Die Ziele beinhalten bislang, die Entwicklung und Nutzung von digitalen Kompetenzen als festen Bestandteil in den Lehrplan der deutschen Bundesländer in allen Bereichen der Bildung (schulisch und beruflich) als integrativen Teil aller Fächer zu implementieren. Ersichtlich wird hierbei die Tendenz, traditionelle Lehrmethoden zunehmend durch innovative Ansätze mit digitalem Hintergrund zu ergänzen oder zu ersetzen (vgl. KMK, 2016, 12ff.). Zudem zeigen die Ergebnisse der Trendstudie „mmb Learning Delphi“, welche die Entwicklung des digitalen Lernens in der beruflichen Bildung mithilfe der Befragung von insgesamt 95 Personen mit Fachexpertise im E-Learning Bereich repräsentiert, einen Trend zu verschiedenen Ansätzen des E-Learnings (vgl. mmb Institut GmbH, 2022/2023), worunter ein erneuter Boom des Podcast als Lernmedium sichtbar wird. Diesen sahen mehr als die Hälfte der Befragten (57 %) als Lernanwendung mit Zukunftsaussichten an (vgl. ebd., 3+7f.).

Zusätzlich unterlag die pflegerische Berufsausbildung mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 2020 einem eigenen, spezifischen Wandel, indem die bis dato im Alten- und Krankenpflegegesetz separat geregelten Pflegeausbildungen zusammengeführt wurden. Seit dem 1. Januar 2020 erfolgte eine generalistisch ausgerichtete Ausbildung basierend auf dem Pflegeberufegesetz (PflBG) und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Pflegeberufe (PflAPrV) mit der zu erwerbenden Berufsbezeichnung „Pflegefachmann bzw. -frau“ (vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2023). Die Veränderungen erstreckten sich über verschiedene Aspekte der theoretischen und praktischen Ausbildung (vgl. ebd.) und erforderten u.a. eine Aktualisierung der Rahmenlehrpläne nach §53 PflBG (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2020, 7). Hieraus erschließt sich, dass ebenfalls eine Anpassung der Lehr- und Lernmethoden zur Wissensvermittlung und Förderung der Schlüsselkompetenzen erforderlich ist, um die Auszubildenden optimal auf die komplexen Anforderungen des Pflegeberufs vorzubereiten.

1.2 Problemstellung

Während der Einsatz von digitalen Medien in der Freizeit und Bildung an Popularität gewann (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2023; mmb Institut GmbH, 2022/2023), entwickelten sich dazu auch kritische Gegenpositionen. Darunter fällt der deutsche Hirnforscher Manfred Spitzer, der den Begriff der „digitalen Demenz“ prägte. Er schildert mögliche negative Auswirkungen übermäßiger Nutzung digitaler Technologien auf kognitive Fähigkeiten und das Lernen. Zudem hebt er die Bedeutung von analogen, also nicht-digitalen, Aktivitäten für die Entwicklung des Gehirns und Aufrechterhaltung kognitiver Gesundheit hervor (vgl. Spitzer, 2012). Im Hinblick auf die beschriebenen gesellschaftlichen sowie gesetzlichen Veränderungen, denen das Lernen an den Berufsfachschulen (BFS) für Pflege unterliegt (vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2023), steigen die Herausforderungen für Lehrkräfte, den Anforderungen an einen sinnvollen Einsatz geeigneter Lehr- und Lernmethoden gerecht zu werden. Die stabile Nutzung von Podcasts durch Jugendliche in der Freizeit sowie der Podcast-Boom im Rahmen des E-Learnings der beruflichen Bildung (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2023, 22; mmb Institut GmbH, 2022, 6f.) resultierten in dem Forschungsinteresse, das Potenzial von Podcasts als Lehr- und Lerninstrument im Kontext des E-Learnings zu untersuchen. Die Relevanz der Forschung erschließt sich hierbei aus der geschilderten Ausgangssituation und Problemstellung.

Eine erste umfangreiche Forschungssynthese von Podcasting in der Pflege- und Hebammenausbildung präsentierte die integrative Rezension von O'Connor, Daly, MacArthur, Borglin & Booth (2020). Hierbei wurden sowohl die Auswirkungen von Podcasts auf das Lernen der Nutzenden als auch die Einschätzung der relevanten Akteure in diesem Bildungsbereich mithilfe von 26

Studien unterschiedlicher Methoden berücksichtigt. Die Analyse der Ergebnisse erfolgte unter Einsatz eines Social-Media-Lernmodells und der Podcast wurde letztendlich als ein positives Lerninstrument interpretiert. Jedoch ergaben sich durch die in dieser Synthese weit gefasste Anwendbarkeit des Lernbegriffs, welche Lernergebnisse, die Vorgeschichte des Lernens und den Lernprozess inkludierte, nur sehr allgemeine Resultate hinsichtlich der Wirksamkeit des Podcasts auf den Bereich des Kompetenzerwerbs. Zudem sind nicht nur jene Schlussfolgerungen auf Basis eines konkreten Lernmodells gezogen worden, sondern schlossen die Inklusionskriterien der Überprüfung neben Pflegefachpersonen auch die Berufsgruppe der Hebammen ein (vgl. ebd.). Aus diesem Grund liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit darauf, präzisere Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Podcasts den Kompetenzerwerb im Kontext pflegerischer Bildung beeinflussen.

1.3 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den aktuellen Wissens- und Forschungsstand zur Nutzung von Podcast als digitales Medium des E-Learnings im pädagogischen Kontext mithilfe einer allgemeinen Literaturrecherche zu ermitteln und unter Einbezug des theoretischen Hintergrunds zusammenzufassen. Dabei soll auch verdeutlicht werden, auf welche Weise Podcasts als ein digitales Bildungsinstrument in der Lehre genutzt werden können. Ferner sollen durch diese Arbeit mithilfe einer systematischen Literaturrecherche die Auswirkungen analysiert werden, welche sich aus einer instruktiven Podcast-Intervention in einem speziell definierten Anwendungsbereich für den Kompetenzerwerb von Lernenden in einer pflegerischen Ausbildung bzw. in einem pflegerischen Studium ergeben. Im Anschluss werden die Ergebnisse auf die Auszubildenden zum Pflegefachmann und -frau hinsichtlich ihrer Chancen und Grenzen während der theoretischen Ausbildung übertragen. Diese Arbeit leistet einen Beitrag im digitalen Bereich der pflegerischen Bildung und soll zur weiteren Forschung anregen. Die Motivation für das Thema der vorliegenden Bachelorthesis entstand aus dem persönlichen Interesse an der auditiven Nutzung von Podcasts im privaten Bereich und der Arbeit als Lehrkraft in einer BFS für generalistische Pflegeausbildung.

1.4 Forschungsfragen

Ausgehend von der vorangegangenen Zielsetzung ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:

1. *Auf welche Weise wird Podcasting als digitales Bildungsinstrument in der Lehre eingesetzt?*
2. *Welchen Einfluss hat der ergänzende bzw. substituierende Einsatz von instruktivem Podcasting als digitales Bildungsinstrument auf den Kompetenzerwerb von Lernenden im Kontext pflegerischer Bildung?*

2 Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Hintergrund bildet die Grundlage zur Interpretation kommender Ergebnisse und trägt zur Klarstellung der verwendeten Begriffe bei (vgl. Renz, Zeller & Panfil, 2017, 333f.). In diesem Zusammenhang wird der gegenwärtige Wissensstand zu den Themen Lernen, E-Learning und Anforderungen sowie Rahmenbedingungen der generalistischen Pflegeausbildung dargestellt. Zudem wird der Podcast als digitales Medium im Bildungskontext mit verschiedenen Anwendungsformen vorgestellt.

2.1 Lernen

Wilbers (2021, 9) beschrieb Lernen als einen „(...) Prozess, der von einem Zustand, der Lernausgangslage, zu einem weiteren Zustand, dem Lernergebnis, führt.“ Dieser Vorgang kann mithilfe von aktivem Handeln, dem sogenannten Lehren, in Form einer Impulsgabe beeinflusst werden. Wilbers (2021, 9) zufolge erweise sich dies jedoch nicht als eine obligatorische Voraussetzung für das Lernen, da der Lernprozess auch unabhängig von einer aktiven Absicht der Lehrkraft stattfinden kann und umgekehrt nicht jedes Lehrangebot zwangsläufig zum Lernen führen muss. Dies zeigt, dass der Lernvorgang nicht nur von einer dozierenden Person abhängig ist, sondern auch von anderen Umweltfaktoren beeinflusst wird (vgl. ebd., 9f.), die im Folgenden erläutert werden. Spitzer (2007, 1ff.) dahingegen definierte Lernen als einen aktiven, individuellen und komplexen Vorgang, der mit Veränderungen im Gehirn verbunden ist. Beide Schilderungen werfen ein kritisches Licht auf die Metapher des „Nürnberger Trichters“, der zufolge das Lernen durch einen passiven Wissenstransfer von „draußen nach drinnen“ erfolgen könne. Um den Prozess des Lernens und damit den Einfluss des Lehrens besser nachvollziehen zu können, ist es sinnvoll, das Gehirn als Organ des Lernens, näher zu betrachten (vgl. ebd.).

2.1.1 Neurowissenschaftliche Funktionsweise des Lernens

Nach Spitzer (2007, 94ff.) bildet das Konzept der Neuroplastizität die neurowissenschaftliche Funktionsweise für das Lernen. Demnach ist das Gehirn kein statisches Organ, sondern in der Lage, sich anhand von Interaktionen mit der Umwelt zu verändern. So können sowohl neue Verbindungen zwischen Nervenzellen, Neuronen, als auch Neubildungen derselben entstehen. Diese Mechanismen fallen unter den Begriff der neuronalen Repräsentation, welche die Grundlage für das Speichern und Sammeln von Informationen sei und deren Qualität und Effizienz durch verschiedene Faktoren, z.B. regelmäßiges Wiederholen und Üben, beeinflusst werden kann (vgl. ebd., 78ff.). Darüber hinaus stellte Spitzer (2007, 4ff.) die traditionelle Unterteilung des Gedächtnisses in Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis als irreführend dar. Stattdessen betonte er die Bedeutung der Verarbeitungstiefe für die Informationsspeicherung, die beeinflusst, ob Informationen langfristig ins Gedächtnis übergehen oder lediglich im Arbeitsgedächtnis

verbleiben. Denn dieses ermöglicht nur eine kurzzeitige Speicherung kleiner Informationsmengen. Er bestätigte dadurch, dass intensives und wiederholtes Beschäftigen mit Informationen zur Bildung von Repräsentationen im Gedächtnis führt (vgl. ebd.). Solche wiederholte kognitive Prozesse werden als Automatisierung mentaler Schemata bezeichnet und stellen einen Aspekt des Lernens dar (vgl. Kerres, 2013, 155).

Für das Erlernen von neuen Sachverhalten ist der zentral gelegene Hippocampus im Gehirn durch Neubildung von Neuronen zuständig. Voraussetzung hierfür ist, dass das zu Erlernende vom Hippocampus als neu und interessant eingeordnet wird, wofür bekannte Informationen mit den aktuell eingetroffenen Daten verglichen und bewertet werden. Weiterhin benötigen einige Informationen zusätzliche Zusammenhänge wie beispielweise einzelne Jahreszahlen, die ohne den geschichtlichen Hintergrund als uninteressant wahrgenommen werden würden. Durch derartiges Lernen entsteht explizites Wissen, das bewusst ausgedrückt werden kann. Dahingegen können Fertigkeiten auch ohne die Beteiligung des Hippocampus erlernt werden, indem wiederholtes Üben zum Einsatz kommt (vgl. Spitzer, 2007, 21ff.). Dabei handelt es sich um implizites Wissen, das schwer zu verbalisieren ist und sich mehr auf intuitives, praktisches Wissen und Erfahrungen bezieht. Diese Art des Lernens basiert auf den Veränderungen der neuronalen Verbindungen im Gehirn, die es ermöglichen, schnell auf verschiedene Reize zu reagieren, ohne jede Einzelheit im Gedächtnis behalten zu müssen. Stattdessen erfolgt neuronal eine Abstrahierung und Verallgemeinerung (vgl. ebd., 59ff.).

Schlussfolgernd sind Wissen bzw. Fertigkeiten das Resultat verarbeiteter Informationen infolge eines Lernprozesses, wie es sich auch in den Handreichungen der KMK widerspiegelt. Hierbei wird ebenfalls differenziert, dass die Fähigkeit, das Wissen zur Ausführung von Aufgaben und Lösung von Problemen anzuwenden, eine Fertigkeit ist. Wissen selbst dahingegen bezieht sich auf alle theoretischen und praktischen Informationen in einem definierten Bereich (vgl. KMK, 2021, 31f.). Nach dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB, o.D) bildet „(...) die Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsanforderungen (...)“ eine Kompetenz. Im Folgenden wird der Fokus auf die Definition des Kompetenzbegriffs gerichtet.

2.1.2 Definition und Verortung des Kompetenzbegriffs

Nach KMK (2021, 10f.) gilt als zentraler „(...) Bildungsauftrag der Berufsschule, die Förderung berufsbezogener und berufsübergreifender Handlungskompetenz (...)“, die in den Lernfeldern der Rahmenlehrpläne inhaltlich verankert sind. Als Kompetenzverständnis in Anlehnung an Weinert (2021), wird unter dem Begriff der Handlungskompetenz eine „(...) Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen

sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ (KMK, 2021, 32) verstanden (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), o. D.).

Im Allgemeinen wird die Kompetenz als eine Disposition verstanden, die zur Bewältigung komplexer Anforderungssituationen befähigt. Als nicht beobachtbare Grundstruktur kann sie nicht isoliert von der sogenannten Performanz betrachtet werden, welche die sichtbare Tätigkeit eines Lernenden darstellt und somit eine zentrale Rolle bei der Leistungsmessung einnimmt. Insbesondere ist die folgende Wechselbeziehung zu berücksichtigen: Während die Kompetenz zu einer Performanz befähigt, gilt die Performanz als Ausdruck für eine Kompetenz. Dennoch kann eine Diskrepanz zwischen den beiden Faktoren bestehen, denn anders als Lernen, das in dem zuvor definierten Verständnis als ein Prozess dargestellt wurde, ist die Kompetenz als das angestrebte Lernergebnis zu verstehen. Zusammenfassend ist Lernen also mit dem Begriff einer Kompetenzentwicklung gleichzusetzen, nicht mit der Veränderung der Performanz, da die Entwicklung von Kompetenzen nicht zwangsläufig zu sichtbaren Handlungsänderungen führen muss (vgl. Wilbers, 2020, 64ff.). Zur Darstellung von Kompetenzerwartungen werden unterschiedliche Modelle verwendet, welche diese sowohl horizontal, in Dimensionen, als auch vertikal, in Niveaus, differenzieren können (vgl. ebd., 66f.).

Patricia Benner, eine amerikanische Pflegewissenschaftlerin, konzipierte ein Stufenmodell der Pflegekompetenz zur Beschreibung aufeinander aufbauender Kompetenzniveaus von Pflegefachpersonen, dessen Ansatz auf dem Modell des Kompetenzerwerbs nach Dreyfus & Dreyfus (1988) sowie ihren eigenen Beobachtungen und Erfahrungen aus der klinischen Praxis basiert. Der Kompetenzerwerb zeichnet sich durch fortschreitende Entwicklung der Leistungsfähigkeit vom „Neuling“ zum „Experten“ basierend auf kumulierten Erfahrungen und Expertise aus, ersichtlich im Anhang I. Ihrem Modell nach orientierten sich Lernende anfangs an abstrakten Grundregeln, doch mit zunehmender Expertise weichen sie vermehrt auf ihre persönlichen Erfahrungen aus. Die Wahrnehmung von Situationen transformiert sich von der Betrachtung einzelner Aspekte zur ganzheitlichen Erfassung (vgl. Benner, 2017, 57ff.). Kompetenzerwartungen, die das PflBG und PflAPrV an Pflegefachpersonen stellen, werden in Kapitel 2.4.2 näher erläutert. Zunächst folgt eine Betrachtung möglicher Einflussfaktoren auf das Lernen.

2.1.3 Einflussfaktoren auf das Lernen

Hervorgehend aus Kapitel 2.1.1 spielen externe Faktoren wie die Bedeutsamkeit und Neuheit des zu Erlernenden sowie das wiederholte Üben desselben eine entscheidende Rolle bei der Speicherung und Verarbeitungstiefe (vgl. Spitzer, 2007, 4ff. + 21.ff.). Ein weiterer Aspekt, der Einfluss auf den Lernprozess nehmen kann, ist die Aufmerksamkeit. Diese lässt sich in die folgenden zwei Aspekte untergliedern: den Grad der kognitiven Wachheit und der selektiven

Achtsamkeit bezüglich einzelner Elemente der Wahrnehmung (z.B. Orte, Farben, Gegenstände, usw.). Letztere ermöglicht, sich aufgrund von Aktivierung bestimmter Gehirnareale gezielt auf Informationen zu konzentrieren, sodass in diesen durch Veränderungen neuronaler Strukturen Lernen stattfinden kann (vgl. ebd., 141ff.). Mayer (2009) bestätigte ebenfalls, dass die lernende Person durch seinen Fokus auf bestimmte Aspekte eine Auswahl der für ihn relevanten Informationen trifft.

Darüber hinaus nehmen Emotionen eine bedeutsame Stellung bezüglich des Lernens ein. Als lernförderlich zeigen sich positive Empfindungen, wie beispielweise Neugier oder Freude. Negative Gefühle wie Angst, Furcht oder Stress können dahingegen höchstens kurzfristig zu einem verbesserten Einprägen führen. Langfristig betrachtet wirken sie sich jedoch negativ auf die Neuronen des Gehirns aus, indem die ausgeschütteten Hormone im Falle von negativen Emotionen gleichzeitig in erhöhter Beanspruchung und Verminderung der Energiezufuhr an die Nervenzellen des Gehirns resultieren können. Dieser hormonelle Vorgang wirkt sich ungünstig auf die Speicherung von Informationen aus (vgl. Spitzer, 2007, 157ff.). Pekrun, Götz, Titz & Perry (2002) stellten ebenfalls heraus, dass eine signifikante Verbindung zwischen Emotionen und verschiedenen Aspekten wie Motivation, Lernstrategien, kognitiven Ressourcen und akademischer Leistung besteht. Sie legten nahe, dass eine positive emotionale Lernumgebung und Strategien zur Emotionsregulation wichtige Faktoren für den Erfolg im schulischen Kontext seien (vgl. ebd.). Zuletzt ist die Motivation ein wichtiger Faktor zur Förderung des Lernprozesses. Dessen Entstehung ist mit dem körpereigenen Botenstoff Dopamin verknüpft: dem „Glückshormon“. Eine Freisetzung des genannten Hormons im Gehirn erfolgt durch positive Erfahrungen und Belohnungen, wobei sowohl externe (Lob, Geld) als auch interne (Neugierde, Ziele) Anreize eine Bonifikation darstellen können. Schlussfolgernd haben motivierende Elemente einen entscheidenden Einfluss auf die Freisetzung von Dopamin und können somit die Lernbereitschaft und -fähigkeit steigern (vgl. Spitzer, 2007, 174ff.). Piagets Theorie der Denkentwicklung basiert ebenfalls auf einem Subjekt mit der intrinsischen Neugierde, die eigene Umwelt zu erkunden (vgl. Sodian, 2018, 396).

2.1.4 Lerntheorien: Kognitivismus und Konstruktivismus

Die Betonung der Anpassungsfähigkeit des Gehirns im Konzept der Neuroplastizität im Kapitel 2.1.1 trägt zur Erklärung von Lernprozessen in den Theorien des Konstruktivismus und Kognitivismus bei, da bei beiden Lerntheorien auch Informationsverarbeitungsprozesse im Fokus stehen (vgl. Wilbers, 2020, 196ff. + 431ff.).

Im Kontext des Kognitivismus kann die Neuroplastizität als biologische Grundlage für den individuellen und aktiven Prozess der Wissensaufnahme, -verarbeitung und -speicherung im Gehirn

betrachtet werden, die mit motivationalen Ambitionen und Anregungen im Fokus steht. Hierbei wird unter Lernen eine Umwandlung bzw. langfristige Speicherung von Kenntnissen verstanden. Als didaktische Folgen für den Unterricht ergeben sich daraus eine bedachte Dosierung von Informationen, um eine Überforderung des Gedächtnisses zu vermeiden. Zudem sollte die Aufmerksamkeit der Lernenden durch bewusstes Setzen von Reizen, etwa der Variation der Stimme oder Komplexität der Aufgaben, sichergestellt werden. Ferner sollten wesentliche Lerngegenstände hervorgehoben und Ablenkungen vermieden werden (vgl. ebd., 196ff.).

Der Konstruktivismus ist nach Piaget durch zwei kognitive Prozesse geprägt: Es werden sowohl neue Erfahrungen in bereits vorhandene mentale Strukturen integriert, Assimilation genannt, als auch bestehende Denkmuster angepasst, bekannt als Akkommodation. Angetrieben durch diese zwei Prozesse wird aus Reizen der Umwelt subjektives Wissen aktiv konstruiert, beeinflusst durch eigene Erfahrungen und Einstellungen (vgl. Sodian, 2018, 396). Für das Lernen bedeutet dies, dass die Lehrkraft eine eigenständige Konstruktion durch den Lernenden mithilfe von anspruchsvollen, realitätsnahen und beruflich relevanten Probleme unterstützten sollte (vgl. Wilbers, 2020, 433).

2.2 Konzept: E-Learning

Der Begriff E-Learning, auch elektronisches oder multimediales Lernen, hat keine einheitlich anerkannte Definition aufgrund der beinhalteten Vielfalt an Lehr- und Lernansätzen, die sich im Rahmen der Digitalisierung kontinuierlich weiterentwickeln (vgl. Gross, 2020, 14f.). Im Allgemeinen ist die Bezeichnung als „(...) Oberbegriff für alle Varianten der Nutzung digitaler Medien zu Lehr- und Lernzwecken, sei es auf digitalen Datenträgern oder über das Internet, etwa um Wissen zu vermitteln, für den zwischenmenschlichen Austausch oder das gemeinsame Arbeiten an digitalen Artefakten“ (Kerres, 2013, 6) zu verstehen. Hierbei werden zwei örtliche Modalitäten des Lernens unterschieden: das „Computer Based Training“ erfordert lediglich einen Computer, während für das „Web Based Training“ auch eine Internetverbindung benötigt wird (vgl. Gross, 2020, 14). Wird das Lernen in virtuellen Lehrräumen mit Lernen in Präsenzveranstaltungen verbunden, befindet sich der Unterricht auf dem Gebiet des „Blended Learnings“. Eine Lernform, die weiterhin an der Spitze des betrieblichen Lernens in Unternehmen steht (vgl. mmb Institut GmbH, 2022/2023, 6). Für alle Formen des E-Learning ist die Verwendung digitaler Medien unerlässlich (vgl. Kerres, 2013, 6), die im Folgenden erläutert werden.

2.2.1 Digitale Medien als E-Learning Bausteine

Digitale Medien sind Instrumente, die Informationen in digitaler Form darstellen, speichern sowie übertragen. In Bezug auf das Lernen haben sie eine didaktische Relevanz im Methodenbereich und können als Arbeitsinstrument die Kompetenzerwartungen bestimmen. Darüber

hinaus sind sie Teil der Lebenswelt der Lernenden, womit sie als Universalinstrumente gelten (vgl. Wilbers, 2020, 309f.). Beispiele und weitere Ausführungen sind in Abbildung 1 zu finden.

Abbildung 1: Didaktische Relevanz digitaler Medien

Didaktischer Fokus	Bereich der Berufsbildung	Digitale Medien als	Beispiele
Methoden	Digitale Medien als Methode im Unterricht	Lerninstrument	E-Book, Elektronische Prüfung, interaktives Whiteboard
Kompetenzerwartungen	Entwicklung der allgemeinen Digitalkompetenz (literacy)	Arbeitsinstrument	Internetsicherheit
	Entwicklung der berufsfeld- oder berufsspezifischen Digitalkompetenz		SAP, SolidWorks, STEP7
Bedingungen	Digitale Medien als Teil der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler	Universalinstrument des Alltags	Smartphones im Unterricht, ‚Smartphone‘-Kompetenz

Quelle: Wilbers, 2020, 310

Digitale Medien im Unterricht können auf verschiedene Arten verwendet werden. Bei einer Anreicherung, auch „technology enhanced teaching/learning“ genannt, wird der Präsenzunterricht zur gleichen Zeit am gleichen Ort durch den Einsatz digitaler Medien zur Unterstützung der Präsentation und Kommunikation erweitert. Bei einer Virtualisierung dienen sie zur Überwindung von räumlichen und zeitlichen Barrieren. Insgesamt kann der Einsatz der Medien synchron oder asynchron erfolgen. Dabei kann die zwischenmenschliche Kommunikation durch digitale Medien sowohl unterstützt als auch ersetzt werden, wie aus Abbildung 2 hervorgeht (vgl. ebd., 310f.). Allgemein lassen sich digitale Medien in Anlehnung an Euler & Wilbers (2018) in Präsentations-, Kommunikations- sowie Selbstlernmedien unterscheiden.

Abbildung 2: Systematik der Medien

Präsentationsmedien (Lehrformen: Präsentieren & Präsentieren lassen)			Kommunikationsmedien (Lehrformen: Erarbeiten, Erarbeiten lassen und Begleiten)			Selbstlernmedien (Erarbeiten lassen & Begleiten)
1:m-Mensch-Mensch (E-Instruction)			n:m-Mensch-Mensch (E-Communication)			1/n:0-Mensch-Technik (E-Interaction)
Anreicherung	Virtualisierung		Anreicherung	Virtualisierung		
	Synchron	Asynchron		synchron	asynchron	
1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Wilbers, 2020, 311

Ein weiteres Merkmal digitaler Medien besteht in der Multimedialität, die sich auf die Integration diverser Modalitäten der Nutzenden wie Sehen, Hören oder Tasten zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen bezieht (vgl. Wilbers, 2020, 312.). Die Integration von verschiedenen Modalitäten in Lernmedien kann dazu beitragen, die kognitive Belastung während des Lernens zu reduzieren (vgl. Gross, 2020, 43). Studienergebnisse von Moreno (2006) zeigten, dass eine Kombination von visuellen und auditiven Modalitäten zu besseren Leistungen beim

Erinnern von Informationen führt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses durch komplexe multimediale Elemente oder Inhalte nach den Prinzipien der „Cognitive-Load-Theory“ entsprechend Sweller (2010) das Lernen auch beeinträchtigen kann. Die Theorie unterscheidet zwischen extrinsischer kognitiver Belastung, verursacht durch überflüssige Informationen, intrinsischer kognitiver Belastung, hervorgerufen durch die Komplexität der Aufgabe, und lernbezogener kognitiver Belastung, bewirkt durch den eigentlichen Lernprozess. Das Ziel ist es, dass die resultierende Gesamtbelastung nicht die kognitive Kapazität übersteigt. Dabei sind unnötige Informationen zu minimieren, intrinsische Belastungen kontrolliert zu optimieren und die lernbezogene Belastung mit Ausrichtung auf das Lernziel zu maximieren (vgl. Sweller, 2010, 123ff.). Aus der Theorie ist abzuleiten, dass die Gestaltung von Lernmedien darauf abzielen soll, ein optimales Gleichgewicht zwischen Informationsgehalt und kognitiver Beanspruchung aufrechtzuerhalten. Beispielweise können komplexe Lerngegenstände in mehrere kleine Lernelemente unterteilt und unnötige Ablenkungen ausgegrenzt werden (vgl. Gross, 2020, 45f.). Aus den vorangegangenen Ausführungen geht hervor, dass die Gestaltung von Lernmedien im Bereich des E-Learnings spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert und im Einklang mit dem Konzept der Medienpädagogik und -kompetenz steht.

2.2.2 Medienkompetenz und Medienpädagogik

In der beruflichen Bildung wird gemäß der KMK-Strategie die Position eines fächerübergreifenden Konzepts der Medienbildung verfolgt, was mit veränderten Bedingungen des Lehrens und Lernens einhergeht (vgl. KMK, 2023, 2). Eine wichtige Aufgabe der Medienpädagogik ist die Vermittlung von Medienkompetenzen, die sich sowohl auf die technische Fähigkeit zur Mediennutzung als auch auf die verantwortungsbewusste und kritische Vorgehensweise ihres Konsums beziehen. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein medienpädagogischer Kompetenz bei den Lehrenden (vgl. Gross, 2020, 52f.). Diese umfasst allgemeine technische Fertigkeiten und Wissen, mediendidaktische Fähigkeiten zur Gestaltung und Integration von digitalen Medien im Unterricht, rechtliche Kenntnisse bezüglich des Medienumgangs und ein Verständnis für die psychologischen Auswirkungen von Medien. Dies erfordert wiederum wissenschaftlich fundierte Fort- und Weiterbildungen von Lehrkräften (vgl. KMK, 2016, 24ff.). Der Ausbau einer entsprechenden Qualifizierung steht jedoch noch in den Anfängen seiner Entwicklung (vgl. KMK, 2023, 5f.). Die KMK (2006, 16ff.) bestimmte im Rahmen eines Modells sechs zu vermittelnde Bereiche der Medienkompetenz, die im Anhang II ersichtlich sind. Hierbei ist anzumerken, dass die Weitergabe allgemeiner Medienkompetenzen in allgemeinbildenden Schulen erfolgen sollte, während in der beruflichen Bildung dieser Prozess durch berufsspezifische Informationen ergänzt wird (vgl. Gross, 2020, 59). Die didaktische Transformation umfasst die Anpassung von Lehr- und

Lernmethoden an neue pädagogische Anforderungen und technologische Entwicklungen (vgl. ebd., 77ff.). Das Deutsche Institut für Normung e.V. erstellte unter PAS (Publicly Available Specification) 1032 ein Referenzmodell mit einem prozessorientierten Ansatz zur Gestaltung, Umsetzung und Überprüfung von Bildungsangeboten und -prozessen mit Einbezug von E-Learning, das sieben Kategorien umfasst, die im Anhang III dargestellt sind. Ziel ist es, sowohl Qualitätssicherung als auch Einheitlichkeit der Standards im E-Learning-Bereich zu erreichen (vgl. PAS 1032-1, 2004).

2.3 Podcast als digitales Medium

Der Begriff „Podcast“ geht auf die englische Sprache zurück. Entstanden ist das Wort aus der Kombination von „Pod“ und „Cast“. Zum einem ist „Pod“ ein Akronym für „play on demand“, auf Abruf abspielen, und steht so für die zeitliche und örtliche Unabhängigkeit der Nutzenden. Zum anderen wurde es mit dem iPod, einem MP3-Player, in Verbindung gebracht. „Cast“ entstammt aus dem Verb „to broadcast“, übersetzt „senden“ (vgl. Bacigalupo, Wrede & Hurlebaus, 2022, 6). Ein Podcast ist eine digitale Mediendatei in auditivem Format (vgl. Hagedorn, 2018, 12). Die damit verbundene Technologie ermöglicht den Nutzenden das Abonnieren des Podcast mit der Folge eines automatischen Erscheinens einer neuen Episode auf dem jeweiligem Abspielgerät mit der Möglichkeit zum Download in dem ausgewählten Programm, dem Podcatcher. Somit ist es möglich, ihn offline unabhängig von Ort und Zeit anzuhören (vgl. ebd., 110). Details zu den Episoden, wie Beschreibungen und Erscheinungsdatum, sowie grundlegende Informationen zum Podcast-Kanal können in schriftlicher Form hinzugefügt werden (vgl. Bacigalupo et al., 2022, 21). Ein Podcast ist in der Regel seriell angelegt (vgl. Hammerschmidt, 2020, 19). Zudem unterscheidet Bacigalupo et al. (2022, 167f.) zwischen internen und externen Podcasts: Audioinhalte, die speziell für eine begrenzte Zielgruppe innerhalb einer Organisation erstellt werden, gehören zu den internen Podcasts. Dahingegen sind externe Podcasts öffentlich zugängliche Audioinhalte (vgl. ebd.). Im Folgenden richtet sich die Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Podcasts als digitales Bildungsinstrument, womit vorwiegend die Basis zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage geschaffen wird.

2.3.1 Einsatz von Podcasts im Bildungskontext

Podcasts, die in pädagogischen Kontexten entstanden sind, werden als „Educast“ oder „Educational Podcast“ bezeichnet. Im Zuge der digitalen Weiterentwicklung entfalteten sich verschiedene Unterformen: Bei Enhanced Podcasts können elektronische Folien einer Präsentation synchron mit der Audiodatei aufgenommen und abgespielt werden. Das Einfügen von Bewegtbildern stellt ein Vodcast dar. Unter Picturecasts wird die synchrone Verbreitung von diversen Abbildungen verstanden. Zusätzlich ist es jederzeit möglich, Annotationen, also graphische oder

verbale Kontextinformationen in Podcasts hinzuzufügen, die beim nochmaligen Abspielen angezeigt werden. Diese können von verschiedenen Akteuren, einschließlich Produzierenden und Hörenden, erstellt werden. Dadurch kann zusätzlicher Raum für eine inhaltliche Auseinandersetzung geboten werden (vgl. Zorn, Seehagen-Marx, Auwärter & Krüger, 2013, 258).

Innerhalb der Gestaltung der auditiven Form des Podcasts können verschiedene Methoden zum Einsatz kommen, die sich auch auf den speziellen Bereich des Educasts übertragen lassen. So kann hierbei etwa das Storytelling Anwendung finden, indem Geschichten dramaturgisch aufgebaut und erzählt werden. Eine weitere beliebte Methode ist das Führen eines Interviews mit Personen, die eine Fachexpertise zu einem bestimmten Thema aufweisen. Weiterhin können Diskussionen bzw. Reportagen eingefügt werden (vgl. Hammerschmidt, 2020, 43ff.).

Educasts können als digitale Medien in einigen Lerntheorien Anwendung finden. Im instruktiven Ansatz etwa liegt der Fokus, dem Lernmodell des Kognitivismus folgend, auf der Wissensrezeption, wobei Lehrende durch aufgezeichnete Vorträge bzw. Erklärungen den Lernstoff strukturiert und sequentiell präsentieren. Hierbei können Lernende flexibel auf Inhalte zugreifen und in ihrem eigenen Tempo vertiefen. In konstruktivistischer Vorgehensweise können Educasts auch von Lernenden als praktische Anwendung selbst erstellt werden, wobei sie die Aufgabe erhalten, das von ihnen erlangte Wissen durch die Produktion eines Podcasts zu präsentieren. Hierbei besteht das Lernen nicht darin, instruktiv vermitteltes Wissen aufzunehmen, sondern es erfordert aktives Erschließen, Organisieren und Umsetzen der Inhalte, um persönliche kognitive Schemata zu entwickeln. Dieser Lernprozess wird auch als „Learning-by-Designing“ bezeichnet. Die Wissensvermittlung und -konstruktion können miteinander verbunden werden: Beim Annotieren von Podcasts ist es für die Lernenden möglich, ihre Gedanken mit dem instruierenden Podcast zu verbinden. Dieser Ansatz findet auch im Blended Learning Verwendung, indem instruktive Podcasts zur Vorwissensaneignung dienen, und anschließend eine diskursive Nachbesprechung über die Thematik im Plenum angeregt wird (vgl. Zorn et al., 2013, 260f.).

Nach McGarr (2009, 317f.) wurde Podcasting in der Hochschullehre am häufigsten substituierend als Ersatz bzw. Dokumentation der Vorlesung eingesetzt, indem den Lernenden Aufzeichnungen von Vorlesungen zur Verfügung gestellt wurden. Die zweithäufigste Verwendung bestand in der ergänzenden Nutzung, indem zusätzliches Material bzw. Zusammenfassungen des Unterrichts bereitgestellt wurden, um das Verständnis der Studierenden zu vertiefen. Beides sind Aspekte des instruierenden Lehrkontextes. Die am wenigsten verbreitete Nutzung war zu dem Zeitpunkt die kreative Methode der Eigenproduktion von Podcasts (vgl. ebd.).

Vergleichbar mit der Entwicklung eines Unterrichtsentwurfs sind im Hinblick auf die Auswahl und Erstellung eines Educasts didaktisch-pädagogische Aspekte wie genaue Lerninhalte, -ziele, -methoden und curriculare Bezüge zu beachten. Empfehlenswert ist ebenfalls eine

vorausgehende Bedingungsanalyse, um die korrekte Zielgruppe zu erreichen und die notwendigen technischen Ressourcen zu gewährleisten (vgl. Zorn et al., 2013, 260f.). Nach Jaramaz (2021, 139) war für die Planung, Gestaltung und Umsetzung eines eigenen Educasts das ADDIE-Modell unter Beachtung der „Cognitive-Load-Theory“ nach Sweller (2010) geeignet. ADDIE, im Anhang IV abgebildet, ist ein Modell für die Erstellung von multimedialen Lernangeboten und besteht aus fünf aufeinanderfolgenden Phasen: Analyse, Design, Entwicklung, Implementierung und Evaluation (vgl. Jaramaz, 2021, 128ff.).

2.3.2 Rechtliche und technische Voraussetzungen

Zur Erstellung und Verwaltung eines Podcasts sind technische Grundlagen notwendig. Ein Podcast-Host, ein spezialisierter Online-Dienst, ermöglicht die Bereitstellung der Podcasts. Für die Aufnahme und Bearbeitung des Podcasts wird eine „Digital Audio Workstation“, also ein Audioprogramm, benötigt. Podcast-Hosting und Audioprogramme können kostenlos sowie -pflichtig sein. Bezüglich der Sprachaufnahmen ist die Anschaffung eines Mikrofons mit guter Audioqualität unumgänglich (vgl. Bacigalupo et al., 2022, 21ff.). Ein Internetzugang und ein technisches Endgerät sind grundlegende Vorbedingungen sowohl für den Produzierenden als auch den Nutzenden. Zudem spielt die Raumakustik eine große Rolle für die Klangqualität. Da Nachhall als störend empfunden wird, empfehlen sich schallabsorbierende Strukturen, z.B. Polster, im Aufnahmeraum (vgl. ebd., 29ff.).

Die Nutzung von Podcast als digitales Medium im Unterricht erfordert zudem vielfältige rechtliche Kenntnisse, darunter des Urheberrechts- und Datenschutzgesetzes (vgl. Gross, 2020, 17). Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) dient zum Schutz des geistigen Eigentums und hat zwei Grundprinzipien: Es verbietet, Werke ohne Genehmigung der Rechteinhaber zu kopieren, ausgenommen sind private Zwecke - und verpflichtet zur Vergütung des Gebrauchs. Um den finanziellen Herausforderungen von Schulen Rechnung zu tragen, wurden spezielle „Schulprivilegien“ eingeführt, die gewisse Einschränkungen im Urheberrecht für Bildungseinrichtungen vorsehen (vgl. Philipp, 2012, 3ff.). Nach §52 UrhG ist die kostenfreie Nutzung vieler Medien im Unterricht erlaubt, mit Ausnahme von Filmen, die nur im Klassenverband genutzt werden dürfen. Gemäß §44a UrhG ist das bewusste Speichern und Kopieren ohne Vergütung jedoch verboten. Dahingegen ist die direkte Verlinkung zu Inhalten im Internet, einschließlich Podcasts, unproblematisch. Werden die Inhalte unmittelbar in die Lernumgebung eingebunden, sind Quellenangaben erforderlich (vgl. Philipp, 2012, 29). Selbst erstellte Medien von Lehrkräften dürfen mit deren Erlaubnis digitalisiert werden (vgl. ebd., 11f.).

Die Datenschutzverordnung fordert einen transparenten Umgang, Aufklärung sowie Schutz der persönlichen Daten der Nutzenden. Dabei ist deren Zustimmung zur Speicherung und

Verwertung der Daten unerlässlich (vgl. Arnold, Kilian, Thillosen & Zimmer, 2018, 114). Im Bereich des E-Learnings sind die Datenschutzrichtlinien nicht in allen Aspekten vollständig geklärt. Die KMK beschäftigt sich mit verschiedenen Themen, darunter die Bedingungen für die sichere Nutzung privater Endgeräte von Lehrkräften und Lernenden, die Integration von Datenschutzbewusstsein in das Lehramtsstudium und den Unterricht, die Befähigung von Schulleitungen und -ämtern zur Erfüllung datenschutzrechtlicher Dokumentationspflichten sowie die Verbesserung der Transparenz bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten (vgl. KMK, 2023, 9).

2.4 Generalistische Pflegeausbildung

Die generalistische dreijährige Pflegeausbildung vereint die zuvor individuell regulierten Ausbildungsberufe der Alten-, Gesundheits-/Kranken- und Gesundheits-/Kinderkrankenpflege basierend auf dem PflBG sowie der PflAPrV (vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2023). Im Folgenden werden die Rahmenbedingungen des Lehrens und Lernens sowie die Anforderungen an die Auszubildenden der Pflegeausbildung aufgezeigt. Bezüglich des Aufgabenbereichs der Lehrkräfte liegt der Schwerpunkt der Ausführungen auf der theoretischen Ausbildung.

2.4.1 Rahmenbedingungen des Lehrens und Lernens

Der Ausbildungsvertrag nach § 16 Abs. 1-2 PflBG legt den Schwerpunkt in den Bereichen stationäre Akut- oder Langzeitpflege, ambulante Akut-/Langzeitpflege oder pädiatrische Pflege mit dem Träger der praktischen Ausbildung fest. Dementsprechend erfolgt die praktische Ausbildung während des dritten Ausbildungsdrittels im gewählten Schwerpunkt (vgl. Anlage 7 PflAPrV). Dahingegen verläuft die theoretische Ausbildung mit einem Umfang von 2100 Stunden generalistisch, unabhängig vom Träger der Ausbildung und Vertiefungsschwerpunkt. Dabei sitzen alle Auszubildenden in einer Klasse und erhalten die gleichen Lerninhalte (vgl. § 1 Abs. 1-2 PflAPrV) an staatlichen oder staatlich genehmigten/anerkannten Pflegeschulen (vgl. § 6 Abs. 2 PflBG). Die Ausbildung setzt sich abwechselnd aus Unterricht an der Schule sowie praktischer Ausbildung am Einsatzort zusammen. Grundlage für den Unterricht bietet ein schulinternes Curriculum, das jede Pflegeschule basierend auf den Anregungen des Rahmenlehrplans nach § 53 PflBG und den Regelungen der PflAPrV erstellen muss. Bei Verfügbarkeit von Landesrahmenplänen dienen diese als Grundlage (vgl. § 6 Abs. 1-2 PflBG).

Nach § 9 Abs. 1 S. 2 PflBG sind für die Durchführung des Unterrichts fachlich und pädagogisch qualifizierte Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen Hochschulausbildung auf Bachelorniveau für den praktischen Unterricht und auf Masterniveau für den theoretischen Unterricht notwendig. Die aktuelle Situation zeichnet sich jedoch durch einen Mangel an Lehrpersonal aus. Gründe hierfür sind eine hohe Verrentungswelle, die Akademisierung der Pflege und die Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (vgl. Millich, 2023). Vorgegeben ist ein Lehrerschlüssel

von einer Lehrkraft zu 20 Lernenden. Im Hinblick auf den besagten Mangel erlaubt das PflBG jedoch über einen gewissen Zeitraum, der als „vorübergehend“ (§ 9 Abs. 2 PflBG) definiert ist, auch eine geringere Zahl an Lehrkräften. Zudem haben die Bundesländer bis Ende 2029 die Möglichkeit zu entscheiden, auf welchem Hochschulniveau die Ausbildung der Lehrkräfte erfolgen muss. Darüber hinaus müssen die Schulen über geeignete Ausstattungen sowie ausreichende Lehr- und Lernmaterialien verfügen, die den Auszubildenden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden müssen (vgl. ebd. Abs. 1-3).

2.4.2 Anforderungen an die Auszubildenden

Das übergeordnete Ziel ist es, die Auszubildenden zu befähigen, Menschen jeden Alters in verschiedenen strukturellen Versorgungssituationen und persönlichen Lebenslagen zu betreuen (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2020, 7; § 5 Abs. 1 PflBG). Hierfür wird im § 5 des PflBG eine konsequente Kompetenz- und Handlungsorientierung verfolgt: Diese beinhaltet die Vermittlung von Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz, die nach den Handreichungen der KMK für den berufsbezogenen Unterricht als zentrale Dimensionen der Handlungskompetenz aufgezeigt werden. Als essenzieller Bestandteil der drei zentralen Kompetenzdimensionen fungieren die Methoden-, Lern- und kommunikative Kompetenz (KMK, 2021, 15ff.), die ebenfalls im Ausbildungsziel zu finden sind (vgl. § 5 Abs. 1 PflBG). Ausführliche Erläuterung der aufgezeigten Kompetenzen finden sich im Anhang V. Darüber hinaus ist nach § 5 Abs. 1 PflBG die interkulturelle und digitale Kompetenz gefordert, um den Anforderungen der digitalen Transformation als Megatrend und an die kulturelle Diversität gerecht zu werden (vgl. Wilbers, 2020, 635ff.). Eine weitere Anforderung stellt die Fähigkeit dar, Wissen zu transferieren und sich selbst zu reflektieren (vgl. § 5 Abs. 1 PflBG), da das exemplarische Lernen mit Orientierung an komplexen Pflege- und Berufssituationen im Vordergrund steht (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2020, 11). Eine intensive Auseinandersetzung anhand von Beispielen nimmt also Vorrang vor dem Ziel, alle Aspekte umfassend zu behandeln. Hierbei dienen die Beispiele zur Vermittlung allgemeiner Prinzipien und Förderung der Transferkompetenz, indem die Auszubildenden das Gelernte auf andere Situationen übertragen müssen. Die Kompetenzen werden weiterhin in den Anlagen 1-4 PflAPrV in Kompetenzbereiche konkretisiert und in Kompetenzschwerpunkte operationalisiert (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2020, 12f.). Die Rahmenlehrpläne und PflAPrV weisen einen spiralförmigen Kompetenzaufbau über die gesamte Dauer der Ausbildung auf: Gelehrte Themen werden immer wieder im Laufe der Ausbildung aufgegriffen und inhaltlich aufgebaut, um einen Wissensaufbau von Basiswissen zu komplexem Wissen zu fördern (vgl. ebd., 15f.).

Die gesetzlichen Grundlagen nach § 5 Abs. 2 PflBG der Pflegeausbildung erfordern ein umfassendes Verständnis der Pflege, darunter „(...) präventive[r], kurative[r], rehabilitative[r],

palliative[r] und sozialpflegerische[r] Maßnahmen (...)“ (ebd.). Das Wirtschaftsprinzip bindet die Pflegewissenschaft als Hauptfachwissenschaft ein und integriert weitere Wissenschaften als unterstützende Bezugswissenschaften. Dabei liegt der Fokus auf ihrer Funktion als Leitlinie für Handlungen und Reflexionen (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2020, 14). Der selbstständige, eigenständige und interdisziplinäre Aufgabenbereich spiegelt die Verantwortungsübernahme als ein zentrales Prinzip wider (vgl. § 5 Abs. 3 PflBG), wobei die selbstständige Ausführung von Maßnahmen eine vollständige Entscheidungsverantwortung beinhaltet. Sie umfasst mitunter die Umsetzung des Pflegeprozesses als vorbehaltene Tätigkeit nach § 4 PflBG von der Erfassung des Pflegebedarfs über die Planung und Durchführung der Pflege bis zur Beurteilung der getroffenen Maßnahmen. Die eigenständige Durchführung umfasst ferner die Umsetzung ärztlich angeordneter Maßnahmen, während die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen zur Entwicklung von berufsübergreifenden Lösungen erfolgt (vgl. § 5 Abs. 3 PflBG). Zudem wird eine Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung durch kritisches Denken angestrebt (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2020, 18). Anschließend steht im Verlauf der Ausbildung die Entwicklung eines ethisch fundierten Pflegeverständnisses sowie eines beruflichen Selbstverständnisses auf Basis des ICN-Kodex (vgl. § 5 Abs. 4 PflBG). Abzuleiten ist, dass eine fundierte theoretische Ausbildung unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass die Anforderungen am Ende der Ausbildung erfüllt werden können.

2.5 Zwischenfazit

Die allgemeine Literaturrecherche ging der Beantwortung der Frage „Auf welche Weise kann Podcasting als digitales Bildungsinstrument in der Lehre eingesetzt werden?“ nach. Aus dem theoretischen Hintergrund lässt sich schlussfolgern, dass der Podcast als digitales Bildungsinstrument, auch Educast genannt, vielfältig und multimedial, also mehrere Modalitäten ansprechend, eingesetzt werden kann. Hierbei sind unterschiedliche Unterkategorien mit Einbezug von elektronischen Folien, Videos und Abbildungen möglich. Zusätzlich stehen diverse Methoden in der auditiven Gestaltung zur Verfügung, beispielsweise Interviews, Diskussionen oder Storytelling. Im Zusammenhang mit den lerntheoretischen Konzepten kann zwischen instruktiven und dem konstruktivistischen, kreativen Ansatz des „Learning-by-Designing“ unterschieden werden. Im instruierenden Sinn kann der Podcast einerseits substituierend in Form eines Ersatzes bzw. einer Dokumentation des Unterrichts Anwendung finden. Andererseits ist die Nutzung in ergänzender Funktion vor oder nach der Lehrveranstaltung denkbar. Somit kann das digitale Medium im Kontext des E-Learnings sowohl zur Anreicherung als auch zur Virtualisierung des Präsenzunterrichts dienen. Dabei ermöglicht der Podcast als Selbstlern-, Kommunikations- oder Präsentationsmedium den Lernenden, synchron oder asynchron auf Inhalte zuzugreifen.

Auf Grundlage dieser Ergebnisse erfolgt eine tiefergehende Recherche im Hinblick auf die Wirksamkeit von Podcasts auf den Kompetenzerwerb eingegrenzt auf den ergänzenden und substituierenden Einsatz im instruierendem Lehrkontext des pflegerischen Bildungssettings.

3 Methodik

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wurde der wissenschaftliche Ansatz einer systematischen Literaturrecherche gewählt. Dieses Vorgehen bietet im Allgemeinen eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes zu einem gegebenen Thema. Dies kann von entscheidender Bedeutung sein, um bestehende Forschungslücken in Bezug auf eine nachfolgende Primärforschung zu identifizieren und Publikationen auf potenzielle Einschränkungen hin zu überprüfen. Weiterhin wird dadurch eine kritische Auseinandersetzung mit dem zur Verfügung stehenden Material im Hinblick auf die Forschungsfrage ermöglicht. Darüber hinaus bietet diese Vorgehensweise eine begründete und transparente Grundlage zur Durchführung einer anschließenden Primärforschung (vgl. Lasserson, Thomas & Higgins, 2023).

Die systematische Literaturübersicht gliederte sich nach dem Grundmuster des Cochrane Reviews (vgl. Higgins et al., 2019) in folgende Schritte: Nach der Entwicklung einer Fragestellung erfolgte die systematische Literatursuche und -selektion. Die ausgewählte Literatur wird nach ihrer Qualität bewertet und die erforderlichen Daten werden für die anschließende Ergebnissynthese extrahiert (Prexl, 2017, 30f.). Zur Einhaltung von Qualitätsstandards und einer transparenten Berichterstellung bei der Anfertigung der systematischen Literaturanalyse diente das PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses) Statement (vgl. Page et al., 2021), ersichtlich im Anhang XV und XVI. Zur systematischen und transparenten Organisation und Dokumentation des Rechercheprozesses wurde die Vorgehensweise in Anlehnung an RefHunter (vgl. Hirt & Nordhausen, 2022) protokolliert.

3.1 Leitende Forschungsfrage

Nach der allgemeinen Literaturrecherche in Kapitel 2, die einen ersten Überblick über das Thema geboten hat, erfolgte die Formulierung eines Forschungsproblems mit der Definition einer Forschungsfrage für die systematische Literaturanalyse (vgl. Prexl, 2017, 31). Die Fragestellung wurde in Anlehnung an das PICO-Schema formuliert, das durch eine strukturierte Bestimmung der Zielpopulation (P = population), der Intervention (I = intervention), der Vergleichsintervention (C = comparison) und Zielkriterien (O = outcome) eine präzise und effiziente Literaturrecherche ermöglichte (vgl. Thomas, Kneale, McKenzie, Brennan & Bhaumik, 2023):

Welchen Einfluss hat der ergänzende bzw. substituierende Einsatz von instruktivem Podcasting als digitales Bildungsinstrument (I) auf den Kompetenzerwerb (O) von Lernenden im Kontext pflegerischer Bildung (P)?

Zur besseren Vergleichbarkeit der Interventionen erfolgte keine Spezifikation deren Anwendungsbereiche. Infolgedessen wurde jedoch bewusst keine Vergleichsintervention angegeben, um die Möglichkeiten einer Literaturrecherche nicht weiter einzugrenzen, da sich bereits in der allgemeinen Literatursuche eine begrenzte Forschungslage gezeigt hat.

3.2 Suchstrategie

Die folgende Suchstrategie bestand aus der Festlegung von In- und Exklusionskriterien, Suchkomponenten und Datenbanken. Darüber hinaus wurden Stich- und Schlagwörter identifiziert, die anschließend zu Suchausdrücken verknüpft wurden (vgl. Nordhausen & Hirt, 2022).

3.2.1 In- und Exklusionskriterien der systematischen Literaturrecherche

Vor Beginn einer systematischen Literaturanalyse wurden Ein- und Ausschlusskriterien, ersichtlich in Tabelle 1, als Grundlage festgelegt, die mitunter den Umfang und die Validität der endgültigen Ergebnisse der Recherche bestimmten (vgl. Wetterich & Plänitz, 2021, 38). Zuerst folgte das Vorgehen dem Prinzip, die einzelnen Kriterien nach den Bestandteilen der Forschungsfrage auszurichten, sodass irrelevante Artikel ausgeschlossen werden konnten (vgl. ebd., 33). Hierbei erfolgte die Unterteilung in grundlegende Domänen wie die Art der Studien, deren Interventionen, Populationen, Ergebnisse, Sprache, Publikationszeitpunkt und Zugänglichkeit (vgl. Meline, 2006, 22ff.):

Tabelle 1: In- und Exklusionskriterien der systematischen Literaturrecherche

Domäne	Inklusionskriterien	Exklusionskriterien
P opulation	Lernende in einer pflegerischen Ausbildung bzw. pflegerischem Studium unabhängig vom Alter	Lernende anderer beruflicher Ausbildungen und Studiengänge
I ntervention	Einsatz von instruktiven Podcasts als digitales Bildungsinstrument in substituierender oder ergänzender Verwendung	Einsatz von Podcasting als digitales Bildungsinstrument in kreativer Verwendung des „Learning-by-Designing“
O utcome	Erwerb von Kompetenzen anhand objektiver Maße	Outcomes betreffen nicht den Kompetenzerwerb
Studiendesign	Empirische Studien mit quantitativem Design und Mix-Methods-Design	Empirische Studien mit qualitativem Design, Lehrbücher, Ratgeber, Presseartikel
Sprache der Publikationen	Deutsch, Englisch	Andere Sprachen
Alter der Publikationen	Letzte 15 Jahre	Älter als 15 Jahre
Zugänglichkeit	Kurze Wartezeiten auf Volltexte (1-2 Wochen)	Lange Wartezeit auf Volltexte

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

Der Forschungsfrage entsprechend umfasste die Studienpopulation ausschließlich Lernende in pflegerischen Ausbildungen oder Studiengängen, unabhängig vom Alter. Hinsichtlich der Intervention wurden nur Studien einbezogen, in denen instruktive Podcasts als digitales Bildungsinstrument entweder substituierend oder ergänzend Verwendung fanden. Jegliche Anwendungen von Podcasts, die auf Eigenproduktion der Lernenden basierten, wurden von der Berücksichtigung ausgenommen. Darüber hinaus führten die Kriterien zum Einschluss von Studien, die einen Kompetenzerwerb als Lernergebnis anhand objektiver Maße und nicht nur anhand Selbstbewertung der Teilnehmenden untersuchten.

Zusätzlich zu Aspekten der Fragestellung wurden bezüglich der Sprachkenntnisse der forschenden Person als Publikationssprache ausschließlich deutsch- und englischsprachige Arbeiten berücksichtigt. Zur Wahrung der Aktualität und gleichzeitigem Nachweis von möglichen (In-)Konsistenzen in den Auswirkungen im Laufe der Zeit erstreckte sich die zeitliche Einschränkung der Publikationen auf 15 Jahre (vgl. Wetterich et al., 2021, 40). Abschließend wurde aufgrund zeitlicher Rahmenbedingungen zum Anfertigen der vorliegenden Arbeit die Zugänglichkeit der Volltexte auf eine Wartezeit von ein bis zwei Wochen beschränkt. Da die allgemeine Literaturrecherche bereits eine begrenzte Studienlage im pflegerischen Kontext aufgewiesen hat, erschien es hierbei wenig sinnvoll, das Design der Studien evidenzhierarchisch einzugrenzen (vgl. ebd., 34f.). Um ein größeres Spektrum von Studien einbeziehen zu können, wurden alle Veröffentlichungen eingeschlossen, die auf empirischer Forschung basierten und ein quantitatives bzw. Mix-Methods-Design aufwiesen.

3.2.2 Festlegung von Suchkomponenten

Vor Festlegung der Suchbegriffe und Datenbanken ist es sinnvoll, mithilfe der Bestimmung eines Rechercheprinzips den Umfang und die Präzision einer Recherche einzugrenzen. Zur Sicherstellung sowohl der Identifizierung relevanter Treffer durch die Anwendung eines breiten, sensitiven Suchansatzes als auch einer gezielten Suche nach wichtigen Informationen mithilfe der spezifischen Strategie, wurde eine Mischform aus beiden Rechercheprinzipien gewählt. Hierbei war das Ziel, möglichst viele relevante Treffer bei optimiertem Aufwand zu finden (vgl. Nordhausen et al., 2022).

Im nächsten Schritt wurde die Forschungsfrage anhand des PICO-Schema in Suchkomponenten mit einem recherchierbaren Format unterteilt, die eine Eingabe in die Suchmaske einer Datenbank ermöglichen. Die Festlegung der Suchkomponenten, ersichtlich in Tabelle 2, orientierte sich am PICO-Format der Fragestellung (vgl. ebd.).

Die Suchkomponente der Population meint Pflegekräfte, die sich in einer pflegerischen Ausbildung oder Studium befinden. Hierbei ist der Bildungskontext in Klammern gesetzt, da dieser bei

der Suchbegriffentwicklung und -strategie auch durch die Verwendung der dritten Suchkomponente hergestellt werden konnte. Im Sinne der sensitiven Recherche wurde die Intervention als Podcasting ohne Angabe eines bestimmten Anwendungsbereichs bezeichnet, um die Suche weniger stark einzugrenzen. Neben dem Kompetenzerwerb fungierte ebenfalls das eher unspezifische „Lernen“ als Outcome, um die Zahl der Treffer nicht zu reduzieren. Hiermit wurde das Risiko minimiert, relevante Treffer zu übersehen (vgl. ebd.). Beispielweise bestand die Möglichkeit, dass eine Studie mehrere Aspekte des Lernens untersucht hat, wobei der Erwerb von Kompetenzen eine dieser potenziellen Outcome-Variablen darstellte. Im Sinne einer ausreichenden Trefferzahl wurde ebenfalls davon abgewichen, bestimmte In- und Exklusionskriterien als eigenständige Suchkomponenten zu definieren (vgl. ebd.). Aufgrund der Forschungsfrage entfiel die Notwendigkeit einer Vergleichsintervention als Suchkomponente.

Tabelle 2: Suchkomponenten der systematischen Literaturrecherche

Suchkomponente	Bezeichnung
Suchkomponente 1: <u>P</u>opulation	Pflegekräfte (in pflegerischer Ausbildung oder Studium)
Suchkomponente 2: <u>I</u>ntervention	Podcasting
Suchkomponente 3: <u>O</u>utcome	Kompetenzerwerb (bzw. auch: Lernen)

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

3.2.3 Festlegung von Datenbanken

Im Verlauf der systematischen Literaturrecherche war entscheidend, thematisch relevante Datenbanken zu durchsuchen. Für eine umfängliche Recherche beruhte die Auswahl der Datenbanken nicht ausschließlich auf Quantität, sondern vor allem auf einer fundierten Begründung, idealerweise anhand von methodischen Kriterien wie der thematischen Breite der Forschungsfrage, dem festgelegten Rechercheprinzip und den Inhalten sowie Überschneidungen der einzelnen Fachdatenbanken (Nordhausen et al., 2022).

Die Auswahl der Datenbanken in Tabelle 3 folgte einem hybriden Ansatz des sensiblen sowie spezifischen Rechercheprinzips, wobei sie sich danach richtete sowohl inhaltlich spezifische Fachbereiche als auch ein breites Spektrum an Ressourcen und verschiedenen Forschungsdesigns abzudecken. In Anbetracht der Zielpopulation erschien MEDLINE via der Plattform PubMed aufgrund seiner umfassenden Abdeckung von wissenschaftlichen Studien im Gesundheitsbereich geeignet (vgl. Nordhausen & Hirt, 2023). Die Fachdatenbank ERIC via IES wurde aufgrund ihres pädagogischen Schwerpunkts ausgewählt (vgl. Schmidl, Bufe, Schneemann, Nordhausen & Burckhardt, 2023). Die Volldatenbank BEME wurde aufgrund umfassender Forschungsergebnisse zu gesundheitsbereichsspezifischen, pädagogischen Themen bestimmt (vgl. Henning, Jakob, Hirt & Burckhardt, 2024). Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf dem

pädagogischen Aspekt im pflegerischen Bereich liegt, wurde keine spezielle Datenbank für den technischen Bereich gewählt. Um jedoch keine relevanten Treffer zu übersehen, ist ScienceDirect in die Auswahl aufgenommen worden, da diese eine Vielzahl von wissenschaftlichen Ressourcen in verschiedenen Fachbereichen bietet (vgl. Elsevier, 2023). Zusätzlich wurden pragmatische Kriterien berücksichtigt, einschließlich der Lizenzfreiheit aller genannten Datenbanken (vgl. Nordhausen et al., 2022.).

Tabelle 3: Datenbanken der systematischen Literaturrecherche

Datenbank	Begründung
MEDLINE via PubMed	Abdeckung eines breiten inhaltlichen Spektrums aus dem Gesundheitsbereich
ERIC via IES	Abdeckung eines breiten inhaltlichen Spektrums aus dem Bildungsbereich
BEME via Taylor&Francis Online	Angebot umfassender Forschungsergebnisse zu pädagogischen Themen im Gesundheitsbereich
Elsevier via ScienceDirect	Angebot einer Vielzahl an wissenschaftlichen Ressourcen

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

3.2.4 Identifikation der Suchbegriffe

Zuerst wurden alle relevanten Synonyme für Stichwörter der jeweiligen Suchkomponenten aus Tabelle 2 identifiziert. Sie fungieren als Schlüsselwörter in Publikationen, die nicht an eine bestimmte Datenbank gebunden sind. Zur Erhöhung der Trefferzahl wurden die Begriffe in Singular und Plural formuliert (vgl. Nordhausen et al., 2022). Aufgrund einer überschaubaren Studienlage im deutschsprachigen Raum und der vorwiegend englischen Suchsprache der Datenbanken (vgl. Elsevier, 2023; Henning et al., 2024; Nordhausen et al., 2023; Schmidl et al., 2023) erfolgte die Identifikation von englischsprachigen Stichwörtern, die in Tabelle 4 ersichtlich sind.

Tabelle 4: Identifikation von Stichwörtern

Suchkomponenten	Stichwörter
<u>P</u> opulation	nursing students, nursing student nursing learners, nursing learner nurse trainees, nurse trainee nursing apprentices, nursing apprentice nursing education nurse, nurses
<u>I</u> ntervention	podcast, podcasts, podcasting vodcast, vodcasts, vodcasting picturecast, picturecasts, picturecasting screencast, screencasts, screencasting educast, educasts, educating

Suchkomponenten	Stichwörter
<u>O</u> utcome	learning, learn, learning outcomes, learning effectiveness knowledge skill, skills, skill acquisition performance, performance outcomes, performance improvement competence, competences, competence development

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

Anschließend konzentrierte sich die Suche auf datenbankspezifische Schlagwörter. Diese bezeichnen Begriffe, die den Referenzen in einer Datenbank thematisch bzw. methodisch zugewiesen werden und eine gezielte Suche mit einer höheren Trefferqualität ermöglichte. Deren Herleitung erfolgte aus den festgelegten Stichwörtern mittels Schlagwortkataloge, systematisch organisierte Listen von standardisierten Schlagwörtern, die in bestimmten Datenbanken verwendet werden. Einerseits sind in diversen Datenbanksystemen unterschiedliche Bedeutungen von Stichwörtern möglich, andererseits können Schlagwörter mit verschiedenen Ober-/Unterbegriffen verknüpft sein. Demnach erforderte die Recherche eine individuelle Überprüfung der Datenbanken und schloss eine Übernahme herausgearbeiteter Schlagwörter aus anderen Plattformen aus (vgl. Nordhausen et al., 2022). Tabelle 5 zeigt die identifizierten Schlagwörter für die vorliegende Arbeit aus den Datenbanken, die Schlagwortkataloge beinhalteten: MEDLINE via PubMed und ERIC via IES (vgl. Nordhausen et al., 2023; Schmidl et al., 2023).

Tabelle 5: Identifikation von Schlagwörtern

Stichwörter	Suchkomponenten	MEDLINE via PubMed	ERIC via IES
nursing students, nursing student, nursing learners, nursing learner, nurse trainees, nurse trainee, nursing apprentices, nursing apprentice, nursing education, nurse, nurses	<u>P</u> opulation	Students, Nursing Education, Nursing Nurses	Nursing Students Nursing Education Nurses
podcast, podcasts, podcasting, vodcast, vodcasts, vodcasting, picturecast, picturecasts, picturecasting, screencast, screencasts, screencasting, educast, educasts, educasting	<u>I</u> ntervention	Webcast	(Keine Ergebnisse)
learning, learn, learning outcomes, knowledge, skill, skills, skill acquisition, learning effectiveness, performance, performance outcomes, performance improvement, competence, competences, competence development	<u>O</u> utcome	Knowledge Professional Competence Academic Performance Cognition	Knowledge Level Skill Development Achievement Gains Academic Achievement

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

3.2.5 Entwicklung von Suchausdrücken

Zum Generieren der Suchausdrücke, die im Anhang VI ersichtlich sind, wurden die Begriffe der Suchkomponenten unter Zuhilfenahme von booleschen Operatoren (OR, AND, NOT) und weiteren Suchbefehlen miteinander verknüpft. Bei Vorhandensein von Schlagwortkatalogen wie im Falle von MEDLINE via PubMed und ERIC via IES erschien es sinnvoll, sowohl nach Stich- als auch nach Schlagwörtern zu recherchieren. Im Allgemeinen ermöglichen Stichwörter eine gezielte Suche, bergen aber das Risiko, relevante Begriffe zu übersehen. Schlagwörter bieten ergänzend eine systematische Möglichkeit, alle bedeutsamen Referenzen zu einem Thema zu erfassen. Für jede Datenbank wurden individuelle Suchausdrücke ausgehend von datenbankspezifischen Schlagwörtern und Suchmöglichkeiten entwickelt (vgl. Nordhausen et al., 2022).

Das Hauptziel war es, Publikationen zu finden, die mindestens ein Stich- oder Schlagwort aus jeder definierten Komponente vorwies. Aus diesem Grund besteht die Grundstruktur des Suchausdrucks darin, die Begriffe der einzelnen Suchkomponenten mit AND als Operator zu verbinden. Zusätzlich erfolgte eine OR-Verknüpfung aller Wörter im Rahmen einer Suchkomponente, denn hierbei sind die Suchbegriffe austauschbar und werden lediglich in verschiedene Varianten repräsentiert, um die Trefferzahl zu erhöhen. Ferner wurden Klammern verwendet, um die Suchbegriffe innerhalb einer Komponente voneinander abzugrenzen. Hierbei wurde der Operator NOT nicht eingeplant, um die Gesamtzahl der zu findenden Treffer nicht zu stark einzugrenzen (vgl. ebd.).

Darüber hinaus wurden die Suchausdrücke an die datenbankspezifischen Suchtechniken angepasst: Bei MEDLINE via PubMed und BEME via Taylor&Francis Online ist (*) als Trunkierung, Platzhalter, eingesetzt worden, um verschiedene Variationen eines Suchbegriffs abzudecken (vgl. Henning et al., 2024; Nordhausen et al., 2023). Bei Elsevier via ScienceDirect diente ein Leerzeichen () als Trunkierung (vgl. Elsevier, 2024). ERIC via IES bot eine solche Funktion nicht an (vgl. Schmidl et al., 2023). Stich- bzw. Schlagwörter wurden durch datenbankspezifische Suchbefehle gekennzeichnet: „[MeSH Terms]“ bei MEDLINE via PubMed, „descriptor:“ bei ERIC via IES als Schlagwort und „[Text Word]“ bei MEDLINE via PubMed und „[All]“ bei BEME via Taylor&Francis Online als Stichwort. Bei der Suche nach Phrasen wurde die Beibehaltung der Reihenfolge der gesuchten Begriffe datenbankspezifisch durch das Setzen von Anführungszeichen oder Klammern gesichert (vgl. Elsevier, 2024; Henning et al., 2024; Nordhausen et al., 2023; Schmidl et al., 2023).

Die Suchausdrücke wurden von der verfassenden Person daraufhin hinsichtlich des inhaltlichen Aufbaus auf die Äquivalenz zwischen Suchbegriffen und der zugrundeliegenden Forschungsfrage sowie auf die Schreibweise überprüft. Aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen und Vorgabe der Einzelarbeit fand keine Kontrolle durch eine weitere Person statt (vgl. Nordhausen et

al., 2022). Die Recherche ist im Zeitraum vom 08.02.2024 bis zum 10.02.2024 durchgeführt worden, ihre Dokumentation befindet sich im Anhang VII.

3.3 Literaturselektion und -verwaltung

Abbildung 3: Flowchart der systematischen Literaturrecherche

Quelle: In Anlehnung an Page et al., 2021, 5

Die Literaturselektion orientierte sich am PRISMA-Flussdiagramm und -kriterien (vgl. Page et al., 2021, 5ff.) und wird in Abbildung 3 visualisiert. Hierbei werden die Begriffe Datensatz und Bericht nach dem PRISMA-Statement 2020 verwendet. Datensätze sind Titel und/oder Abstracts eines Berichts, der ein Dokument mit Informationen zu einer Studie ist (vgl. ebd., 3). Die

insgesamt gefundenen Datensätze ($n = 514$) wurden in das Literaturprogramm Citavi extrahiert und vor Beginn des Screenings um Duplikate ($n = 24$) bereinigt. Weitere Selektion wurde manuell ohne Automatisierungstools durch die verfassende Person durchgeführt. Um Ermüdung und weitere Bias zu vermeiden, erfolgte das Screening der verbleibenden Datensätze ($n = 490$) nach einem gleichen Schema. Hierbei wurden Titel und Abstracts der Studien gesichtet und auf Basis der vordefinierten Ein- und Ausschlusskriterien selektiert (vgl. Polanin, Pigott, Espelage & Grotzpete, 2019).

Hauptgründe für die Exklusion ($n = 467$) waren eine falsche Studienpopulation oder ein fehlerhaftes Studiendesign, fehlende Messung von Kompetenzen sowie nicht vorfindliche Podcast-Intervention im Bildungskontext. Wenn die im Titel/Abstract bereitgestellten Informationen nicht ausreichten, um einen eindeutigen Ausschluss vorzunehmen, wurde das Dokument für eine Volltextsichtung berücksichtigt. Im nächsten Schritt erfolgte eine Suche nach den dazugehörigen Berichten aller induzierten Datensätze ($n = 23$). Hierbei konnten insgesamt vier Publikationen aufgrund eines beschränkten Zugriffs nicht abgerufen werden. Im Anschluss wurden die restlichen zugänglichen Berichte ($n = 19$), ebenfalls anhand der vordefinierten In- und Exklusionskriterien mithilfe einer Volltextsichtung auf ihre inhaltliche Relevanz geprüft. Dabei konnten dreizehn Studien ausgeschlossen werden, die im Anhang VIII einschließlich Exklusionsgrund zu finden sind. Im Anhang IX sind die inkludierten Studien ($n = 6$), sortiert nach Aktualität, ersichtlich.

3.4 Definition und Extraktion der Daten

Nach dem Screening wurden alle relevanten Daten aus den inkludierten Studien für eine spätere narrative Synthese mithilfe einer angepassten Kodierungsstrategie tabellarisch extrahiert (vgl. Wetterich et al., 2021, 67f.). Als Hauptergebnisse dienen Daten, die einen objektiven Kompetenzerwerb durch eine Fremdbewertung der Lernleistungen messen. Zu den sekundären Ergebnissen gehören Informationen, die mittels quantitativer Daten Auskunft über eine subjektiv empfundene Lernleistung und Zufriedenheit der Teilnehmenden geben. Hierbei sind die Ergebnisse und Analysen, die zuletzt nach den durchgeführten Interventionen erhoben wurden, entscheidend.

Zudem erfassen die Kodierelemente bibliographische Daten der inkludierten Referenzen wie Titel, Verfassende und Publikationsjahr. Weitere Elemente leiten sich aus der Forschungsfrage und den definierten Inklusionskriterien ab (vgl. ebd.): Studienpopulation und -größe, Art bzw. Einsatz der untersuchten Intervention und Untersuchungsdesign. Bei Vorhandensein einer Vergleichsintervention, wurde diese ebenfalls zur Vollständigkeit im Hinblick auf die Synthese und Bewertung der Ergebnisse aufgenommen. Darüber hinaus wurden zur besseren

Vergleichbarkeit und Transparenz das Forschungsziel sowie Methode der Datenerhebung und -analyse erfasst. Die Datenextraktion erfolgte manuell durch die verfassende Person ohne Automatisierungstools.

3.5 Qualitätsbewertung der eingeschlossenen Studien

Zur Erhebung der Aussagekraft der Ergebnisse der selektierten Studien wurde deren Qualität anhand externer und interner Validität bewertet (vgl. Struma, Ritschl, Dennhardt & Stamm, 2016, 216). Interne Validität bezieht sich darauf, inwieweit die Ergebnisse einer Studie kausal interpretierbar sind, sodass Effekte in den abhängigen Variablen auf die unabhängigen Parameter zurückzuführen sind. Sie fungiert somit als Maß für mögliche Verzerrungen, verursacht durch systematische Fehler in den Studien. Im Gegensatz dazu zeigt die externe Validität auf, inwieweit die Resultate einer Studie außerhalb der spezifischen Untersuchungsbedingungen und untersuchten Personengruppen verallgemeinert werden können (vgl. Döring, 2023, 197f.). Die Qualitätsprüfung erfolgte durch die verfassende Person ohne Automatisierungstools.

3.5.1 Interne Validität

Während die Wirksamkeit medizinischer Maßnahmen oft mit randomisierten Kontrollstudien im Laborsetting überprüft werden, integriert die Bildungsforschung, ebenfalls in den selektierten Studien ersichtlich, oft Messungen von Interventionseffekten unter realen Bedingungen in heterogenen Studiendesigns (vgl. Höfler & Vasylyeva, 2023a, 1032). Aus diesem Grund orientierte sich die Qualitätsprüfung an den Bewertungskriterien nach Höfler et al. (2023a), die eine Heterogenität an Forschungsdesigns und unterschiedlicher methodischer Störvariablen im Hinblick auf ein pädagogisches Untersuchungssetting berücksichtigen (vgl. ebd., 1032).

Ein quantitatives Ranking verschiedener Qualitätskriterien wurde vermieden, da dies, aufgrund der Uneinigkeit der Gewichtung der einzelnen Qualitätsbereiche, kritisch betrachtet wird (vgl. Petticrew & Roberts, 2006, 129f.). Stattdessen wurde eine Gewichtung mittels Ausschlusskriterien und eines Einstufungsformats auf Basis von Kodierungen vorgenommen. Höfler et al. (2023a, 1036) definierte als „Cutoff“ den Punkt, an dem Studien aufgrund von methodischen Defiziten von der Synthese ausgeschlossen werden. Die Bewertungs- und Ausschlusskriterien waren zudem entsprechend der Forschungsfrage, der Studiendesigns und des Ziels der vorliegenden Arbeit anzupassen: Es wurde eine niedrigschwellige Ausschlussstrategie gewählt, um primär den gesamten Forschungsstand mit seinen Schwächen und Stärken zu repräsentieren (vgl. ebd.). Die angewandten Bewertungskriterien sind im Sinne der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit im Anhang X ersichtlich: Die Adaption für die vorliegende Arbeit beinhaltete zudem, dass der festgelegte Cutoff von IV1 nicht als Ausschlusskriterium fungierte. Denn Kenntnisse über die Alters- und Geschlechterverteilung tragen zwar zur höheren Transparenz bei (vgl. ebd.,

1040), jedoch liegt der Fokus der Arbeit auf dem Kontext der beruflichen bzw. akademischen Pflegebildung als relevanter Zielgruppenparameter. Nach Höfler et al. (2023a, 1043ff.) gelten IV10 - IV13 im Allgemeinen bei Mangel an Erfüllung nicht als Studienausschlusskriterien. Die Bewertung der Elemente erfolgte anhand eines vierstufigen Antwortschemas mit den Codes: + „trifft zu“, - „trifft eingeschränkt zu“, x „trifft nicht zu“, ? „unklar“ (vgl. ebd., 1039; Höfler, Woerfel, Vasylyeva & Twente, 2023b).

Nachfolgend wird die interne Validität auf Grundlage des Anhangs XII und Balkendiagramms in Abbildung 4 je Kriterium narrativ beurteilt (vgl. ebd., 1038f.). Die Ergebnisdarlegung erfolgt zur Wahrung der zeitlichen Distanz zwischen Durchführung der Qualitätsprüfung und des Schreibens im Präteritum (vgl. Panfil, 2017, 366):

Abbildung 4: Interne Validität der inkludierten Studien (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010)

Quelle: In Anlehnung an Höfler et al., 2023a, 1046

Die Auswertung zeigte eine hohe interne Validität in allen selektierten Studien bei den Kriterien IV4 und IV9. Denn in den jeweiligen Gruppen innerhalb einzelner Studien wurden gleiche Messinstrumente verwendet, die inhaltlich die angestrebten Outcomes repräsentierten. Im Gegensatz dazu fanden sich in keiner Studie Informationen, ob eine Verblindung in der Ergebnisbewertung (IV13) durchgeführt wurde (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson &

Richards, 2011; Mitchell, Scott, Carter & Wilson, 2021; Vogt, Schaffner, Ribar & Chavez, 2010), mit dem Risiko einer möglichen Verzerrung in der Bewertung (vgl. Höfler et al., 2023a, 1044). Bei den Qualitätskriterien IV5-IV7 wiesen die Studien eine eingeschränkte interne Validität auf: Die Angaben der Teilnehmenden zur tatsächlichen Podcastnutzung gaben einen Einblick in die Umsetzungstreue (IV5), jedoch war ein empirischer Nachweis für die Vergleichsgruppen (VG) nicht beschrieben (vgl. Abate, 2013, 184; Blum, 2018, 2; Gipson et al., 2011, 163; Vogt et al., 2010, 40). Teilweise wurde die Umsetzungstreue durch genaue Informationen bezüglich der Durchführung der Studie unterstützt, jedoch nicht empirisch belegt (vgl. Crooks et al., 2023, 4; Mitchell et al., 2021, 3). Ebenfalls war die wissenschaftliche Güte (IV6) der Messinstrumente, ersichtlich im Anhang XIV, eingeschränkt bzw. unklar, da die dazugehörigen Angaben nur teilweise zu finden waren: Eine Auswertungsobjektivität war bei allen Studien mithilfe der Anwendung von Multiple/Single-Choice-Fragen erfüllt (vgl. Abate, 2013, 184; Blum, 2018, 2; Crooks et al., 2023, 4; Gipson et al., 2011, 162; Mitchell et al., 2021, 3; Vogt et al., 2010, 40) und vier Forschungsarbeiten wiesen eine zusätzliche Interpretationsobjektivität durch Normtabellen auf (vgl. Crooks et al., 2023, 6f.; Gipson et al., 2011, 163; Mitchell et al., 2021, 5ff.; Vogt et al., 2010, 40f.). Nur eine Studie enthielt Aussagen zu einer guten bis moderaten Reliabilität mit Darstellung des Cronbachs Alpha-Werts (vgl. Blum, 2018, 2). Die Vergleichbarkeit der Gruppen (IV7) war einerseits eingeschränkt gegeben, da das Lernsetting einer virtuellen Lernumgebung im Gegensatz zum traditionellen Präsenzunterricht stand und eine methodische Steuerung beider Aspekte ungenau beschrieben wurde (vgl. Abate, 2013, 183; Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.). Andererseits lagen unzureichende Informationen zu Teilnehmenden vor, um eine vollständige Vergleichbarkeit zu bestätigen (vgl. Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Mitchell et al., 2021).

Zusammenfassend ließ sich feststellen, dass keine der inkludierten Publikationen die geforderten Informationen zur Population, dem Setting und/oder der Intervention (IV1-IV3) vollständig zur Verfügung stellte. Der Umgang mit fehlenden Daten (IV10) und eine ausreichend langes Messdesign (IV11) wurde ebenfalls bei keiner Studie vollständig erfüllt (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010). Bei zwei Qualitätskriterien zeigten die Studien deutliche Qualitätsunterschiede. In der Hälfte der Studien wurden die Interventionsgruppen bzw. die Teilnehmenden im Hinblick auf folgende Kriterien der IV8 vergleichbar behandelt (vgl. Crooks et al., 2023, 3f.; Gipson et al., 2011, 162; Mitchell et al., 2021, 2ff.): „(...) Fachgegenstand, Intensität, Untersuchungszeitraum sowie (...) Behandlungseffekte (...)“ (Höfler et al., 2023a, 1042). Die übrigen Studien enthielten Verzerrungspotential, da in der Interventionsgruppe (IG) der Podcast als zusätzliche Maßnahme eingesetzt wurde, während die Kontrollgruppe keine ergänzende Intervention erhielt (vgl. Blum, 2018, 2; Vogt et al.,

2010, 39f.). Eine Studie zeigte keinen Behandlungseffekt, jedoch war die Dauer der Interventionen unterschiedlich (vgl. Abate, 2013, 183). Darüber hinaus war bei ausschließlich zwei Studien (33,3 %) die Stichprobe zur Feststellung von Interventionseffekten (IV12) groß genug (vgl. Crooks et al., 2023, 5; Mitchell et al., 2021, 4).

3.5.2 Externe Validität

Zur Evaluation der externen Validität wurden insgesamt sechs potenzielle Determinanten der Generalisierbarkeit der Studien berücksichtigt, die in Anlehnung an Valentine & Cooper (2008, 140) und Woerfel et al. (2020, 27f.) für Referenzen im Bereich der Bildungsforschung herausgearbeitet worden sind, ersichtlich in Anhang XI. Diese repräsentieren inhaltlich drei zentrale Aspekte der Studien: die Teilnehmenden, Settings und Outcomes (vgl. ebd.). Die Bewertung der Elemente erfolgte anhand eines dreistufigen Antwortschemas mit den Codes: + „trifft zu“, ✗ „trifft nicht zu“ und ? „unklar“ (vgl. Höfler et al, 2023a, 1039; Höfler et al., 2023b).

Im Folgenden wird die externe Validität auf Grundlage des Anhangs XIII und Balkendiagramms in Abbildung 5 je Kriterium narrativ beurteilt (vgl. Woerfel et al., 2020, 27f.). Die Ergebnisdarlegung erfolgt zur Wahrung der zeitlichen Distanz im Präteritum (vgl. Panfil, 2017, 366):

Abbildung 5: Externe Validität der inkludierten Studien (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010)

Quelle: In Anlehnung an Höfler et al., 2023a, 1046

Es zeigte sich eine Generalisierbarkeit aller Studien hinsichtlich unterschiedlicher Leistungsindikatoren (EV6), da neben der Richtigkeit der Wissensabfrage auch Selbstwertungen der eingesetzten Podcast-Methode als Lerninstrument erfolgten. Im Gegensatz dazu beschränkten sich die Forschungsprojekte auf bestimmte Unterrichtsregionen (EV3) und den pflegerischen Fachbereich (EV5) (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011.; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010). Darüber hinaus unterschieden sich die Studien hinsichtlich Generalisierbarkeit der Teilnehmenden und Intervention. Eine Übertragbarkeit der Intervention war im Hinblick auf das Lernsetting (EV4) bei vier Studien (66,7 %) gegeben, da diese sowohl eine virtuelle als auch traditionelle Lernumgebung einschlossen (vgl. Abate, 2013, 183; Blum, 2018, 2; Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.). Zwei Studien (33,3 %) waren nachweislich auf unterschiedliche Geschlechter (EV1) (vgl. Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 40) und eine (16,7 %) auf unterschiedliche Altersgruppen (EV2) (vgl. Abate, 2013, 184) generalisierbar.

4 Ergebnisse

Im folgendem Kapitel erfolgt eine narrative Synthese durch Zusammenführung der Daten aus den inkludierten Studien in ein gemeinsames Ergebnis (vgl. Mayer, 2022, 334). Auch hier werden die Ergebnisse zum Erhalt der zeitlichen Distanz im Präteritum dargestellt (vgl. Panfil, 2017, 366).

4.1 Studienmerkmale und -population

Insgesamt wurden sechs Studien in die Übersichtsarbeit eingeschlossen. Tabelle 6 bietet einen ersten Überblick über deren grundlegende Daten. Die einbezogenen Publikationen erstreckten sich über einen Zeitraum von 2010 bis 2023 und fanden in englischsprachigen Ländern statt: Zwei Studien stammten aus Nordirland (vgl. Crooks et al., 2023; Mitchell et al., 2021), vier Artikel waren aus den USA (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Gipson et al., 2011; Vogt et al., 2010).

Die Studienpopulation bestand aus Studierenden eines pflegerischen Bachelorstudiengangs des ersten Studienjahrs (vgl. Crooks et al., 2023, 3; Gipson et al., 2011, 162; Mitchell et al., 2021, 2), des fünften Semesters (vgl. Vogt et al., 2010, 39) und eines unbekanntem Studienzeitpunkts (vgl. Abate, 2013, 183). Eine Studie untersuchte Pflegestudierende des letzten Semesters, ohne Angabe, ob es sich um Lernende auf Bachelor- bzw. Masterniveau handelte (vgl. Blum, 2018, 2). Nach Einberechnung von Teilnehmendenverlusten wurden insgesamt $n = 861$ von $n = 1114$ Studierenden untersucht. Während in Vogt et al. (2010, 40) mit 5,51 % und in Mitchell et al. (2021, 4) mit 6,88 % geringere Verluste der Studienpopulation zu entnehmen waren, war die Differenz bei Blum (2018, 2) mit 35,59 % und Crook et al. (2023, 5) mit 38,06 % größer. Gipson et al. (2011, 163) und Abate (2013, 184) verzeichneten keine Verluste in der Anzahl der Teilnehmenden. Aus den zur Verfügung stehenden Daten von Abate (2013, 184), Gipson et al. (2011, 162) und Vogt

et al. (2010, 40) konnte ermittelt werden, dass die Mehrheit der Teilnehmenden mit 83 % - 100 % Frauen waren und das Durchschnittsalter im Bereich von 20 bis 30 Jahren lag. In den restlichen Studien fand keine explizite Erhebung (vgl. Crooks et al., 2023, 5; Mitchell et al., 2021, 4) bzw. transparente Darstellung solcher Informationen statt (vgl. Blum, 2018, 2).

Die inkludierten Artikel hatten unterschiedliche quantitative Studiendesigns: Der Großteil der Studien ($n = 4$) wies ein Prä-Test/Post-Test-Design auf (vgl. Blum, 2018, 2; Crooks et al., 2023, 3ff.; Gipson et al., 2011, 162; Mitchell et al., 2021, 2ff.), darunter jeweils eine Studie mit korrelativer (vgl. Blum, 2018, 2) bzw. quasi-experimenteller (vgl. Gipson et al., 2011, 162) Durchführung. Vogt et al. (2010, 39) war eine vergleichende Studie im quasi-experimentellem Design und Abate (2013, 182) führte eine randomisiert-experimentelle Studie durch. Insgesamt waren zwei Pilotstudien vertreten (vgl. Abate, 2013, 182f.; Blum, 2018, 1f.). Crooks et al. (2023, 4) verfolgte zusätzlich einen qualitativen Ansatz mithilfe von Fokusgruppeninterviews im Sinne des Mix-Methods-Design. Zusammenfassend untersuchte die Mehrheit ($n = 4$) das angestrebte Forschungsziel mithilfe von Vergleichsgruppen bzw. -intervention (vgl. Abate, 2013, 183; Blum, 2018, 2; Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.): Gipson et al. (2018, 162) und Vogt et al. (2010, 40) beschrieben eine Vergleichbarkeit der Interventionsgruppen hinsichtlich Vorkenntnisse bzw. Notendurchschnitt, Alter, Geschlecht und Anzahl der Teilnehmenden. Bei Blum (2018, 2) fehlten für eine differenzierte Vergleichbarkeit weitere demographische Angaben. Bei Abate (2013, 184) waren trotz eines Randomisierungsverfahrens unterschiedliche Variablen wie Alter, Vorkenntnisse, Teilnahme am Voll- und Teilzeitmodell des Studiengangs in den Gruppen heterogen ausgeprägt. Die Auswahl der Studienteilnehmenden erfolgte bei den restlichen fünf Studien durch eine nicht-probabilistische Stichprobe (vgl. Blum, 2018, 2; Crooks et al., 2023, 4; Gipson et al., 2011, 162; Mitchell et al., 2021, 2; Vogt et al., 2010, 39f.).

	Vogt et al. (2010)	Gipson et al. (2011)	Abate (2013)	Blum (2018)	Mitchell et al. (2021)	Crooks et al. (2023)
Land (Sprache)	USA (Englisch)	USA (Englisch)	USA (Englisch)	USA (Englisch)	Nordirland (Englisch)	Nordirland (Englisch)
For-schungsziel	Untersuchen der Auswirkungen von Podcasting auf Wissenserwerb und Zufriedenheit	Untersuchen der Wirksamkeit von Podcasting auf den Lernerfolg (Wissensanwendung)	Untersuchen der Wirksamkeit von akademischen Podcasts auf Wissensspeicherung und -anwendung	Untersuchen der Wirksamkeit von Podcasting auf das kritische Denken	Untersuchen der Wirksamkeit von Podcasts auf Verbesserung des Wissens & Selbstvertrauens in Bezug aufs Delir	Untersuchen der Wirksamkeit von Podcasts auf Verbesserung des Wissens in Bezug auf M. Parkinson
Studiende-sign	Vergleichende Studie im quasi-experimentellem Design	Prä-Test-Post-Test-Vergleichsgruppe im quasi-experimentellem Design	Pilotstudie im randomisiert-experimentellem Design	Pilotstudie im korrelativen Prätest-/Posttest-Design	Prä-Test/Post-Test-Design	Prä-Test/Post-Test-Design + (Fokusgruppeninterviews)
Teilnehmende (n)/-verluste (n)	Pflegestudierende im fünften Bachelorsemester ($n = 127$) / ($n = 7$)	Pflegestudierende im ersten Bachelorsemester ($n = 38$)	Pflegestudierende auf Bachelorniveau ($n = 35$)	Pflegestudierende des letzten Semesters ($n = 59$) / ($n = 21$)	Pflegestudierende des ersten Bachelorstudienjahrs ($n = 320$) / ($n = 298$)	Pflegestudierende des ersten Bachelorstudienjahrs ($n = 535$) / ($n = 332$)
Interventionsgruppe (n)	Ergänzender Podcast mit nachfolgender Vertiefung im Präsenzunterricht ($n = 57$)	Ergänzender Podcast mit nachfolgender Vertiefung im Präsenzunterricht ($n = 19$)	Substituierender segmentierter Podcast ($n = 12$) und unsegmentierter Podcast ($n = 11$)	Ergänzender Podcast zum vorherigerem Präsenzunterricht ($n = 21$)	Substituierender Podcast	Substituierender Podcast
Vergleichsgruppe (n)	Präsenzvorlesung ($n = 63$)	Präsenzvorlesung ($n = 19$)	Präsenzvorlesung ($n = 12$)	Präsenzvorlesung ($n = 17$)	X	X

Tabelle 6: Gesamtübersicht der inkludierten Studien
Quelle: Eigene Darstellung

4.2 Anwendung der Podcasts

Die eingeschlossenen Publikationen präsentierten überwiegend eine Heterogenität und einzelne Übereinstimmungen in Bezug auf die Podcast-Nutzung als digitales Medium in der pflegerischen Lehre, die im Folgenden narrativ zusammengefasst und in Tabelle 7 ersichtlich sind.

In allen inkludierten Studien wurden individuell erstellte statt kommerziell erwerbbar Podcasts verwendet: In der Mehrheit der Studien beteiligten sich entweder die Forschenden (vgl. Blum, 2018, 2; Mitchell et al., 2021, 2f.) oder Personen der jeweiligen Fakultät (vgl. Abate, 2013, 183; Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.) an der Produktion. Bei Crooks et al. (2023, 3) war ein multidisziplinäres Team aus Menschen mit Parkinson-Erfahrung, Pflegefachkräften, -studierenden und -dozierenden für die Podcast-Erstellung verantwortlich. Die verwendete Technologie zur Erstellung und Bereitstellung der Podcasts variierte in den jeweiligen Publikationen: Einige Studien machten hierzu keine (vgl. Blum, 2018) bzw. eingeschränkte Angaben (vgl. Crooks et al., 2023; Vogt et al., 2010). Zur Produktion des digitalen Lernmediums wurde Software wie GarageBand von Apple (vgl. Abate, 2013, 183; Gipson et al., 2011, 162), Microsoft Movie Maker (vgl. Gipson et al., 2011, 162) und Audacity (vgl. Mitchell et al., 2021, 2) verwendet. Der Podcast wurde als Download-Datei über Kursverwaltungssysteme (vgl. Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 40), 1-eB-Stick (vgl. Abate, 2013, 183) oder Canvas Learning Management System (vgl. Crooks et al., 2023, 4; Mitchell et al., 2021, 3) zur Verfügung gestellt. Lediglich bei Abate (2013, 183) erhielten die Studierenden eine Demonstration bzw. schriftliche/mündliche Anweisung zum richtigen Zugriff und Abspielen der Medien.

Bei der Hälfte der Studien wurde der instruierende Podcast substituierend anstelle des traditionellen Präsenzunterrichts eingesetzt: Darunter befanden sich zwei Studien ohne Vergleichsintervention (vgl. Crooks et al., 2023, 4f.; Mitchell et al., 2021, 2f.). Abate (2013, 183f.) wiederum untersuchte den substituierenden Einsatz segmentierter und unsegmentierter Podcasts im Vergleich zu Präsenzvorlesung in drei parallel stattfindenden Gruppen. In der anderen Hälfte der Artikel wurde ein ergänzender Einsatz von instruierenden Podcasts untersucht. Hierbei richteten Vogt et al. (2010, 39f.) und Gipson et al. (2011, 162) ihr Augenmerk auf die Nutzung von Podcasts vor dem Präsenzunterricht mit nachfolgender Vertiefung der Inhalte anhand Bearbeitung von Fallstudien, Diskussion und Übungen. In den Kontrollgruppen fand der Unterricht in Form einer reinen Präsenzvorlesung mit geringerem Anteil an Vertiefungsmethoden statt. Die Unterrichtszeit in Präsenz war hierbei identisch (vgl. Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.). Blum (2018, 2) untersuchte ebenfalls den ergänzenden Einsatz von Podcasts, jedoch als zusätzliche Ressource: Während beide Gruppen denselben Präsenzunterricht erhielten, hatte die Interventionsgruppe zusätzlich einen uneingeschränkten Zugang zu Podcasts.

Alle vier Studien mit Kontrollgruppen hatten in ihren Interventionsgruppen identische Vorlesungsinhalte (vgl. Abate, 2013, 183; Blum, 2018, 2; Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.), darunter wurde in drei Studien von derselben dozierenden Person berichtet (vgl. Abate, 2013, 183; Blum, 2018, 2; Vogt et al., 2010, 39). Die Länge des Podcasts wurde in der Hälfte der Studien angegeben und variierte im Zeitrahmen von 51 Minuten bis zu 75 Minuten (vgl. Abate, 2013, 183; Crooks et al., 2023, 3; Mitchell et al., 2021, 2). Die Dauer des Präsenzunterrichts fand sich lediglich bei Gipson et al. (2011, 162) mit fünf Stunden und bei Abate (2013, 183) mit 90 Minuten. Aussagen zu zusätzlichen Materialien enthielten insgesamt drei Studien: Bei Abate (2013, 183) erhielten beide Gruppen ein PowerPoint-Handout in Papier- und Onlineversion. In der Studie von Vogt et al. (2010, 39) hatte die Interventionsgruppe zusätzlich eine digitale PowerPoint-Präsentation. Die Vergleichsgruppe von Gipson et al. (2011, 162) bekam Vorlesungsunterlagen vor Beginn des Unterrichts ausgehändigt. Die Themen des Unterrichts variierten stark nach Studie. Sie umfassten Gesundheitsförderung, Wachstum und Entwicklung sowie Immunisierung bei Kindern (vgl. Vogt et al., 2010, 39f.), Erlernen des Herzleitungssystems, -rhythmen und EKG-Interpretation (vgl. Gipson et al., 2011, 162), Pharmakologie (vgl. Abate, 2013, 183), kritisches Denken (vgl. Blum, 2018, 2), Erkennen, Verhindern und Behandeln von Delir (vgl. Mitchell et al., 2021, 2f.) und Parkinson (vgl. Crooks et al., 2023, 3f.).

Didaktische Aspekte wie der inhaltliche und methodische Aufbau der Podcasts wurden in zwei Studien beschrieben, darunter die Anwendung von Storytelling (vgl. Mitchell et al., 2021, 2f.) und das Führen von Interviews (vgl. Crooks et al., 2023, 3). Eine Benutzertestphase des Podcasts wurde nur in einer Studie durchgeführt (vgl. ebd.). Die zeitliche Verfügbarkeit der Podcasts war bei Vogt et al. (2010, 40) nicht bzw. bei Blum (2018, 2) ungenau beschrieben. Gipson et al. (2011, 162) stellte den ergänzenden Podcast einen Tag vor dem Präsenzunterricht zur Verfügung. Bei den substituierenden Podcasts von Crooks et al. (2023, 4) und Mitchell et al. (2023, 3) blieb die Verfügbarkeit für einen Zeitraum von ca. einem Monat bis zur Datenerhebung bestehen. Bei Abate (2013, 183) erfolgte der Zugriff parallel mit dem Start der Präsenzvorlesung in der Vergleichsgruppe ohne weitere Angaben zur Dauer der Verfügbarkeit.

	Vogt et al. (2010)	Gipson et al. (2011)	Abate (2013)	Blum (2018)	Mitchell et al. (2021)	Crooks et al. (2023)
Thema	Gesundheitsförderung, Wachstum/Entwicklung, Immunisierung bei Kindern	Herleitungssystem und -rhythmen, EKG-Interpretation	Pharmakologie	Kritisches Denken	Krankheitsbild: Delir	Krankheitsbild: M. Parkinson
Dauer	k. A. (+ gleiche Unterrichtsdauer in Präsenz)	k. A. (+ gleiche Unterrichtsdauer in Präsenz)	Segmentierter (57 Min.), unsegmentierter Podcast (51 Min.)	k. A. (+ gleiche Unterrichtszeit in Präsenz)	60 Min.	75 Min.
Zeitliche Verfügbarkeit	k. A.	Ein Tag vor Präsenzlehre	k. A.	k. A.	4 Wochen	30 d
Zusätzliche Materialien	Digitale Power-Point-Präsentation	k. A.	Digitales und analoges Handout	k. A.	k. A.	k. A.
Entwickelnde Person	Person der Fakultät	Personen der Fakultät	Person der Fakultät	Forschende Person	Forschende Personen	Co-Design-Team
Software	k. A.	Movie Maker, GarageBand	GarageBand	k. A.	Audacity	k. A.
Technische Verfügbarkeit	Kursverwaltungssystem	Kursverwaltungssystem	USB-Stick	k. A.	Canvas LMS	Canvas LMS
Unterrichtsdauer	k. A.	5 Stunden	90 Min.	k. A.	X	X
Zusätzliche Materialien	k. A.	Vorlesungsunterlagen ein Tag vor Unterricht	Digitales und analoges Handout	k. A.	X	X
Unterricht (IG + VG)						
Podcast (IG)						
VG						

Tabelle 7: Interventionsdetails innerhalb der inkludierten Studien
Quelle: Eigene Darstellung

4.3 Wirksamkeit der Intervention

Die Studien dienten der Wirksamkeitsuntersuchung von instruierendem Podcasting in der pflegerischen Lehre auf den Kompetenzbereich des Wissenserwerbs (vgl. Abate, 2013; Gipson et al., 2011; Vogt et al., 2010), der Wissensanwendung (vgl. Abate, 2013; Gipson et al., 2011), der Wissensverbesserung (vgl. Crooks et al., 2023; Mitchell et al., 2021) und des kritischen Denkens mit den fünf Kernfähigkeiten des logischen Denkens: Induktion, Deduktion, Analyse, Schlussfolgerung und Bewertung (vgl. Blum, 2018). Die folgende Ausführung der Datenerhebung ist im Anhang XIV ersichtlich. In allen Studien fanden zur Messung der beschriebenen Outcomes unterschiedliche Multiple- bzw. Single-Choice-Tests Anwendung (vgl. Abate, 2013, 184; Blum, 2018, 2; Crooks et al., 2023, 4; Gipson et al., 2011, 162; Mitchell et al., 2021, 3f.; Vogt et al., 2010, 40). Bei Abate (2013, 184) wurde für die Erfassung der Wissensanwendung zusätzlich eine auf dem jeweiligen Podcast konzipierte Fallstudie benutzt.

Zusätzlich untersuchten alle Studien die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden der Interventionsgruppen bezüglich der Podcast-Nutzung als digitales Lerninstrument mithilfe von entweder Single-Choice-Fragen (vgl. Gipson et al., 2011, 163; Vogt et al., 2010, 40f.) oder Likert-Skalen (vgl. Abate, 2013, 184; Blum, 2018, 2; Crooks et al., 2023, 7; Mitchell et al., 2021, 3f.). Mitchell et al. (2021, 3f.) erforschten zusätzlich als einzige Studie die Wirksamkeit von Podcasting auf das berufliche Selbstvertrauen in Bezug auf Delir mithilfe von Likert-Skalen zur Selbsteinschätzung der teilnehmenden Personen. Crooks et al. (2023, 4) führte im Sinne einer Mix-Methods-Studie zudem Fokusgruppeninterviews, die aufgrund des qualitativen Designs nicht in die Forschungssynthese einfließen. Die wissenschaftliche Güte der Messinstrumente ist, wie in Kapitel 3.5.1 aufgezeigt, begrenzt. Die Datenanalyse orientiert sich an der Größe der Studienpopulation und -designs in den jeweiligen Studien, ersichtlich im Anhang XIV.

Die tatsächliche bzw. vollständige Verwendung des Podcasts von den Teilnehmenden der Interventionsgruppe wurde hinsichtlich der Umsetzungstreue in drei Studien erhoben und variiert von lediglich 28 % in Gipson et al. (2011, 163) bis zu 95,2 % in Abate (2013, 184) und 82 % in Vogt et al. (2010, 40). Als Gründe für die Nichtnutzung wurden technische Schwierigkeiten beim Abruf der Podcasts (vgl. Gipson et al., 2011, 163; Vogt et al., 2010, 40) und mangelnde Zeit (vgl. Abate, 2013, 184; ebd.) angegeben.

Die Ergebnisse der inkludierten Studien zeigten unterschiedliche Auswirkungen von Podcast-Nutzung auf den Kompetenzbereich des Wissens und kritischen Denkens im pflegepädagogischen Kontext, ersichtlich in Tabelle 8: Der Wissenserwerb bzw. -anwendung, gemessen zwischen den Gruppen mit traditionellem Präsenzunterricht und dem ergänzenden Einsatz der Podcasts mit nachfolgender Vertiefung der Inhalte in der Präsenzlehre, ergab keinen signifikanten

Unterschied zwischen den Ergebnissen (vgl. Gipson et al., 2011, 162f.; Vogt et al., 2010, 40). Jedoch war Gipson et al. (2011, 162f.) zu entnehmen, dass die durchschnittlichen Punktzahlen bei beiden Gruppen im Post-Test höher als im Prä-Test waren. Vogt et al. (2010, 40) verzeichneten bessere bzw. vergleichbare Ergebnisse der Interventionsgruppe in zwei von drei abgefragten Themenbereichen. Der ergänzende Einsatz von Podcasting mit vorausgehendem identischem Unterricht in Präsenz bei Blum (2018, 2) ergab keinen signifikanten Unterschied der Ergebnisse in Bezug auf Steigerung der kritischen Denkfähigkeit zwischen den Gruppen. Die Anzahl der Podcast-Aufrufe oder die demographischen Daten korrelieren ebenfalls nicht signifikant mit einer Verbesserung der Gesamtergebnisse. Jedoch zeigte die Auswertung eine statistische Relevanz zwei spezifischer Kernfähigkeiten des logischen Denkens: Vermehrte Aufrufe des Podcasts gingen mit einer Verbesserung der „Analyse“-Fähigkeit einher und bestimmte, nicht näher beschriebene, demographische Faktoren standen in Verbindung mit Verbesserungen in der Kompetenz der „Schlussfolgerung“ nach dem Podcasting (vgl. ebd.).

Der substituierende Einsatz von Podcasts zeigte in zwei Fällen eine signifikante Steigerung in Bezug auf die Wissensverbesserung im Prä-Post-Test-Vergleich der Interventionsgruppe (vgl. Crooks et al., 2023, 5ff.; Mitchell et al., 2021, 4ff.). Der substituierende Einsatz von Podcasting im Vergleich zu traditionellem Präsenzunterricht zeigte wiederum keinen signifikanten Unterschied im Hinblick auf Wissensbeibehaltung und -anwendung. Hierbei wurde jedoch deutlich, dass in beiden Outcome-Aspekten die Teilnehmenden der segmentierten Podcast-Gruppe die höchsten Durchschnittswerte erzielten (vgl. Abate, 2013, 184f.).

Die Selbsteinschätzung des beruflichen Selbstvertrauens in der Delir-Erkennung, -Management und -Kommunikation zeigte eine signifikante Steigerung nach den Podcasts (vgl. Mitchell et al., 2021, 7). Die Analyse weiterer Selbsteinschätzung in Bezug auf Podcasts als Lerninstrument erfolgten in prozentualen bzw. narrativen Angaben ohne die Auswertung einer statistischen Relevanz. Die prozentuale Zustimmung zu verschiedenen Aspekten des Podcasts, wie Klarheit der Präsentation, Verständlichkeit des Inhalts, Erfüllung der Lernbedürfnisse, Weiterempfehlung sowie angemessene Länge des Podcasts und Bereitschaft zum erneuten Anhören, lag bei Mitchell et al. (2021, 8) und Crooks et al. (2023, 7) durchweg hoch über 60 %. In drei weiteren Studien wurde der Podcast ebenfalls überwiegend als ein hilfreiches Lerninstrument bewertet (vgl. Abate, 2013, 184; Blum, 2018, 2; Gipson et al., 2011, 163). Auch bei Vogt et al (2010, 40f.) zeigte die Mehrheit (61%) insgesamt Zufriedenheit mit Podcasting, die Hälfte befürworteten dessen zukünftigen Ausbau. Im Gegensatz dazu stimmten in Bezug auf die Nützlichkeit des Podcasts als Lerninstrument 44 % der Teilnehmenden zu, 37 % zogen den Podcast der Vorlesungsform vor (vgl. ebd.).

Studie	Vollständige Podcast-nutzung	Kompetenzerwerb	Selbstbewertung
Vogt et al. (2010)	82 %	<p>Wissenserwerb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsförderung (n = 2): 88,45 % richtig in Interventionsgruppe (IG); 73,8 % richtig in Vergleichsgruppe (VG); Unabhängiger t-Test: P = 0,22. • Wachstum und Entwicklung (n = 2): 66,25 % richtig in IG; 69 % richtig VG; Unabhängiger t-Test: P = 0,06. • Impfungen (n = 5): 64,8 % richtig IG; 87,2 % richtig in VG. Unabhängiger t-Test: P = 0,11. <p>→ Kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen</p>	<p>Bewertung des Podcasts und prozentuale Zustimmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podcast als hilfreiches Lerninstrument: 44 % • Ausbau des Podcasting in der Lehre: 51 % • Vorziehen des Podcast der Vorlesungsform: 37 % • Ingesamte Zufriedenheit mit Podcasting: 61 %
Gipson et al. (2011)	28 %	<p>Wissensanwendung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prätest: Mittelwert (MW) = 38,95 + Standardabweichung (SD) = 21,1 in IG; MW = 46,32 + SD = 20,3 in VG • Posttest: MW = 72,6 + SD = 19,1 in IG; MW = 79,47 + SD = 16,8 in VG • Prä-Posttest-Gewinn: 33,7 in IG; 33,3 in VG • Varianzanalyse: F1,38 = 2,11; P > 0,05 <p>→ Kein signifikanter Unterschied zwischen Post-Test-Ergebnissen</p>	<p>Bewertung des Podcasts und narrative Angaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwiegend positive Bewertung des Podcasts als hilfreiches Lerninstrument
Abate (2013)	95,2 %	<p>Multiple Choice Test (Wissenserwerb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segmentierte IG: MW = 85,83; SD = 13,79 • VG: MW = 76,67; SD = 12,3 • Nicht segmentierte IG: MW = 70; SD = 22,36 • Kruskal-Wallis-Test: chi2 = 4,202; df = 2, p = 0,122 <p>→ Kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen</p>	<p>Bewertung des Podcasts und prozentuale Zustimmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podcast als hilfreiches Lerninstrument zur Beibehaltung des Wissens: 80,9 % • Podcast als hilfreiches Lerninstrument zur Anwendung des Wissens: 75 %

Blum (2018)		<p>Fallstudie (Wissensanwendung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segmentierte IG: MW = 55; SD = 28,44 • Nicht segmentierte IG: MW = 45,45; SD = 23,81 • VG: MW = 43,43; SD = 23,86 • Kruskal-Wallis-Test: $\chi^2 = 1,121$; $df = 2$; $p = 0,571$ <p>→ Kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen</p>	
	X	<p>Hypothese 1: Bildungspodcast führt zu stärkerer Steigerung der kritischen Denkfähigkeiten gegenüber standardisiertem Unterricht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianzanalyse: $F(1, 36) = 1,91$; $p = 0,088$; $\eta^2 = 0,050$ <p>→ Kein signifikanter Unterschied zwischen den Ergebnissen</p> <p>Hypothese 2: Erhöhte Anzahl der Aufrufe des Podcasts steht in einem positiven Zusammenhang mit Verbesserungen der kritischen Denkfähigkeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittlich 1,8-mal wurde der Podcast angesehen • Multiple lineare Regression der Gesamtergebnisse: $\Delta F(1, 18) = 1,35$; $\Delta R^2 = 0,037$; $p = 0,261$. • Multiple lineare Regression der „Analyse“ als einzelne Kernfähigkeit des logischen Denkens: $\Delta F(1, 23) = 5,27$; $\Delta R^2 = 0,161$; $p = 0,031$ <p>→ Keine statistische Signifikanz für die Gesamtergebnisse</p> <p>→ Statistische Signifikanz bei der einzelnen Fähigkeit „Analyse“</p> <p>Hypothese 3: Zusammenhang zwischen demographischen Daten und Veränderungen in kritischen Denkfähigkeiten nach Podcast-Konsum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multiple lineare Regression der Gesamtergebnisse: $\Delta F(2, 17) = 0,218$; $\Delta R^2 = 0,013$; $p = 0,806$. • Multiple lineare Regression der „Schlussfolgerung“ als einzelne Kernfähigkeit des logischen Denkens: $\Delta F(2, 34) = 2,85$; $\Delta R^2 = 0,135$; $p = 0,072$ <p>→ Keine statistische Signifikanz für die Gesamtergebnisse</p> <p>→ Statistische Signifikanz bei der einzelnen Fähigkeit „Schlussfolgerung“</p>	<p>Narrative Angabe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwiegend positive Bewertung des Podcasts als hilfreiches Lerninstrument

<p>Mitchell et al. (2021)</p>	<p>X</p>	<p>Wissensverbesserung in Bezug auf Symptome, Ätiologie und Management von Delirium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prä-Test: 77,95 % richtig; MW = 27,28; SD = 3,24 • Post-Test: 89,48 % richtig; MW = 31,32; SD = 2,43 • Steigerung von 11,54 %; abhängig gepaarter t-Test: $p < 0,001$ <p>→ Signifikante Steigerung</p>	<p>Verbesserung des beruflichen Selbstvertrauens in Bezug auf Delir (abhängig gepaarter t-Test)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delir-Erkennung: 29,21 % zuversichtlich in Prä-Test; 75,71 % zuversichtlich in Post-Test; Anstieg von 46,50 %; $p = 0,004$ • Delir-Management: 20,47 % zuversichtlich in Prä-Test; 68,79 % zuversichtlich in Post-Test; Anstieg von 48,32 %; $p = 0,004$ • Kommunikation über Delir: 18,08 % zuversichtlich in Prä-Test; 68,79 % zuversichtlich in Post-Test; Anstieg von 50,71 %; $p = 0,002$ <p>→ Signifikante Steigerung in allen Bereichen</p> <p>Bewertung des Podcasts und prozentuale Zustimmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klarheit der Präsentation des Materials: 98,66 % • Verständlichkeit des Inhalts: 98,66 % • Erfüllung der Lernbedürfnisse: 96,32 % • Weiterempfehlung des Podcasts: 97,99 % • Angemessene Dauer des Podcasts: 79,87 % • Bereitschaft zum erneuten Anhören: 78,19 %
--------------------------------------	----------	--	--

<p>Crooks et al. (2023)</p>	<p>X</p>	<p>Wissensverbesserung in Bezug auf allgemeine Aspekte, Diagnose, Therapie und Krankheitsverlauf von M. Parkinson</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prä-Test: 52 % richtig; MW = 52,74; SD = 12,39 • Post-Test: 80 % richtig; MW = 80,07; SD = 17,32 • Steigerung von 28 %; abhängig gepaarte t-Test: $t(332) = 26,68; p < 0,001$ <p>→ Signifikante Steigerung</p> <p>Wissensverbesserung in Bezug auf die Symptomerkennung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prä-Test: 87,3 % falsch • Post-Test: 25 % falsch • Steigerung von 62,3 %; McNemar-Test: $p < 0,001$ <p>→ Signifikante Steigerung</p> <p>Bonferroni-Korrektur auf Alphaswert zur Risikosenkung falsch-positiver Ergebnisse bei vielen Vergleichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alpha (0,05) / Gesamtzahl der Vergleiche = $\alpha = 0,008 \rightarrow p < 0,008$ 	<p>Bewertung des Podcasts und prozentuale Zustimmung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podcast als gute Lernressource: 95,2 % • Klarheit und Verständlichkeit des Inhalts: 95,5 % • Erfüllung der Lernbedürfnisse: 92,4 % • Weiterempfehlung des Podcasts: 63,5 % • Angemessene Dauer des Podcasts: 62,9 % • Bereitschaft zum erneuten Anhören: 67,4 %
------------------------------------	----------	--	--

Tabelle 8: Wirksamkeit der inkludierten Studien
Quelle: Eigene Darstellung

5 Diskussion

In der folgenden Diskussion werden die Ergebnisse bewertet sowie in den Kontext der bestehenden Forschung gesetzt. Im Anschluss werden in der Limitation die Schwächen und Stärken der vorliegenden Arbeit aufgezeigt. Abschließend erfolgt ein Ausblick mit Chancen und Grenzen für die generalistische Pflegeausbildung (vgl. Panfil, 2017, 368).

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Ziel der systematischen Literaturrecherche ist es, die Auswirkungen von instruktiven Podcasts im ergänzenden bzw. substituierenden Einsatz auf den Kompetenzerwerb von Lernenden im pflegerischen Bildungskontext zu analysieren.

Die inkludierten Studien spiegeln die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Podcasts wider, indem das digitale Medium sowohl substituierend im Sinne eines Ersatzes von Präsenzvorlesungen (vgl. Abate, 2013, 183; Crooks et al., 2023, 3f.; Mitchell et al., 2021, 2f.) als auch ergänzend vor bzw. nach dem Unterricht (vgl. Blum, 2018, 2; Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.) eingesetzt wurde. Zwar erleichterte die Kategorisierung der Podcasts in der Lehre nach McGarr (2009, 317f.) eine primäre Zuordnung des digitalen Mediums, jedoch verdeutlichen die unterschiedlichen technologischen Werkzeuge und Verbreitungsmethoden in den Studien (vgl. Abate, 2013, 183; Blum, 2018, 2; Crooks et al., 2023, 3f.; Gipson et al., 2011, 162; Mitchell et al., 2021, 2f.; Vogt et al., 2010, 39f.), dass eine Heterogenität an Herangehensweisen besteht, wie Podcasts erstellt und den Lernenden zugänglich gemacht werden können. Die Vielfalt der Unterrichts- bzw. Themenbereiche (vgl. ebd.) weist darauf hin, dass eine flexible Adaption der Podcasts als digitales Lernmedium für verschiedene Lerninhalte möglich ist.

Jedoch ist anzumerken, dass eine didaktisch-methodische Strukturierung der Podcasts nur bei Crooks et al. (2023, 3f.) und Mitchell et al. (2021, 2f.) beschrieben wurde. Die genannten fehlenden Informationen erschweren die Identifikation und Beurteilung der didaktischen Faktoren, die Einfluss auf die Effektivität der Podcasts als Lehrinstrument haben könnten. Beispielsweise lässt sich nicht ableiten, ob nach der „Cognitive-Load-Theory“ eine Balance zwischen Informationsgehalt und kognitiver Beanspruchung beachtet wurde, um eine Überforderung zu vermeiden (vgl. Sweller, 2010). Zudem wurde kein explizit didaktisches Modell, wie das ADDIE-Modell (vgl. Jaramaz, 2021) erwähnt, das als Leitfaden für den Entwicklungsprozess diente. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine begrenzte Sensibilisierung für solche Modelle in der Podcast-Produktion zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorlag. Weitere Forschung könnten dazu beitragen, die Gründe für die fehlende Erwähnung zu verstehen und die Bedeutung bzw. Wirksamkeit von didaktischen Modellen im Kontext von Podcast-Produktion zu klären.

Die Ergebnisse bezüglich der Umsetzungstreue deuten darauf hin, dass die Teilnehmenden unterschiedlich stark in der Nutzung der Podcasts engagiert waren. Während in einer Studie eine hohe Umsetzungstreue von über 95 % verzeichnet wurde (vgl. Abate, 2013, 184), zeigen andere Untersuchungen einen geringeren Anteil an Teilnehmenden mit tatsächlichem Zugriff auf die Podcasts (vgl. Gipson et al., 2011, 163; Vogt et al., 2010, 40). Technische Schwierigkeiten und Zeitmangel wurden als Barrieren für eine vollständige Nutzung genannt (vgl. ebd.). Diese Erkenntnisse betonen die Notwendigkeit, nicht nur hochwertige Inhalte bereitzustellen, sondern auch zeitliche Einschränkungen der Lernenden zu berücksichtigen, um eine effektive Integration von Podcasts in die Lehre zu gewährleisten. Bei Gipson et al. (2011, 163) zeigte sich, dass die Bereitstellung eines ergänzenden Podcast einen Tag vor dem darauf aufbauendem Unterricht zu kurz war. Abate (2013) und Vogt et al. (2010) gaben keine transparente Auskunft über die zeitliche Verfügbarkeit der Podcasts, sodass keine Rückschlüsse auf eine optimierte Nutzung gezogen werden können.

Die Ergebnisse der Umsetzungstreue gewähren ebenfalls einen Einblick in die Notwendigkeit der Förderung der Medienkompetenz, darunter sowohl technischer- als auch kritischer Analysefähigkeit, um den Anforderungen des digitalen Bildungsbereichs gerecht zu werden. Die technischen Barrieren könnten durch gezielte Unterstützung der Lernenden in Bezug auf den effizienten Umgang mit digitalen Medien überwunden werden (vgl. Gross, 2020, 52f.). Hierfür ist eine Medienpädagogik unumgänglich, die mit Fortbildungen für Lehrkräfte einhergeht, um deren Medienkompetenzen zu stärken und eine qualitativ hochwertige Implementierung von E-Learning zu ermöglichen (vgl. KMK, 2016, 24ff.). Da die besagten Studien mindestens 14 Jahre zurückliegen (vgl. Abate, 2013; Gipson et al., 2011; Vogt et al., 2010), ist es möglich, dass eine aktuelle Durchführung der Intervention ein anderes Nutzungsverhalten zeigt. Aus den Angaben der JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest (2023) ist abzuleiten, dass die heutigen Auszubildenden einen hohen Konsum technischer Medien aufweisen, der einen festen Bestandteil ihres Alltags darstellt. Jedoch mindert dies nicht die Bedeutung der Förderung bzw. Aufrechterhaltung einer Medienkompetenz und -pädagogik.

Zusammenfassend konzentrierten sich die Wirksamkeitsuntersuchungen von Podcasting der inkludierten Studien primär auf den Wissenserwerbs (vgl. Abate, 2013; Gipson et al., 2011; Vogt et al., 2010), die Wissensanwendung (vgl. Abate, 2013; Gipson et al., 2011), die Wissensverbesserung (vgl. Crooks et al., 2023; Mitchell et al., 2021), die Fähigkeit des kritischen Denkens (vgl. Blum, 2018) und des beruflichen Selbstvertrauens (vgl. Mitchell et al., 2021). Die Wissensaneignung und das kritische Denken können anhand der Definitionen der Handreichungen des KMK (2021, 15) zur Dimension der Fachkompetenz als ein wesentlicher Bestandteil der Handlungskompetenz zugeordnet werden. Die Zuteilung beruht auf der Art der Fähigkeiten und

Kenntnisse, die unter diesen Begriffen zusammengefasst werden. Das berufliche Selbstvertrauen findet sich wiederum primär in der Dimension der Selbstkompetenz, da diese Komponente als ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Entwicklung im beruflichen Kontext angesehen werden kann (vgl. ebd.).

In Bezug auf die Komponenten der Fachkompetenz ergaben sich unterschiedliche Ergebnisse: Alle vier Studien, die den Unterschied der Prüfungsleistungen zwischen traditionellem Präsenzunterricht und der Lehre mit ergänzender bzw. substituierender Podcast-Nutzung untersuchten, zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen (vgl. Abate, 2013, 183ff.; Blum, 2018, 2f.; Gipson et al., 2011, 162f.; Vogt et al., 2010, 39ff.), was zur Annahme führt, dass Podcasting keine bessere Lernerfolge als der Präsenzunterricht bewirkt. Dies kann jedoch als eine interessante Nuance im Kontext der Problemstellung der vorliegenden Arbeit betrachtet werden, die den potenziell negativen Einfluss der Nutzung digitaler Technologien auf kognitive Fähigkeiten und Lernen betont (vgl. Spitzer, 2012), sowie darauf hindeuten, dass die Integration von Podcasts als Lerninstrument auch nicht zu nachteiligen Effekten führt. Unterstützt wird diese Vermutung durch einen zweifach belegten statistisch signifikanten Wissensgewinn durch substituierendes Podcasting bei Mitchell et al. (2021, 4ff.) und Crooks et al. (2023, 5ff.).

Im Weiteren zeigt auch die Betrachtung der Mittelwerte bzw. prozentualer Angaben von richtigen Ergebnissen in den Multiple-/Single-Choice-Tests eine positive Tendenz des Podcasts-Einsatzes: Bei Abate (2013, 184) schnitt die Interventionsgruppe mit den segmentierten Podcasts bei der Wissensbeibehaltung und -anwendung am besten ab. Bei Vogt et al. (2010, 40) war die Interventionsgruppe bei zwei von drei Kategorien besser bzw. erzielte vergleichbare Ergebnisse. Gipson et al. (2011) verzeichnete einen analogen Prä-Post-Test-Gewinn beim Wissenserwerb in beiden Gruppen. Hierbei wäre die Berechnung einer statischen Signifikanz von Vorteil gewesen, um die Zuverlässigkeit des Wissenserwerbs zu belegen.

Darüber hinaus zeigte eine erhöhte Nutzung der Podcasts statistisch signifikante Verbesserungen in der Analysefähigkeit (vgl. Blum, 2018, 2). Dies deutet darauf hin, dass eine wiederholte Podcast-Nutzung potentiell förderlich für kognitive Fähigkeiten sein kann. Allerdings sind diese vorläufigen Erkenntnisse durch weitere Forschung in diesem Bereich zu validieren. Eine statistische Relevanz war ebenfalls zwischen demographischen Daten und Veränderungen in der kritischen Denkfähigkeit der „Schlussfolgerung“ nach Podcast-Konsum vorhanden. Jedoch ist die Interpretation dieser Hypothese schwierig, da die gemessenen demographischen Daten nicht transparent vorliegen (vgl. ebd.).

Bei der Betrachtung des beruflichen Selbstvertrauens weisen die Prä-Post-Test-Ergebnisse ebenfalls eine signifikante Steigerung auf (vgl. Mitchel et al., 2021, 7). Hierbei ist zu beachten, dass dies eine positive Tendenz der Podcast-Intervention für die Selbstkompetenz aufdeckt. Jedoch

können aufgrund fehlender Vergleichbarkeit ähnlicher Untersuchungen des genannten Outcomes ebenfalls keine abschließenden Schlussfolgerungen gezogen werden.

Im Allgemeinen ist nicht außer Acht zu lassen, dass in zwei Studien der Einsatz von Podcasting als ergänzendes Lehrmedium mit nachfolgendem Präsenzunterricht untersucht wurde (vgl. Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.). Dies steht im Kontrast zur Vergleichsgruppe, die ausschließlich konventionellen Frontalunterricht erhielt (vgl. Abate, 2013, 183; Blum, 2018, 2). Dieser anschließende Unterricht zeichnete sich durch Methoden, einschließlich Diskussionen und Fallbesprechungen, aus, die eine aktive Beteiligung der Lernenden forderten (vgl. Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 39f.). Die Frage nach der klaren Zuordnung der Verbesserungen in den Ergebnissen bleibt hierbei offen, da nicht eindeutig geklärt ist, ob die positiven Effekte ausschließlich auf das Podcasting oder auf die spezifischen Lehrmethoden im anschließenden Unterricht zurückzuführen sind. Diese Abgrenzung sollten zukünftige Studien im Hinblick auf Wirksamkeitsuntersuchungen differenzieren bzw. die Interaktion zwischen Podcasting und anderen Lehrstrategien analysieren.

Aufgrund begrenzter Ergebnisse ist eine fortlaufende Erforschung der Wirksamkeit von Podcasts auf den Kompetenzerwerb von Lernenden in der pflegerischen Bildung von entscheidender Bedeutung. Im Kontext von Patricias Benner Konzept stützen sich Auszubildende als „Neulinge“ auf erworbene Kompetenzen ohne die Grundlage einer langjährigen Berufserfahrung und -expertise zu besitzen (vgl. Benner, 2017, 57ff.). Somit ist es von besonderer Wichtigkeit, sicherzustellen, dass die eingesetzten Lehrmethoden den bestmöglichen Lerneffekt erzielen.

Im Folgenden werden ebenfalls subjektive Einschätzungen berücksichtigt, um ein ausgewogenes Bild der Effektivität des digitalen Bildungsinstruments zu erhalten. Die Bewertung des Podcasts als Lernmedium und die Zufriedenheit sowie Akzeptanz der Teilnehmenden der Interventionsgruppen fällt insgesamt positiv aus (vgl. Abate, 2013, 184; Blum, 2018, 2; Crooks et al., 2023, 7; Gipson et al., 2011, 163; Mitchell et al., 2021, 7f.; Vogt et al., 2010, 40). Hierbei decken sich die Ergebnisse mit den Schlussfolgerungen der integrativen Rezension von O'Connor et al. (2020, 13). Dies kann nach den Ausführungen in Kapitel 2.1 einen entscheidenden Einfluss auf den Lernprozess und Kompetenzerwerb haben. Bei Podcasts werden die Vorteile der zeitlichen und örtlichen Flexibilität sowie der Möglichkeit des mehrmaligen Abspielens betont (vgl. Gipson et al., 2011, 163; Vogt et al., 2010, 40), was sich auch in der angegebenen Bereitschaft von über 65 % zum erneuten Anhören widerspiegelt (vgl. Crooks et al., 2023, 7; Mitchell et al., 2021, 8). Die Möglichkeit, den Podcast wiederholt anzuhören, kann zur Verarbeitungstiefe und Wiederholung beitragen, was nach Spitzer (2007, 4ff. + 21ff.) die Einprägung fördert. Gemäß den Erkenntnissen aus Kapitel 2.1.3 spielen Aufmerksamkeit, positive Emotionen und Motivation eine entscheidende Rolle im Lernprozess und können diesen begünstigen (vgl. ebd., 141ff.): Die Flexibilität

des Mediums ermöglicht es, sich in einer beliebigen Umgebung zu befinden, was die kognitive Wachheit und Motivation fördern kann. Zusätzlich gehört Zufriedenheit zu den positiven Emotionen, die eine Speicherung von Informationen im Gehirn günstig beeinflussen können (vgl. ebd., 157ff.). Somit dienen subjektive Einschätzungen hierbei als wertvolle Ergänzung zu objektiven Leistungsmessungen und geben Hinweise, wie Lernende die Anwendung des Podcasts in ihrem individuellen Lernprozess erlebten.

5.2 Limitation

Während die Stärke der vorliegenden Arbeit in einer transparenten Berichterstattung liegt, erfüllt durch die Anlehnung an die PRISMA-Kriterien (vgl. Page, 2021), existieren ebenfalls eine Reihe von Einschränkungen mit Auswirkungen auf die Ergebnisinterpretation. Die festgelegten In- und Exklusionskriterien schränkten die Suche mit dem Fokus auf die Suchkomponenten der angestrebten Forschungsfrage ein. Jedoch stellen die Kriterien wie Sprache oder Zugangsmöglichkeiten der Studien persönliche Einschränkung der forschenden Person. Dies hat zur Folge, dass potenziell relevante Studien ausgeschlossen wurden und in den Ergebnissen unberücksichtigt blieben. Zudem war die Qualität der eingeschlossenen Studien im Hinblick auf die externe und interne Validität eingeschränkt, was mit Verzerrungen bzw. methodischer Schwäche der Ergebnisse einhergeht. Ein Ausschluss der Studien durch strengere Cutoff-Kriterien war hierbei im Hinblick auf die Begrenztheit der Studien nicht sinnvoll. Aus diesem Grund können die Ergebnisse nur mit Vorsicht interpretiert werden. Die Heterogenität der Studien in Bezug auf die Interventionen und Studiendesigns erschwerten zusätzlich die Interpretation der Ergebnisse und beeinträchtigen die Generalisierbarkeit.

Die gesamte vorliegende Arbeit einschließlich des methodischen Vorgehens und der Forschungssynthese wurde durch eine einzelne forschende Person durchgeführt, was subjektive Interpretationsspielräume und somit Verzerrungen der Berichterstattung zulässt. Aus diesem Grund wurde im Sinne der Objektivität eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit (vgl. Döring, 2023, 9) angestrebt, indem der Forschungsprozess mithilfe eines Rechercheprotokolls transparent dokumentiert wurde und die verwendeten Kriterien zur Qualitätsprüfung im Anhang eine detaillierte Beschreibung erhielten.

Eine weitere Limitation liegt in der vorgegebenen zeitlichen Begrenzung des Projekts, wodurch die optimale Zeitspanne für eine vertiefte Literatursuche und -auswertung nicht zur Verfügung stand. Bei den Ergebnissen ist ebenfalls die Diskrepanz zwischen Kompetenz und Performanz als Einschränkung zu berücksichtigen.

Die gezeigte Performanz in den Prüfungsergebnissen ist als ein Indiz für den Kompetenzerwerb zu betrachten. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass eine Kompetenzentwicklung auf

einer nicht beobachtbaren Tiefenstruktur zwar stattgefunden haben könnte, jedoch nicht praktisch umgesetzt werden konnte (vgl. Wilbers, 2020, 64ff.). Aus diesem Grund wurde die Selbstbewertung der Teilnehmenden einbezogen, um eine zusätzliche Perspektive zu bieten.

5.3. Chancen und Grenzen für die generalistische Pflegeausbildung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich alle inkludierten Studien auf den angloamerikanischen Raum konzentrieren, in welchem die pflegerische Ausbildung in Form eines Studiums erfolgt (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010). Aufgrund von unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das deutsche Pflegeausbildungssystem eingeschränkt. In der Hälfte der Studien, in denen die demographischen Daten transparent dargestellt wurden, ist mit 85 % - 100 % der Frauen-Anteil überrepräsentiert und die Altersgruppe von 20-30-jährigen Teilnehmenden stark vertreten (vgl. Abate, 2013, 184; Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 40). Da die Art und Weise des Lernens sozial geprägten Geschlechterrollen unterliegen kann und aufgrund kognitiver Veränderungen in der Entwicklung altersabhängig ist (vgl. Höfler et al., 2023a, 1040), muss betont werden, dass sich die folgende Interpretation der Ergebnisse auf diese demographischen Daten stützt und eine Generalisierbarkeit auf eine breite Lernpopulation kritisch zu hinterfragen ist.

Die Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Podcasts und deren Wirksamkeit auf den Kompetenzerwerb der Lernenden im pflegerischem Bildungssetting zeigt die folgenden, potenziellen Chancen und Herausforderungen, auch für den deutschen Kontext: Flexibilität und Zeitunabhängigkeit des digitalen Mediums eröffnen Möglichkeiten für Lernende, unabhängig von Ort und Zeit auf Lehrinhalte zuzugreifen (vgl. Gipson et al., 2011, 162; Vogt et al., 2010, 40). Die Option zur wiederholten Anhörung, dem Pausieren und der Geschwindigkeitsanpassung von Podcasts (vgl. ebd.) kann jederzeit zur Festigung des Wissens und/oder bei Unklarheiten genutzt werden, womit das digitale Tool an die eigenen Lernbedürfnisse adaptierbar ist. Positive Bewertungen und hohe Zufriedenheit der Lernenden (vgl. Abate, 2013, 184; Blum, 2018, 2; Crooks et al, 2023, 7; Gipson et al., 2011, 163; Mitchell et al., 2021, 8; Vogt et al., 2010, 40) legen nahe, dass Podcasts gut akzeptiert wurden, was zu einer positiven Lernumgebung beitragen könnte. Die Vielseitigkeit dieses Mediums und seiner Methoden ermöglichen zudem die Anpassung an verschiedene Themenbereiche (vgl. ebd.). Insbesondere im Hinblick auf den derzeitigen Mangel an Lehrkräften an BFS für Pflege (vgl. Millich, 2023) könnte der Einsatz von Podcasting eine wichtige Zeitressource sein. Denn der Podcast kann wiederholende Inhalte abdecken mit der Folge, dass Lehrkräfte mehr Zeit für aktive Lehrmethoden wie Diskussionen oder Fallbesprechungen und individuelle Unterstützung haben (vgl. Gipson et al, 2011, 162; Vogt et al, 2010, 40). Zudem

können erstellte Podcasts wiederholt verwendet werden. Eine Dauer von 60-75 Minuten wurde von der Mehrheit der Teilnehmenden ($n = 630$) in zwei Studien als angemessen empfunden (vgl. Crooks et al., 2023, 7; Mitchell et al., 2021, 8). In diesem Falle sind zur Aussprache einer allgemeinen Handlungsempfehlung mehr Umfragen in verschiedenen Unterrichtsregionen und Altersgruppen erforderlich.

Im Gegensatz dazu können komplexe Technik bzw. mangelndes technisches als Barrieren für die vollständige Nutzung von Podcasts dienen (vgl. Gipson et al., 2011, 163; Vogt et al., 2010, 40). Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer gezielten Schulung der Lernenden und somit auch Lehrenden im effektiven Umgang mit digitalen Medien nach Forderungen des KMK (2023). Zudem zeigt sich ein Mangel an Integration didaktischer Modelle bei der Podcast-Erstellung (vgl. Abate, 2013; Blum, 2018; Crooks et al., 2023; Gipson et al., 2011; Mitchell et al., 2021; Vogt et al., 2010). Hierbei müssen dazugehörige Modelle für den Bereich des E-Learnings mehr Bekanntheit erfahren und ausgearbeitet werden. Zudem sollten erforderliche technische Gadgets, wie Mikrofone oder Audioprogramme (vgl. Bacigalupo et al., 2022, 21ff.), den Lehrenden für die Produktion zur Verfügung gestellt werden, was ebenfalls einen Kostenfaktor für die Schule bedeutet. Um die Potenziale von Podcasts in der pflegerischen Ausbildung optimal zu nutzen, ist es erforderlich, sowohl die genannten Herausforderungen durch entsprechend genannte Maßnahmen gezielt anzugehen als auch die empirische Forschung für diesen Bereich insbesondere im deutschsprachigen Raum auszudehnen.

6 Fazit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht hauptsächlich darin, die Wirksamkeit des ergänzenden bzw. substituierenden Einsatzes von instruierenden Podcasts auf den Kompetenzerwerb von Lernenden in einem pflegerischen Bildungssetting mithilfe einer systematischen Literaturrecherche zu analysieren. Dieses Ziel wurde erreicht. Hierfür erfolgte zunächst die Beantwortung der Frage nach den Einsatzmöglichkeiten von Podcasting mithilfe einer allgemeinen Literatursuche im Zwischenfazit des theoretischen Teils. Darüber hinaus wurde ebenfalls ein Überblick über die Themen des Lernprozesses sowie Kompetenzbegriffs, des Konzepts des E-Learnings und die Rahmenbedingungen und Anforderung der generalistischen Pflegeausbildung geschaffen.

Die systematische Literaturrecherche führte zum Einschluss von sechs Studien mit heterogenem Studiendesign, die mithilfe eines speziellen Bewertungstools für die Bildungsforschung auf ihre interne und externe Validität überprüft wurden. Alle inkludierten Studien wiesen Einschränkungen in den beiden Bereichen der Validität. Aufgrund des Verzerrungspotentials wird die Aussagekraft der Ergebnisse beeinträchtigt und die Ergebnisse konnten nur begrenzt interpretiert werden.

Der ergänzende bzw. substituierende Einsatz von instruierendem Podcasting als digitales Medium im pflegerischen Bildungssetting zeigte gemischte Ergebnisse hinsichtlich des Kompetenzerwerbs von Lernenden. Auf Grundlage der Resultate machte sich eine komplexe Beziehung zwischen der Podcast-Nutzung und den verschiedenen Kompetenzbereichen deutlich: Es kann aus den vorläufigen Effekten geschlossen werden, dass sowohl die ergänzende als auch substituierende Integration von instruktiven Podcasts im pflegerischen Kontext nicht zu ausschlaggebenden Lernerfolgen in Bezug auf die Komponenten der Fachkompetenz wie der Wissensaneignung und der Fähigkeit des kritischen Denkens im Vergleich zu traditionellem Präsenzunterricht führte, aber auch keine Nachteile oder Beeinträchtigungen verursachte. Tatsächlich deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der Podcasting-Einsatz zu Verbesserungen des Wissens führen kann. Die Nutzung von substituierenden Podcasts im pflegerischen Bildungskontext zeigte ebenfalls eine Tendenz zu positiven Auswirkungen auf das berufliche Selbstvertrauen als Teil der Selbstkompetenz der Lernenden. Jedoch sind aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit mit ähnlichen Studien keine endgültigen Schlussfolgerungen möglich. Wenngleich keine Überlegenheit im Vergleich zum herkömmlichen Präsenzunterricht nachgewiesen wurde, konnten sich vergleichbare Ergebnisse abzeichnen.

Ferner zeigten die subjektiven Einschätzungen der Lernenden im pflegerischen Bildungssetting eine überwiegend positive Wahrnehmung hinsichtlich des Einsatzes von Podcasting. Als vorteilhaft wurde die zeitliche und örtliche Flexibilität des Mediums hervorgehoben. Die damit einhergehende Zufriedenheit bezüglich des digitalen Bildungsinstruments hat potentiell positive Auswirkungen auf Lernmotivation, Emotionen und Aufmerksamkeit von Lernenden, was wiederum mit einem Einfluss auf den Kompetenzerwerb einhergehen kann.

Die Gesamtergebnisse der Studien deuten darauf hin, dass positive Tendenzen des ergänzenden bzw. substituierenden Einsatzes von instruktivem Podcasting als digitales Medium auf den Kompetenzerwerb von Lernenden im pflegerischen Bildungssetting zu erkennen sind. Jedoch fehlen für eine valide positive Beantwortung der Forschungsfrage weiterhin eindeutige und konsistente Beweise für dessen Wirksamkeit.

Die vorliegende Arbeit nimmt dennoch einen wichtigen Stellenwert ein, da diese eine der wenigen systematischen Analysen zur Nutzung von Podcasts beim E-Learning im pflegerischen Bildungskontext im deutschsprachigen Raum ist. Hierbei wurden sowohl die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten beleuchtet als auch positive Tendenz der Wirksamkeit des Bildungsinstrument herausgearbeitet. Mögliche Chancen und Grenzen für die generalistische Pflegeausbildung wurden zudem ersichtlich. Weiterführende Forschung ist aufgrund der begrenzten Forschungslage insbesondere im deutschsprachigen Raum erforderlich. Zukünftige Studien, einer hohen Validität folgend, sollten bei der Wirksamkeitsmessung von Podcasting in Bezug auf

Lernergebnisse sowohl Auszubildenden der generalistischen Pflegeausbildung als auch verschiedene Anwendungsbereiche von Educasts in quantitativen Studien einschließen. Zudem ist anzustreben, dass die Gestaltung der Podcasts im Allgemeinen auf fundierten didaktischen Modellen basiert, um eine pädagogisch sinnvolle Struktur und Aufbereitung sicherzustellen. Auch hierbei bedarf es weiterer Forschung zur Implementierung und Evaluation verschiedener Didaktikmodelle. Dadurch würde eine empirisch evidente Grundlage für Bildungseinrichtungen geschaffen werden, um den gezielten Einsatz von Podcasts als effektives Lehr- und Lerninstrument zu optimieren.

7 Weitere Informationen

Die vorliegende Arbeit wurde als Bachelorthesis an der Katholischen Hochschule Mainz erstellt. Eine Registrierung erfolgte ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Abschlussarbeit beim Prüfungsamt der Hochschule. Änderungen der bei der Registrierung gemachten Angaben sind nicht erfolgt.

Externe Finanzierungsquellen und konkurrierende Interessen in Bezug auf diese Rezension liegen nicht vor. Die Anstellung der Autorin an einer BFS für Pflege hatte hierbei keine Auswirkung auf die Neutralität und Unvoreingenommenheit der Forschung.

Die Musterformulare für die Datenerfassung, die in dieser Forschung verwendet wurden, sind öffentlich zugänglich und können im Internet unter https://refhunter.org/research_support/rechercheprotokoll/ und <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71> gefunden werden. Zusätzlich sind alle anderen relevanten Materialien im Anhang dieser Arbeit verfügbar. Die eingeschlossenen Studien wurden aus Rücksicht auf ihre ursprünglichen Quellen und Urheberrechte nicht im Anhang aufgenommen. Diese können direkt bei den jeweiligen Herausgebern oder Quellen bezogen werden.

Literaturverzeichnis

- Abate, K. S. (2013). The Effect of Podcast Lectures on Nursing Students' Knowledge Retention and Application. *Nursing Education Perspectives*, 34(3), 182–185.
- Arnold, P., Kilian, L., Thillosen, A. & Zimmer, G. (2018). *Handbuch E-Learning* (5. Aufl.). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
- Bacigalupo, F., Wrede, S. & Hurlebaus, M. (2022). *Podcast erstellen—Anleitungen zur Planung und Umsetzung* (1. Aufl.). Berlin: Podcast Plattform.
- Benner, P. E. (2017). *Stufen zur Pflegekompetenz. From novice to expert* (3. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Blum, C. A. (2018). Does Podcast Use Enhance Critical Thinking in Nursing Education? *Nursing Education Perspectives*, 39(2), 91–93.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach* (1. Aufl.). New York, Heidelberg: Springer.
- Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.). (2020). *Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG* (2. Aufl.). Bonn: BIBB - Direktvertrieb.
- Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). (o. D.). *Definition und Kontextualisierung des Kompetenzbegriff*. Retrieved from <https://www.bibb.de/de/8570.php> (abgerufen am 12.03.2024)
- Bundesministerium für Gesundheit. (2023). *Pflegeberufegesetz*. Retrieved from <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegeberufegesetz.html> (abgerufen am 12.03.2024)
- Crooks, S., Stark, P., Carlisle, S., McMullan, J., Copeland, S., Wong, W. Y. A., Blake, D., Lyons, E., Campbell, N., Carter, G., Wilson, C.B. & Mitchell, G. (2023). Evaluation of a co-designed Parkinson's awareness audio podcast for undergraduate nursing students in Northern Ireland. *BMC Nursing*, 22(1), 370.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin: Springer.
- Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. (1988). *Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the era of the computer* (1. Aufl.). New York: The Free Press.
- Elsevier. (2024). *ScienceDirect-Supportcenter*. Retrieved from <https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/> (abgerufen am 12.03.2024)
- Elsevier. (o. J.). *ScienceDirect: Elseviers Plattform für peer-reviewed wissenschaftliche Literatur*. Retrieved from <https://www.elsevier.com/de-de/products/sciencedirect> (abgerufen am 12.03.2024)

- Euler, D. & Wilbers, K. (2018). Berufsbildung in digitalen Lernumgebungen. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (1–13). Wiesbaden: Springer VS.
- Gipson, M. & Richards, J. (2011). Student Engagement Through Podcasting. *Nurse Educator*, 36(4), 161–164.
- Gross, A. (2020). *eLearning in der Ausbildung zur professionellen Pflege. Ein Wegweiser für Pflegepädagogen und Lehrer für Pflegeberufe zum Erstellen von mediendidaktisch und medienpädagogisch aufbereiteten digitalen Lerneinheiten in der Ausbildung zur professionellen Pflege* (2. Aufl.). Berlin: epubli GmbH.
- Hagedorn, B. (2018). *Podcasting: Konzept, Produktion, Vermarktung* (2. Aufl.). Frechen: mitp.
- Hammerschmidt, D. (2020). *Das Podcast-Buch. Strategie, Technik, Tipps - mit Fokus auf Corporate-Podcasts von Unternehmen & Organisationen* (1. Aufl.). Freiburg: Haufe-Lexware.
- Henning, J. J., Jakob, P., Hirt, J. & Burckhardt, M. (2024). BEME. In T. Nordhausen & J. Hirt (Hrsg.), *RefHunter. Systematische Literaturrecherche*. Retrieved from https://refhunter.org/database_sheets/beme/ (abgerufen am 12.03.2024)
- Higgins, J., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. & Welch, V. (Hrsg.). (2019). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (2. Aufl.). Chichester (Großbritannien): John Wiley & Sons.
- Hirt, J. & Nordhausen, T. (2022). Rechercheprotokoll für eine systematische Literaturrecherche. In T. Nordhausen & J. Hirt (Hrsg.), *RefHunter. Systematische Literaturrecherche*. Retrieved from https://refhunter.org/research_support/rechercheprotokoll/ (abgerufen am 12.03.2024)
- Höfler, M. & Vasylyeva, T. (2023a). Studienbewertung in systematischen Reviews der Bildungsforschung – Planungsschritte und Kriterien zur Prüfung der internen Validität von Interventionsstudien. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 26(4), 1029–1051.
- Höfler, M., Woerfel, T., Vasylyeva, T. & Twente, L. (2023b). Wirkung sprachsensibler Unterrichtsansätze – Ergebnisse eines systematischen Reviews. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*.
- Jaramaz, A. (2021). Neue Wege in der Bildungswissenschaft beschreiten. Planung, Gestaltung und Umsetzung eines eigenen Educasts. *Pädagogische Horizonte*, 5(2), 123–141.
- Kerres, M. (2013). *Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote* (4. Aufl.). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
- Kultusministerkonferenz. (2016). *Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf (abgerufen am 12.03.2024)

- Kultusministerkonferenz. (2021). *Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsberufe*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_06_17-GEP-Handreichung.pdf (abgerufen am 12.03.2024)
- Kultusministerkonferenz. (2023). *Jahresbericht der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt*. Retrieved from https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2023/2023_12_07-Jahresbericht-Bildung-in-der-digitalen-Welt_2022-2023.pdf (abgerufen am 12.03.2024)
- Kultusministerkonferenz. (o. D.). *Strategie Bildung in der digitalen Welt*. Retrieved from <https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html> (abgerufen am 12.03.2024)
- Lasserson, T., Thomas, J. & Higgins, J. (2023). Chapter 1: Starting a review. In J. Higgins, J. Thomas, J. Chandler, M. Cumpston, T. Li, M. Page & V. Welch (Hrsg.), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Chichester (Großbritannien): John Wiley & Sons.
- Mayer, H. (2022). *Pflegforschung anwenden: Elemente und Basiswissen für Studium und Weiterbildung* (6. Aufl.). Wien: facultas.
- Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2. Aufl.). Cambridge: Cambridge University press.
- McGarr, O. (2009). A review of podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. *Australasian Journal of Educational Technology*, 25(3), 309–321.
- Medienkiste. (o. D.). *Medienkompetenz in der Schule – Kompetent in Medien*. Retrieved from <https://medien-kiste.de/medienkompetenz/> (abgerufen am 12.03.2024)
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2023). *JIM-Studie 2023. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger*. Retrieved from https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2022/JIM_2023_web_final_kor.pdf (abgerufen am 12.03.2024)
- Meline, T. (2006). Selecting Studies for Systemic Review: Inclusion and Exclusion Criteria. *Contemporary Issues in Communication Science and Disorders*, 33, 21–27.
- Millich, N. (2023). *Lehrermangel in Pflegeschulen—Pflegeausbildung in Gefahr*. Retrieved from <https://www.bibliomed-pflege.de/news/pflegeausbildung-in-gefahr> (abgerufen am 12.03.2024)
- Mitchell, G., Scott, J., Carter, G. & Wilson, C. B. (2021). Evaluation of a delirium awareness podcast for undergraduate nursing students in Northern Ireland: A pre-/post-test study. *BMC Nursing*, 20(1), 20.

- mmb Institut GmbH. (2022/2023). *Vertrauen in Adaptive Learning wächst stark. Ergebnisse der 17. Trendstudie mmb Learning Delphi*. Retrieved from https://www.mmb-institut.de/wp-content/uploads/mmb-Trendmonitor_2022-2023.pdf (abgerufen am 12.03.2024)
- Moreno, R. (2006). Does the modality principle hold for different media? A test of the method-affects-learning hypothesis. *Journal of Computer Assisted Learning*, 22(3), 149–158.
- Nordhausen, T. & Hirt, J. (2022). 10 Schritte zur systematischen Literaturrecherche. In T. Nordhausen & J. Hirt (Hrsg.), *RefHunter. Systematische Literaturrecherche*. Retrieved from https://refhunter.org/research_support/rechercheschritte/ (abgerufen am 12.03.2024)
- Nordhausen, T. & Hirt, J. (2023). MEDLINE via PubMed. In T. Nordhausen & J. Hirt (Hrsg.), *RefHunter. Systematische Literaturrecherche*. Retrieved from https://refhunter.org/database_sheets/medline-via-pubmed (abgerufen am 12.03.2024)
- O'Connor, S., Daly, C. S., MacArthur, J., Borglin, G. & Booth, R. G. (2020). Podcasting in nursing and midwifery education: An integrative review. *Nurse Education in Practice*, 47, 102827.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P. & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Panfil, E.-M. (2017). Das Gesellenstück: Effektives Schreiben eines wissenschaftlichen Manuskriptes. In E.-M. Panfil (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege: Lehr- und Arbeitsbuch für Pflegendende* (3. Aufl., 363–374). Bern: Hogrefe.
- PAS 1032-1. (2004). *Aus- und Weiterbildung unter besonderer Berücksichtigung von E-Learning – Teil 1: Referenzmodell für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung – Planung, Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Bildungsprozessen und Bildungsangeboten*. Berlin: Beuth Verlag GmbH.
- Pekrun, R., Götz, T., Titz, W. & Perry, R. P. (2002). Academic Emotions in Students' Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research. *Educational Psychologist*, 37(2), 91–106.
- Petticrew, M. & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Malden, Mass.: Blackwell.

- Philipp, J. (2012). *Medienrecht und Schule. Medien verantwortlich nutzen und selbst gestalten*. Retrieved from https://www.medienzentrum-hdh.de/downloads/med-recht+schule_alp_311829.pdf (abgerufen am 12.03.2024)
- Polanin, J. R., Pigott, T. D., Espelage, D. L. & Grotzinger, J. K. (2019). Best practice guidelines for abstract screening large-evidence systematic reviews and meta-analyses. *Research Synthesis Methods, 10*(3), 330–342.
- Prexl, L. (2017). *Mit der Literaturübersicht die Bachelorarbeit meistern: Für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Renz, A., Zeller, H. & Panfil, E.-M. (2017). Der Bauplan einer wissenschaftlichen Arbeit: Skizze, Exposé oder Proposal. In E.-M. Panfil (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege: Lehr- und Arbeitsbuch für Pflegenden* (3. Aufl., 325–344). Bern: Hogrefe.
- Schmidl, M., Bufe, K., Schneemann, A., Nordhausen, T. & Burckhardt, M. (2023). ERIC via IES. In T. Nordhausen & J. Hirt (Hrsg.), *RefHunter. Systematische Literaturrecherche*. Retrieved from https://refhunter.org/database_sheets/eric/ (abgerufen am 12.03.2024)
- Schön, J. (2020). Pflegekompetenz nach Benner. In I care (Hrsg.), *I care Pflege* (2. Aufl., 50–52). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag.
- Sodian, B. (2018). Denken. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (8. Aufl., 395–423). Weinheim Basel: Beltz.
- Spitzer, M. (2007). *Lernen: Gehirnforschung und die Schule des Lebens* (1. Aufl.). München: Spektrum Akademischer Verlag.
- Spitzer, M. (2012). *Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen*. München: Droemer.
- Struma, A., Ritschl, V., Dennhardt, S. & Stamm, T. (2016). Reviews. In V. Ritschl, R. Weigl & T. Stamm (Hrsg.), *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben: Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis* (207–220). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Sweller, J. (2010). Element Interactivity and Intrinsic, Extraneous, and Germane Cognitive Load. *Educational Psychology Review, 22*(2), 123–138.
- Thomas, J., Kneale, D., McKenzie, J. E., Brennan, S. E. & Bhaumik, S. (2023). Chapter 2: Determining the scope of the review and the questions it will address. In J. Higgins, J. Thomas, J. Chandler, M. Cumpston, T. Li, M. Page & V. Welch (Hrsg.), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Chichester (Großbritannien): John Wiley & Sons.
- Valentine, J. C. & Cooper, H. (2008). A systematic and transparent approach for assessing the methodological quality of intervention effectiveness research: The Study Design and Implementation Assessment Device (Study DIAD). *Psychological Methods, 13*(2), 130–149.

- Vogt, M., Schaffner, B., Ribar, A. & Chavez, R. (2010). The impact of podcasting on the learning and satisfaction of undergraduate nursing students. *Nurse Education in Practice*, 10(1), 38–42.
- Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Hrsg.), *Defining and selecting key competencies* (45–65). Kirkland, WA: Hogrefe & Huber.
- Wetterich, C. & Plänitz, E. (2021). *Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: Eine praxisorientierte Einführung*. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Wilbers, Karl. (2020). *Wirtschaftsunterricht gestalten*. Berlin: epubli GmbH.
- Wilbers, Karl. (2021). *Einführung in die Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Schulische und betriebliche Lernwelten erkunden*. Berlin: epubli GmbH.
- Woerfel, T., Witte, A., Knaus, A., Twente, L., Wanka, R. & Becker-Mrotzek, M. (2020). *Protokoll: Systematisches Review zur Wirkung von didaktisch-methodischen Ansätzen des sprachsensiblen Unterrichts*. Retrieved from https://kups.ub.uni-koeln.de/12129/7/Woerfel_et_al_2020_Protokoll_SystematischesReview.pdf (abgerufen am 12.03.2023)
- Zorn, I., Seehagen-Marx, H., Auwärter, A. & Krüger, M. (2013). Educasting. Wie Podcasts in Bildungskontexten Anwendung finden. In M. Ebner & S. Schön (Hrsg.), *L3T. Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien* (2. Aufl., 257–267). Berlin: epubli GmbH.

Anhang

I. Stufen der Pflegekompetenz nach Benner

Quelle: Schön, 2020, 51

II. Medienkompetenzen

Quelle: Medienkiste, o. D.

III. Modell nach PAS

Quelle: PAS 1032-1, 2004, 4

IV. ADDIE-Modell

Quelle: Branch, 2009

V. Definition der Kompetenzen

	Kompetenz	Erläuterung
Handlungskompetenz	Fachkompetenz	„Bereitschaft und Fähigkeit, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Könnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das Ergebnis zu beurteilen“ (KMK, 2021, 15).
	Selbstkompetenz	„Bereitschaft und Fähigkeit, als individuelle Persönlichkeit die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln. (...) Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte“ (KMK, 2021, 15).
	Sozialkompetenz	„Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität“ (KMK, 2021, 15).
Bestandteil von Fachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz	Methodenkompetenz	„Bereitschaft und Fähigkeit zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen. (...)“ (KMK, 2021, 16).
	Kommunikative Kompetenz	„Bereitschaft und Fähigkeit, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen“ (KMK, 2021, 16).
	Lernkompetenz	„Bereitschaft und Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Berufsbe- reich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen“ (KMK, 2021, 16).

Quelle: In Anlehnung an KMK, 2021, 15f.

VI. Suchausdrücke

Suchkomponente	Suchausdruck: MEDLINE via PubMed	Suchausdruck: ERIC via IES	Suchausdruck: BEME via Taylor&Francis Online	Suchausdruck: Elsevier via ScienceDirect
Population	(((((((nursing students[MeSH Terms]) OR (nursing education[MeSH Terms])) OR (nurses[MeSH Terms])) OR (nursing student*[Text Word])) OR (nurs* learner*[Text Word])) OR (nurs* trainee*[Text Word])) OR (nurs* education[Text Word])) OR (nurs*[Text Word])	"nursing students" OR "nursing student" OR "nursing learners" OR "nursing learner" OR "nurse trainees" OR "nurse trainee" OR "nursing apprentices" OR "nursing apprentice" OR "nursing education" OR nurse OR nurses OR descriptor:nurses OR descriptor:"nursing students" OR descriptor:"nursing education"	[All: "nurs* student*"] OR [All: "nurs* learner*"] OR [All: "nurs* trainee*"] OR [All: "nurs* apprentice*"] OR [All: "nurs* education"] OR [All: nurs*]	(nurse OR nursing)
	AND	AND	AND	AND
Intervention	(((webcasts[MeSH Terms]) OR (podcast*[Text Word])) OR (vodcast*[Text Word])) OR (picturecast*[Text Word])) OR (screencast*[Text Word])) OR (educast*[Text Word])	podcast OR podcasts OR podcasting OR vodcast OR vodcasts OR vodcasting OR picturecast OR picturecasts OR picturecasting OR screencast OR screencasts OR screencasting OR educast OR educasts OR educating	[All: podcast*] OR [All: vodcast*] OR [All: picturecast*] OR [All: educast*] OR [All: screencast*]	(podcast OR educast OR vodcast OR screencast)
	AND	AND	AND	AND

Suchkomponente	Suchausdruck: MEDLINE via PubMed	Suchausdruck: ERIC via IES	Suchausdruck: BEME via Taylor&Francis Online	Suchausdruck: Elsevier via ScienceDirect
<u>O</u> utcome	(((((((knowledge[MeSH Terms]) OR (professional competence[MeSH Terms])) OR (academic performance[MeSH Terms])) OR (learn*[Text Word])) OR (knowledge*[Text Word])) OR (skill*[Text Word])) OR (performance*[Text Word])) OR (competence*[Text Word])) OR (cognition[MeSH Terms])	learning OR learn OR "learning outcomes" OR knowledge OR skill OR skills OR "skill acquisition" OR "learning effectiveness" OR performance OR "performance outcomes" OR "performance improvement" OR competence OR competences OR "competence development" OR descriptor:"knowledge level" OR descriptor:"skill development" OR descriptor:"achievement gains" OR descriptor:"academic achievement"	[All: learn*] OR [All: knowledge*] OR [All: skill*] OR [All: performance*] OR [All: competence*]	competence OR learn OR performance OR skill OR knowledge

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

VII. Dokumentation der Recherche

1. MEDLINE via PubMed
Suchdatum: 08.02.2024

#	Eingabe	Trefferzahl
1	(((((nursing students[MeSH Terms]) OR (nursing education[MeSH Terms])) OR (nurses[MeSH Terms])) OR (nurs* student*[Text Word])) OR (nurs* learner*[Text Word])) OR (nurs* trainee*[Text Word])) OR (nurs* trainee*[Text Word]) OR (nurs* education[Text Word]) OR (nurs*[Text Word])	870,018
2	(((((webcasts[MeSH Terms]) OR (podcast*[Text Word])) OR (vodcast*[Text Word])) OR (picturecast*[Text Word])) OR (screencast*[Text Word])) OR (educast*[Text Word])	1,644
3	(((((knowledge[MeSH Terms]) OR (professional competence[MeSH Terms])) OR (academic performance[MeSH Terms])) OR (learn*[Text Word])) OR (knowledge*[Text Word])) OR (skill*[Text Word])) OR (performance*[Text Word])) OR (competence*[Text Word]) OR (cognition[MeSH Terms])	3,226,405
4	#1 AND #2 AND #3	98
5	#1 AND #2 AND #3 Filters: English, German, from 2009 - 2024	95

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

2. ERIC via IES
Suchdatum: 08.02.2024

#	Eingabe	Trefferzahl
1	"nursing students" OR "nursing student" OR "nursing learners" OR "nursing learner" OR "nurse trainees" OR "nurse trainee" OR "nursing apprentices" OR "nursing apprentice" OR "nursing education" OR nurse OR nurses OR descriptor:nurses OR descriptor:"nursing students" OR descriptor:"nursing education"	12,384
2	podcast OR podcasts OR podcasting OR vodcast OR vodcasts OR vodcasting OR picturecast OR picturecasts OR picturecasting OR screencast OR screencasts OR screencasting OR educast OR educasts OR educating	1,098
3	learning OR learn OR "learning outcomes" OR knowledge OR skill OR skills OR "skill acquisition" OR "learning effectiveness" OR performance OR "performance outcomes" OR "performance improvement" OR competence OR competences OR "competence development" OR descriptor:"knowledge level" OR descriptor:"skill development" OR descriptor:"achievement gains" OR descriptor:"academic achievement"	967,172
4	(#1) AND (#2) AND (#3)	7

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

3. BEME via Taylor&Francis Online
Suchdatum: 09.02.2024

#	Eingabe	Trefferzahl
1	[All: "nurs* student*"] OR [All: "nurs* learner*"] OR [All: "nurs* trainee*"] OR [All: "nurs* apprentice*"] OR [All: "nurs* education"] OR [All: nurs*]	1,546,346
2	[All: podcast*] OR [All: vodcast*] OR [All: picturecast*] OR [All: educast*] OR [All: screencast*]	10,278
3	[All: learn*] OR [All: knowledge*] OR [All: skill*] OR [All: performance*] OR [All: competence*]	3,758,106
4	(#1) AND (#2) AND (#3)	3,402
5	(#1) AND (#2) AND (#3) AND [All Subjects: Nursing] AND [Publication Date: (01/01/2009 TO 12/31/2024)]	59

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

4. Elsevier via ScienceDirect
Suchdatum: 10.02.2024

#	Eingabe	Trefferzahl
1	(nurse OR nursing)	807,285
2	(podcast OR educast)/(vodcast OR screencast)	12,116/660
3	(competence OR learn OR performance OR skill OR knowledge)	1,000,000+
4	#1 AND #2 AND #3	1,536
5	#1 AND #2 AND #3 Filters: 2009-2024, English, Research articles, Nursing and Health Professions	289

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

5. Elsevier via ScienceDirect
Suchdatum: 10.02.2024

#	Eingabe	Trefferzahl
1	(nurse OR nursing)	807,285
2	(vodcast OR screencast)	660
3	(competence OR learn OR performance OR skill OR knowledge)	1,000,000+
4	#1 AND #2 AND #3	103
5	#1 AND #2 AND #3 Filters: Research articles	64

Quelle: In Anlehnung an Hirt et al., 2022

VIII. Ausgeschlossene Studien

Ausschlussgrund	Studien
Unpassendes Design	<ul style="list-style-type: none"> • Delaney, E., Pennington, N. & Blankenship, M. B. (2010). The role of podcast lectures in associate degree nursing programs. <i>Teaching and Learning in Nursing</i>, 5(2), 54–57. • Jacobs, K. (2022). Use of podcasts for knowledge acquisition. <i>Work</i>, 72(3), 785–786. https://doi.org/10.3233/WOR-223637 • Schmitz, S. (2021). Podcasts and Lifelong Learning. <i>Nurse Educator</i>, 46(6), 335–335.
Falsche/ungenau beschriebene Studienpopulation	<ul style="list-style-type: none"> • Aghababaeian, H., Araghi Ahvazi, L., Moosavi, A., Ahmadi Mazhin, S., Tahery, N., Nouri, M., Kiarsi, M. & Kalani, L. (2019). Triage live lecture versus triage video podcast in pre-hospital students' education. <i>African Journal of Emergency Medicine</i>, 9(2), 81–86. • Meek, J. A., Lee, M., Jones, J., Mutea, N. & Prizevoits, A. (2012). Using Podcasts to Help Students Apply Health Informatics Concepts: Benefits and Unintended Consequences. <i>CIN: Computers, Informatics, Nursing</i>, 30(8), 426–439. • Mohd Saiboon, I., Musni, N., Daud, N., Shamsuddin, N. S., Jaafar, M. J., Hamzah, F. A. & Abu Bakar, A. (2021). Effectiveness of Self-Directed Small-Group-Learning Against Self-Directed Individual-Learning Using Self-Instructional-Video in Performing Critical Emergency Procedures Among Medical Students in Malaysia: A Single-Blinded Randomized Controlled Study. <i>Clinical Simulation in Nursing</i>, 56, 46–56.
Keine explizite bzw. für sich stehende Podcast-Intervention	<ul style="list-style-type: none"> • Chuang, Y.-H., Lai, F.-C., Chang, C.-C. & Wan, H.-T. (2018). Effects of a skill demonstration video delivered by smartphone on facilitating nursing students' skill competencies and self-confidence: A randomized controlled trial study. <i>Nurse Education Today</i>, 66, 63–68. • MacRae, D., Jara, M. R., Tyerman, J. & Luctkar-Flude, M. (2021). Investing in Engagement: Integrating Virtual Learning Experiences across an Undergraduate Nursing Program. <i>Clinical Simulation in Nursing</i>, 52, 17–32.
Falsches bzw. ungenau beschriebener Outcome bzw. subjektive Selbstbewertung von Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Burke, S. & Cody, W. (2014). Podcasting in Undergraduate Nursing Programs. <i>Nurse Educator</i>, 39(5), 256–259. • Hargett, J. L. (2018). Podcasting in Nursing Education: Using Commercially Prepared Podcasts to Spark Learning. <i>Teaching and Learning in Nursing</i>, 13(1), 55–57. • Hoover, C. A., Dinndorf-Hogenson, G. A., Peterson, J. L., Tollefson, B. R., Berndt, J. L. & Laudenbach, N. (2018). Flipped

	<p>Classroom: Do Students Perceive Readiness for Advanced Discussion? <i>Journal of Nursing Education</i>, 57(3), 163–165.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kemp, P. K., Myers, C. E., Campbell, M. R. & Pratt, A. P. (2010). Student perceptions and the effectiveness of podcasting in an Associate Degree Nursing program. <i>Teaching and Learning in Nursing</i>, 5(3), 111–114.• McKinney, A. A. & Page, K. (2009). Podcasts and video-streaming: Useful tools to facilitate learning of pathophysiology in undergraduate nurse education? <i>Nurse Education in Practice</i>, 9(6), 372–376.
--	---

Quelle: Eigene Darstellung

IX. Inkludierte Studien

#	Verfassenden	Jahr	Titel	Quelle
1	Vogt, Marjorie; Schaffner, Barbara; Ribar, Alicia; Chavez, Ruth	2010	The impact of podcasting on the learning and satisfaction of undergraduate nursing students	Nurse education in practice, 10(1), 38-42 DOI: 10.1016/j.nepr.2009.03.006
2	Gipson, Mary; Richards, Jeane	2011	Student engagement through podcasting	Nurse educator, 36(4), 161-164 DOI: 10.1097/NNE.0b013e31821fdbcb
3	Abate, Karen S.	2013	The effect of podcast lectures on nursing students' knowledge retention and application	Nursing education perspectives, 34(3), 182-185 DOI: 10.5480/1536-5026-34.3.182
4	Blum, Cynthia A.	2018	Does Podcast Use Enhance Critical Thinking in Nursing Education?	Nursing education perspectives, 39(2), S. 91-93 DOI: 10.1097/01.NEP.0000000000000239
5	Mitchell, Gary; Scott, Jessica; Carter, Gillian; Wilson, Christine Brown	2021	Evaluation of a delirium awareness podcast for undergraduate nursing students in Northern	BMC nursing, 20(1), 20 DOI: 10.1186/s12912-021-00543-0
6	Crooks, Sophie; Stark, Patrick; Carlisle, Susan; McMullan, Johanna; Cope land, Shannon; Wong, Wai Yee Amy; Blake, David; Lyons, Elaine; Campbell, Nuala; Carter, Gillian; Wilson, Christine Brown; Mitchell, Gary	2023	Evaluation of a co-designed Parkinson's awareness audio podcast for undergraduate nursing students in Northern Ireland	BMC nursing, 22(1), 370 DOI: 10.1186/s12912-023-01544-x

Quelle: Eigene Darstellung

X. Beurteilungskriterien der internen Validität (IV)

Sektion	Bewertungskriterien der IV	Erläuterung der Codes erfolgt aufgrund der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit nah am Originaltext von Höfler et al., 2023, 1040ff. Direkte Zitate sind entsprechend gekennzeichnet.
A. Bereitstellung von Informationen und Daten	IV1: Ist die Population der Interventionsstudie adäquat beschrieben?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt, „(...) wenn Informationen zu Altersspanne, -Mittelwert und -Standardabweichung, ebenso wie zur Geschlechterverteilung für jede Vergleichsgruppe vorliegen“ (ebd., 1040) • Eingeschränkt erfüllt, wenn Teilinformationen vorliegen • Nicht erfüllt, wenn keine der Daten vorliegen
	IV2: Ist das Setting der Intervention adäquat beschrieben?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt bei Nennung der Unterrichtsregion (Stadt), des Lernsettings, Unterrichtsfachs • Eingeschränkt erfüllt, wenn Teilinformationen vorliegen • Nicht erfüllt, wenn keine der Daten vorliegen
	IV3: Ist die Intervention adäquat beschrieben?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt bei „(...) Angaben zur Intensität (Gesamtdauer, Anzahl und Dauer der Intervalle), zum Ablauf (zeitliche Abfolge, Unterrichtsmethoden, -materialien und Sozialformen) sowie zum Fachgegenstand des Unterrichts (...)“ (ebd., 1041) • Eingeschränkt erfüllt, wenn Teilinformationen vorliegen • Nicht erfüllt, wenn keine der Daten vorliegen
B. Erfassung der Forschungsfrage	IV4: Repräsentieren die verwendeten Outcome-Messinstrumente inhaltlich die relevanten theoretischen Outcome-Konstrukte?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt, „(...) wenn keine Hinweise auf Inkongruenzen bestehen (...)“ (ebd., 1041) • Eingeschränkt erfüllt, „(...) wenn fokussierte und gemessene Lernergebnisse nur partiell deckungsgleich sind (...)“ (ebd., 1042) • Nicht erfüllt, wenn diese nicht deckungsgleich sind
	IV5: Repräsentieren die durchgeführten Interventionen inhaltlich die interessierenden theoretischen Interventionskonzepte?	<ul style="list-style-type: none"> • „(...) [E]rfüllt, wenn bei allen relevanten Vergleichsbedingungen die Umsetzungstreue der jeweiligen Maßnahmen empirisch nachgewiesen ist (...)“ (ebd., 1041) • Eingeschränkt erfüllt, „(...) wenn die (...) Implementationstreue bei mindestens einer der Gruppen Einschränkungen zeigt oder diese durch entsprechendes Trainings (...)“

		<p>unterstützt, nicht aber empirisch überprüft wird (...)“ (ebd., 1042)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht erfüllt, wenn keine der Daten vorliegen
	IV6: Wurde das Outcome mit einer hohen Wahrscheinlichkeit adäquat, das heißt mit wissenschaftlicher Güte gemessen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt, wenn Objektivität (z.B. Multiple-Choice-Antworten, Testinstruktionen, Normtabellen), Validität ($\geq 0,60$) sowie Reliabilität ($\geq 0,80$) dargestellt sind • Eingeschränkt erfüllt, wenn „(...) Einschränkungen in den Güte Merkmalen vorliegen (...)“ (ebd.) • Nicht erfüllt, wenn keine der Güte Merkmale vorliegt
C. Vergleichbarkeit der Gruppen (Teilnehmenden bei fehlender Vergleichsgruppe)	IV7: Sind die Gruppen vergleichbar bzw. wurden die Unterschiede methodisch gesteuert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt bei Vergleichbarkeit von IV1 und IV2 bzw. methodischer Steuerung (z.B. Randomisierung, statistische Steuerungstechniken, usw.) • Eingeschränkt erfüllt, wenn die Vergleichbarkeit nur teilweise vorliegt • Nicht erfüllt, wenn keine Vergleichbarkeit vorliegt
	IV8: Wurden die Gruppen ähnlich behandelt bzw. wurden die Unterschiede methodisch gesteuert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt bei „(...) Gleichheit von Fachgegenstand, Intensität, Untersuchungszeitraum sowie von Behandlungseffekten (...)“ (ebd.) • Eingeschränkt erfüllt, wenn nur teilweise Gleichheit vorliegt • Nicht erfüllt, wenn keine Gleichheit vorliegt
	IV9: Sind die angewendeten Outcome-Messinstrumente bei den Gruppen gleich?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt, „(...) wenn dieselben Instrumente in den Gruppen eingesetzt werden oder wenn die Übereinstimmung verschiedener Instrumente statistisch nachgewiesen ist (...)“ (ebd.) • Nicht erfüllt bei unterschiedlichen Instrumenten
D. Berücksichtigung fehlender Daten	V10: Wurden fehlende Daten adäquat in der Ergebnisinterpretation berücksichtigt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt, „(...) wenn systematisch fehlende Daten statistisch erfolgreich ausgeglichen werden oder wenn nachweisbar dargelegt wird, dass keine Daten in systematischer Weise fehlen, die berücksichtigt werden müssen“ (ebd., 1043) • Eingeschränkt „(...) erfüllt, wenn systematisch Daten in den Outcome-Erhebungen fehlen und diese narrativ berücksichtigt werden“ (ebd.)

		<ul style="list-style-type: none"> • Nicht erfüllt, „(...) wenn fehlende Daten eingetreten sind, aber in Hinblick auf die Ergebnisse nicht interpretiert werden“ (ebd.)
E. Adäquate Studienlänge	IV11: Ist das Messdesign lang genug angelegt, um die gewünschten Veränderungen im Outcome festzustellen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt, „(...) wenn hier ein Prä-Post-Follow Up-Design angewendet wird, bei dem die letzte Messung zwischen einem Monat bis maximal einem Jahr nach der Intervention stattfindet“ (ebd.) • Eingeschränkt erfüllt, wenn bei Längsschnittstudien „(...) der letzte Messzeitpunkt innerhalb eines Monats nach Interventionsende stattfindet“ (ebd.) • Nicht erfüllt, wenn es sich um Gruppenvergleichsstudien handelt, „(...) die lediglich post intervention, d.h. querschnittlich Interventionseffekte messen“ (ebd.)
F. Adäquate Stichprobengröße	IV12: Ist die Stichprobe groß genug, um Interventionseffekte festzustellen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt: $n \geq 250$ je Gruppe • Eingeschränkt erfüllt: $n = 20 - 249$ je Gruppe • Nicht erfüllt: $n < 20$ je Gruppe
G. Verblindung	IV13: Wurde die Outcome-Bewertung blind zum Gruppenstatus vorgenommen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt, „(...) wenn die Datenauswertung blind zum Gruppenstatus der Untersuchungsteilnehmenden erfolgt (...)“ (ebd., 1044) • Eingeschränkt erfüllt, „(...) wenn die Verblindung nur bei einem Teil der gemessenen Lernergebnisse bzw. bei einem Teil der Vergleichsgruppen im Falle von Multi-Gruppen-Studien stattfindet“ (ebd., 1044) • Nicht erfüllt bei Fehlen einer Verblindung

Quelle: Höfler et al., 2023a, 1039ff.

XI. Beurteilungskriterien der externen Validität (EV)

	Bewertungskriterien EV	Zusatzinformation
EV1	Ist die Studie generalisierbar auf verschiedene Alterskohorten?	Erfüllt, wenn Stichprobe aus verschiedenen Altersgruppen besteht
EV2	Ist die Studie generalisierbar auf Studenten bzw. Studentinnen?	Erfüllt, wenn Stichprobe aus sowohl weiblichen als auch männlichen Teilnehmenden besteht
EV3	Ist die Studie generalisierbar auf unterschiedliche Unterrichtsregionen?	Erfüllt, wenn die Studie an mehreren Schulen in verschiedenen geographischen Regionen stattgefunden hat
EV4	Ist die Studie generalisierbar auf unterschiedliche Lernsettings?	Erfüllt, wenn verschiedene Lernsettings (z.B. Unterricht im Klassenzimmer und Online-Lernumgebung) berücksichtigt wurden
EV5	Ist die Studie generalisierbar auf unterschiedliche Fachbereiche?	Erfüllt, wenn verschiedene Fachbereiche untersucht wurden
EV6	Ist die Studie generalisierbar auf unterschiedliche (Lern-)Leistungsindikatoren?	Erfüllt, wenn verschiedene Leistungsindikatoren (Noten, Selbstbewertungen der Nützlichkeit der Lehrmethode, usw.) einbezogen wurden

Quelle: In Anlehnung an Woerfel et al., 2020, 28

XII. Interne Validität

	IV1	IV2	IV3	IV4	IV5	IV6	IV7	IV8	IV9	IV10	IV11	IV12	IV13
Vogt et al. (2010)	⊖	⊖	⊖	⊕	⊖	⊖	⊖	⊖	⊕	⊗	⊗	⊖	?
Gipson et al. (2011)	⊖	⊖	⊖	⊕	⊖	⊖	⊖	⊕	⊕	⊖	⊖	⊗	?
Abate (2013)	⊖	⊖	⊕	⊕	⊖	⊖	⊖	⊖	⊕	⊗	⊗	⊗	?
Blum (2018)	⊗	⊖	⊖	⊕	⊖	⊖	⊖	⊖	⊕	⊖	?	⊗	?
Mitchell et al. (2021)	⊗	⊕	⊕	⊕	⊖	⊖	⊖	⊕	⊕	⊗	?	⊕	?
Crooks et al. (2023)	⊗	⊕	⊕	⊕	⊖	⊖	⊖	⊕	⊕	⊗	?	⊕	?

Trifft zu	Trifft eingeschränkt zu	Trifft nicht zu	Unklar (z.B. fehlende Informationen)
⊕	⊖	⊗	?

Quelle: Höfler et al., 2023a, 1039; Höfler et al., 2023b

XIII. Externe Validität

	EV1	EV2	EV3	EV4	EV5	EV6
Vogt et al. (2010)	?	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕
Gipson et al. (2011)	?	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕
Abate (2013)	⊕	⊗	⊗	⊕	⊗	⊕
Blum (2018)	?	?	⊗	⊕	⊗	⊕
Mitchell et al. (2021)	?	?	⊗	⊗	⊗	⊕
Crooks et al. (2023)	?	?	⊗	⊗	⊗	⊕

Trifft zu	Trifft nicht zu	Unklar (z.B. fehlende Informationen)
⊕	⊗	?

Quelle: Höfler et al., 2023a, 1039; Höfler et al., 2023b

XIV. Studienmerkmale: Methodik und wissenschaftliche Güte

	Datenerhebung	Güte	Datenanalyse
Vogt et al. (2010)	9 Multiple-Choice-Fragen zum Wissen in Gesundheitsförderung, Entwicklung, Immunisierung + 6 Single-Choice-Fragen zur Selbsteinschätzung des Podcasts als Lerninstrument	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertungsobjektivität (MC/SC-Fragen) • Interpretationsobjektivität (Normtabelle) 	Unabhängiger t-Test,
Gipson et al. (2011)	10 Multiple-Choice-Fragen zur Interpretation von EKG-Rhythmusstreifen + 4 Single-Choice-Fragen und eine offene Frage zur Selbsteinschätzung des Podcasts als Lerninstrument	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertungsobjektivität (MC/SC-Fragen) • Interpretationsobjektivität (Normtabelle) 	Mittelwert, Standardabweichung Varianzanalyse
Abate (2013)	10 Multiple-Choice-Fragen zur Wissensaneignung und -anwendung + Fallstudie zur Wissensanwendung + 5-Punkte-Likert-Skala zur Selbsteinschätzung des Podcasts als Lerninstrument (2 Items)	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertungsobjektivität (MC-Fragen, Likert-Skala) 	Kruskal-Wallis-Test, Mittelwert, Standardabweichung Spearman's rho
Blum (2018)	Health Sciences Reasoning Test (34 Items) zur allgemeinen Fähigkeit zum kritischen Denken und Kernfähigkeiten des logischen Denkens + Likert-Skala zur Selbsteinschätzung des Podcasts (1 Item) als Lerninstrument	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertungsobjektivität (MC-Fragen, Likert-Skala) • Reliabilität: Cronbach's alpha = .72 and .82 	Varianzanalyse, multiple lineare Regression
Mitchell et al. (2021)	35 Single-Choice-Fragen zum Delirium-Wissen + 4-Punkte-Likert-Skala zur Selbstbewertung des beruflichen Selbstvertrauens (3 Items) + 5-Punkte-Likert-Skala (7 Items) zur Selbsteinschätzung des Podcasts als Lerninstrument	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertungsobjektivität (MC/SC-Fragen, Likert-Skala) • Interpretationsobjektivität (Normtabelle) 	Abhängig gepaarter t-Test, deskriptive Statistiken, Standardabweichung, Mittelwert
Crooks et al. (2023)	31 Single/Multiple-Choice-Fragen zum Parkinson-Wissen + 5-Punkte-Likert-Skala zur Selbsteinschätzung des Podcasts (6 Items) als Lerninstrument + (Fokusgruppeninterviews)	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertungsobjektivität (MC/SC-Fragen, Likert-Skala) • Interpretationsobjektivität (Normtabelle) 	Abhängig gepaarter t-Test, deskriptive Statistiken, nicht-parametrischer binomialer McNemar-Test, Bonferroni-Korrektur

Quelle: Eigene Darstellung

XV. PRISMA 2020 Checklist

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
TITLE			
Title	1	Identify the report as a systematic review.	Deckblatt
ABSTRACT			
Abstract	2	See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist.	XVI. Anhang
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge.	Kapitel 1.1 + 1.2 +2
Objectives	4	Provide an explicit statement of the objective(s) or question(s) the review addresses.	Kapitel 1.3 + 1.4 + 3.1
METHODS			
Eligibility criteria	5	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses.	Kapitel 3.2
Information sources	6	Specify all databases, registers, websites, organisations, reference lists and other sources searched or consulted to identify studies. Specify the date when each source was last searched or consulted.	Kapitel 3.2.3 + 3.2.5 + VII. Anhang
Search strategy	7	Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used.	VII. Anhang
Selection process	8	Specify the methods used to decide whether a study met the inclusion criteria of the review, including how many reviewers screened each record and each report retrieved, whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	Kapitel 3.3
Data collection process	9	Specify the methods used to collect data from reports, including how many reviewers collected data from each report, whether they worked independently, any processes for obtaining or confirming data from study investigators, and if applicable, details of automation tools used in the process.	Kapitel 3.4
Data items	10a	List and define all outcomes for which data were sought. Specify whether all results that were compatible with each outcome domain in each study were sought (e.g. for all measures, time points, analyses), and if not, the methods used to decide which results to collect.	Kapitel 3.4
	10b	List and define all other variables for which data were sought (e.g. participant and intervention characteristics, funding sources). Describe any assumptions made about any missing or unclear information.	Kapitel 3.4
Study risk of bias assessment	11	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies, including details of the tool(s) used, how many reviewers assessed each study and whether they	Kapitel 3.5

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
		worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	
Effect measures	12	Specify for each outcome the effect measure(s) (e.g. risk ratio, mean difference) used in the synthesis or presentation of results.	Nicht anwendbar
Synthesis methods	13a	Describe the processes used to decide which studies were eligible for each synthesis (e.g. tabulating the study intervention characteristics and comparing against the planned groups for each synthesis (item #5)).	Nicht anwendbar
	13b	Describe any methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistics, or data conversions.	Nicht anwendbar
	13c	Describe any methods used to tabulate or visually display results of individual studies and syntheses.	Kapitel 3.4 + 3.5
	13d	Describe any methods used to synthesize results and provide a rationale for the choice(s). If meta-analysis was performed, describe the model(s), method(s) to identify the presence and extent of statistical heterogeneity, and software package(s) used.	Nicht anwendbar
	13e	Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression).	Nicht anwendbar
	13f	Describe any sensitivity analyses conducted to assess robustness of the synthesized results.	Nicht anwendbar
Reporting bias assessment	14	Describe any methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis (arising from reporting biases).	Nicht anwendbar
Certainty assessment	15	Describe any methods used to assess certainty (or confidence) in the body of evidence for an outcome.	Kapitel 3.5
RESULTS			
Study selection	16a	Describe the results of the search and selection process, from the number of records identified in the search to the number of studies included in the review, ideally using a flow diagram.	Kapitel 3.3 + Abbildung 3
	16b	Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded.	VIII. Anhang
Study characteristics	17	Cite each included study and present its characteristics.	Tabelle 6 + 7 + 8; X. Anhang
Risk of bias in studies	18	Present assessments of risk of bias for each included study.	Kapitel 3.5.1 + 3.5.2

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
Results of individual studies	19	For all outcomes, present, for each study: (a) summary statistics for each group (where appropriate) and (b) an effect estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval), ideally using structured tables or plots.	Kapitel 4 mit Unterkapiteln
Results of syntheses	20a	For each synthesis, briefly summarise the characteristics and risk of bias among contributing studies.	Kapitel 3.5.1 + 3.5.2 + 4
	20b	Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect.	Nicht anwendbar
	20c	Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results.	Nicht anwendbar
	20d	Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesized results.	Nicht anwendbar
Reporting biases	21	Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed.	Nicht anwendbar
Certainty of evidence	22	Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed.	Kapitel 3.5.1 + 3.5.2
DISCUSSION			
Discussion	23a	Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence.	Kapitel 5.1
	23b	Discuss any limitations of the evidence included in the review.	Kapitel 5.2
	23c	Discuss any limitations of the review processes used.	Kapitel 5.2
	23d	Discuss implications of the results for practice, policy, and future research.	Kapitel 5.3
OTHER INFORMATION			
Registration and protocol	24a	Provide registration information for the review, including register name and registration number, or state that the review was not registered.	Kapitel 7
	24b	Indicate where the review protocol can be accessed, or state that a protocol was not prepared.	Abbildung 3; Tabelle 1-5; VI. + VII. Anhang
	24c	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	Kapitel 7
Support	25	Describe sources of financial or non-financial support for the review, and the role of the funders or sponsors in the review.	Kapitel 7

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
Competing interests	26	Declare any competing interests of review authors.	Kapitel 7
Availability of data, code and other materials	27	Report which of the following are publicly available and where they can be found: template data collection forms; data extracted from included studies; data used for all analyses; analytic code; any other materials used in the review.	Kapitel 7

Quelle: Page et al., 2021, 4

XVI. PRISMA 2020 Checklist Abstract

Section and Topic	#	Checklist item	Reported (Yes/No)
TITLE			
Title	1	Identify the report as a systematic review.	Ja
BACKGROUND			
Objectives	2	Provide an explicit statement of the main objective(s) or question(s) the review addresses.	Ja
METHODS			
Eligibility criteria	3	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review.	Ja
Information sources	4	Specify the information sources (e.g. databases, registers) used to identify studies and the date when each was last searched.	Ja
Risk of bias	5	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies.	Ja
Synthesis of results	6	Specify the methods used to present and synthesise results.	Ja
RESULTS			
Included studies	7	Give the total number of included studies and participants and summarise relevant characteristics of studies.	Ja
Synthesis of results	8	Present results for main outcomes, preferably indicating the number of included studies and participants for each. If meta-analysis was done, report the summary estimate and confidence/credible interval. If comparing groups, indicate the direction of the effect (i.e. which group is favoured).	Ja
DISCUSSION			
Limitations of evidence	9	Provide a brief summary of the limitations of the evidence included in the review	Ja
Interpretation	10	Provide a general interpretation of the results and important implications.	Ja
OTHER			
Funding	11	Specify the primary source of funding for the review.	Nicht vorhanden
Registration	12	Provide the register name and registration number.	Nicht vorhanden

Quelle: Page et al., 2021, 5

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, ganz oder in Teilen noch nicht als Prüfungsleistung vorgelegt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Insbesondere wurden keine generativen Modelle (Künstliche Intelligenz) wie z. B. ChatGPT oder Grammarly Go eingesetzt. Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind als solche gekennzeichnet.

Die Prüfungsleistung darf mittels geeigneter Plagiatserkennungssoftware auf möglicherweise nicht kenntlich gemachte übernommene Textpassagen oder sonstige Quellen überprüft werden. Die Prüfungsleistung darf zudem mittels geeigneter Software auf den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz überprüft werden.

Die elektronische Version ist mit der schriftlichen identisch.

Mir ist bekannt, dass eine falsche eidesstattliche Erklärung rechtliche Folgen hat. Zudem bin ich mir bewusst, dass ein Zuwiderhandeln gegen diese Erklärung als Täuschungsversuch gewertet wird und zu einem Nichtbestehen der Prüfung führt.

Aschaffenburg, 17.04.2024

Ort, Datum

Anastasia Huck

Vor- und Nachname